

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Programa de pós Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes

**A Política do Fracasso: Trickster e Pedagogias Dissidentes nas brechas
do projeto de modernidade**

Camilla Braga Mattos
Orientador: Luciano Vinhosa

Niterói
2025

Ficha catalográfica automática - SDC/BCG
Gerada com informações fornecidas pelo autor

M435p Mattos, Camilla Braga
A Política do Fracasso: Trickster e Pedagogias Dissidentes
nas brechas do projeto de modernidade / Camilla Braga Mattos.
- 2025.
128 f.

Orientador: Luciano Vinhosa.
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Arte e Comunicação Social, Niterói, 2025.

1. Arte Contemporânea. 2. Trickster. 3. Educação
artística. 4. Modernidade ocidental. 5. Produção
intelectual. I. Vinhosa, Luciano, orientador. II. Universidade
Federal Fluminense. Instituto de Arte e Comunicação Social.
III. Título.

CDD - XXX

Camilla Braga Mattos

A Política do Fracasso: Trickster e Pedagogias Dissidentes nas brechas do projeto de modernidade

Texto defesa de dissertação ao Programa de Pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Estudos Contemporâneos das Artes, na linha de pesquisa Experiência – Conceito – Sonoridades
Orientador: Dr. Luciano Vinhosa

Niterói
2025

Agradecimentos

A travessia de um trabalho como este nunca é solitária — é feita de encontros, apoios, escutas, atravessamentos e gestos de confiança.

À universidade pública, gratuita e de qualidade, minha defesa ética e política. É nela que pude me formar como artista e pesquisadora. À Universidade Federal Fluminense (UFF), especialmente ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes (PPGCA), por ter sido o espaço que acolheu minha pesquisa com liberdade e vigor crítico. Agradeço à CAPES pelo suporte financeiro através da bolsa de estudos, e à própria UFF pela oportunidade de intercâmbio acadêmico com a Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), que representou uma experiência transformadora, decisiva na configuração e no amadurecimento da pesquisa que ora apresento.

Ao meu orientador, Luciano Vinhosa, minha profunda gratidão pela escuta atenta, pelas provocações generosas e pelo compromisso com a construção do pensamento. Aos professores Ricardo Basbaum e Liliane Benetti, que compuseram a banca de defesa, agradeço pelas contribuições preciosas que ampliaram minha visão sobre o trabalho.

Agradeço a Anselm Franke, cuja escuta e interlocução, mesmo que breve, foi marcante no processo.

À Laura Taves, Márcia Queiroz e Isabella Porto, do Ateliê Azulejaria, sou grata pelo acolhimento sensível e pela parceria artística. E ao Juca Fiis, por ter feito essa ponte com carinho. Aos amigos da Guadafonte, por sustentarem, com afeto e força coletiva, essa caminhada.

Aos meus amigos, pelo suporte em tantos sentidos, de tantos lugares, perto ou longe, que fizeram morada em mim ao longo do caminho e à minha família pelo amor, por sempre ter valorizado a educação, fazendo dela um pilar em minha formação mesmo diante dos desafios.

À Yalorisà Eugenia d' Oyà e à espiritualidade, cuja presença silenciosa me concedeu firmeza, serenidade e resiliência nos instantes em que o mundo parecia rir sob meus pés.

À memória de Adriana Queiroz, dedico uma reverência silenciosa. Sua presença, mesmo após sua partida, permanece como uma força interna de elaboração, escuta e coragem.

A todas as parcerias que surgiram no trajeto, algumas inesperadas, outras cuidadosamente cultivadas, obrigada pela confiança, pelas trocas e por me ensinarem que fazer pesquisa é também construir relações.

Por tudo isso, agradeço.

*A maior parte das classes sociais se encaixa entre o Cadillac e a coca-cola,
sendo que algumas se encontram abaixo da Coca.*
(Luis Camnitzer)

Resumo

A dissertação investiga o conceito de fracasso como uma chave interpretativa para problematizar as promessas de progresso linear e racionalidade que estruturam a modernidade ocidental. Ao abordar a falha como motor de reinvenção, a pesquisa enfatiza o potencial crítico da arte em tensionar dicotomias fundantes, como a separação cartesiana entre mente e mundo, evidenciando as hierarquias sociais e raciais que sustentam o sujeito moderno transparente. Mobiliza-se o arquétipo do Trickster como figura que desestabiliza ordens estabelecidas e revela contradições do sistema. Elementos como a arquitetura de vidro e os chamados “grandes projetores” são analisados enquanto símbolos de vigilância, controle e disciplinamento social. A reflexão propõe ainda a noção de museu-fábrica como metáfora de uma arte viva, relacional e situada, que rompe com a lógica produtivista e institucionalizada. Nesse sentido, a atuação do artista enquanto educador e mediador de saberes localizados emerge como prática emancipatória, capaz de valorizar processos coletivos e territórios de criação que resistem às formas hegemônicas de representação, como exemplificado no projeto “A Fonte”. Assim, a pesquisa articula arte, educação e crítica social, defendendo o fracasso como estratégia política de fissura e possibilidade de transformação.

Palavras-chave: Arte contemporânea; Trickster; educação artística

Abstract

This dissertation investigates the concept of failure as an interpretative key to problematize the promises of linear progress and rationality that structure Western modernity. By approaching failure as a driving force for reinvention, the research highlights the critical potential of art to challenge foundational dichotomies, such as the Cartesian separation between mind and world, exposing the social and racial hierarchies that sustain the transparent modern subject. The Trickster archetype is mobilized as a figure that destabilizes established orders and reveals systemic contradictions. Elements such as glass architecture and the so-called “great projectors” are analyzed as symbols of surveillance, control, and social disciplining. The reflection further proposes the notion of the museum-factory as a metaphor for a

living, relational, and situated art practice that disrupts the productivist and institutionalized logic. In this sense, the role of the artist as educator and mediator of localized knowledge emerges as an emancipatory practice, capable of valuing collective processes and territories of creation that resist hegemonic forms of representation, as exemplified by the project “A Fonte.” Thus, this research articulates art, education, and social critique, defending failure as a political strategy of rupture and a possibility for transformation.

Keywords: Contemporary art; Trickster; art education;

Resumen

Esta disertación investiga el concepto de fracaso como clave interpretativa para problematizar las promesas de progreso lineal y racionalidad que estructuran la modernidad occidental. Al abordar el fracaso como una fuerza motriz para la reinención, la investigación destaca el potencial crítico del arte para desafiar dicotomías fundacionales, como la separación cartesiana entre mente y mundo, exponiendo las jerarquías sociales y raciales que sustentan al sujeto moderno transparente. El arquetipo del Trickster se moviliza como una figura que desestabiliza órdenes establecidos y revela contradicciones sistémicas. Elementos como la arquitectura de vidrio y los llamados “grandes proyectores” se analizan como símbolos de vigilancia, control y disciplinamiento social. La reflexión propone además la noción de museo-fábrica como metáfora de una práctica artística viva, relacional y situada, que subvierte la lógica productivista e institucionalizada. En este sentido, la figura del artista como educador y mediador de saberes localizados se configura como una práctica emancipadora, capaz de valorar procesos colectivos y territorios de creación que resisten formas hegemónicas de representación, como lo ejemplifica el proyecto “A Fonte”. Así, esta investigación articula arte, educación y crítica social, defendiendo el fracaso como estrategia política de ruptura y posibilidad de transformación.

Palabras clave: Arte contemporáneo; Trickster; educación artística;

Sumário

1. **As ruínas do progresso: O fracasso intrínseco ao projeto de modernidade ocidental** p. 09
2. **O Eu e o Outro**
 - 2.1 Descartes e a separação entre mente e mundo: o problema da distância entre eu e outro p. 16
3. **O Trickster: Arquétipo da Ruptura e da Ambivalência** p. 26
 - 3.1 A roupa nova do imperador: entre visibilidade, vergonha e o gesto trickster p. 30
 - 3.2 O operário, o Trickster e a máquina: ambivalências do fazer e a ilusão da agência p. 33
4. **Arquitetura da Invisibilidade: Capital, Vigilância e Transparência** p. 43
5. **Museu-fábrica: A Transformação do Museu em Espaço de Produção Cultural** p. 50
6. **Entre a Faixa e o Capital: O Artista como Prestador de Serviços na Economia Simbólica** p. 62
7. **Circuitos, Capital Cultural e Legitimação** p. 68
8. **A relação entre o fazer artístico e a educação como um gesto coletivo e performativo** p. 76
9. **Pedagogias do Desvio: O Artista como Educador** p. 81
10. **O Bacharelismo e os Limites do Saber Institucionalizado** p. 99
11. **Do Arquivo, ao Processo, ao Arquivo: O Ateliê como Rizoma Material e Relacional** p. 102

12. Atelier como Prática da Liberdade	p. 110
13. Conclusão.....	p. 120
14. Referências Bibliográficas	p. 123

Capítulo 1

As ruínas do progresso: O fracasso intrínseco ao projeto de modernidade ocidental

O fracasso, ainda que frequentemente evitado ou silenciado, revela-se como uma dimensão fundamental para a compreensão de processos de transformação nas esferas do saber, da subjetividade e da organização social. Em vez de ser apenas um indicador de erro ou insuficiência, o fracasso pode também ser compreendido como sintoma do esgotamento de paradigmas estabelecidos e da incapacidade de certos sistemas de sustentarem as promessas que lhes conferiram legitimidade histórica. As formas tradicionais de organização do conhecimento, por exemplo, herdadas da modernidade ocidental e enraizadas em ideais de racionalidade, progresso linear e universalidade, encontram-se hoje em franca crise. Estruturas que operam com categorias fixas e fronteiras rígidas tornam-se obsoletas diante das exigências de um mundo marcado pela complexidade, pela multiplicidade de vozes e pela urgência de novas formas de escuta, cuidado e imaginação.

Nesse contexto, as humanidades, historicamente associadas à formação crítica e à reflexão sobre a condição humana, enfrentam não apenas uma perda de centralidade institucional, mas uma crise de sentido mais profunda, que evidencia os limites de seus próprios alicerces eurocentrados e excludentes. O mesmo se observa nas tentativas de reformar instituições e saberes normativos para incluir sujeitos historicamente marginalizados: muitas vezes, esses esforços esbarram nos contornos rígidos das estruturas que, mesmo sob o verniz da inclusão, mantêm ativas as lógicas de exclusão e hierarquia. Assim, o fracasso não se apresenta apenas como um colapso inesperado, mas como uma revelação daquilo que já estava em desequilíbrio, tensionando os limites do que se reconhece como legítimo saber, sujeito ou mundo possível.

Por isso, encarar o fracasso exige não apenas coragem, mas disposição para desorganizar modos de existência aparentemente estáveis, abrindo espaço para outras formas de vida e pensamento. A arte, nesse sentido, torna-se um campo privilegiado para lidar com o fracasso — não como derrota, mas como parte do processo. A prática artística, ao acolher a incerteza, a falha e o desvio como parte

de seu próprio processo, permite imaginar alternativas que escapam à lógica da eficiência e da produtividade. Ser artista, assim, é também se permitir fracassar, insistir na experimentação e habitar zonas de instabilidade. Ao deslocar o olhar do sucesso como única medida de valor, o fracasso pode ser ressignificado como motor de reinvenção, crítica e criação.

Não se trata de fazer apologia à falha ou de romantizar seus efeitos, mas de reconhecê-la como componente estrutural dos processos de criação no campo das artes visuais. Ao contrário da lógica produtivista, que associa valor à eficiência, ao controle e à previsibilidade dos resultados, a prática artística frequentemente opera em regimes de incerteza, experimentação e desvio. A falha, nesse contexto, não representa um obstáculo externo à realização de um projeto, mas uma instância constitutiva do próprio fazer artístico — um momento de fricção onde se revelam limites, deslocamentos e potências inesperadas.

Figura 1 - Camilla Braga, Obra em Obras. Dimensões variáveis, 2017

A modernidade ocidental se organiza historicamente a partir de uma promessa de progresso linear, racional e acumulativo, fundada na crença de que a razão humana, separada da natureza e do corpo, pode governar o mundo em nome de um futuro sempre melhor. Essa narrativa é uma das colunas centrais do pensamento iluminista europeu, mas, como aponta Achille Mbembe (2018), ela se articula com os projetos de expansão colonial, racialização e expropriação de territórios que marcam a genealogia do mundo moderno. Assim, o progresso, longe de ser uma força neutra de desenvolvimento técnico ou científico, é também uma tecnologia de poder que institui hierarquias de valor entre povos, corpos e modos de vida.

Walter Benjamin, em suas teses “Sobre o conceito de história” (2012), oferece uma imagem poderosa para desestabilizar essa narrativa triunfal:

Há um quadro de Klee que se intitula Angelus Novus. Vê-se nele um anjo, que parece estar no momento de se afastar de algo para o que fixa o olhar. Tem os olhos esbugalhados, a boca aberta e as asas estendidas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está voltado para o passado. Para nós, o que aparece como uma cadeia de acontecimentos, ele vê como uma catástrofe única, que joga a seus pés ruína sobre ruína, amontoando-as sem cessar. O anjo gostaria de deter-se, despertar os mortos e recompor o destruído. Mas um furacão sopra do paraíso e se embola em suas asas, e é tão forte que o anjo já não pode fechá-las. Esse furacão o arrasta irresistivelmente para o futuro, ao qual ele dá as costas, enquanto o monte de ruínas cresce diante dele até o céu. Esse furacão é o que nós chamamos de progresso.¹

A tempestade do progresso arrebatou o anjo de maneira vulnerável. Voltado de costas para o porvir, ele observa com horror a acumulação crescente de destroços à sua frente. Para Benjamin, cada aparente avanço no processo de progresso está inevitavelmente associado a uma destruição concomitante: aquilo que se apresenta como um avanço civilizatório carrega em si a produção de escombros, vidas

¹ BENJAMIN, Walter. “Sobre o Conceito de História” (1940). In: *Obras Escolhidas*, v. I, Magia e técnica, arte e política. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet.

marginalizadas e experiências silenciadas. Sua crítica à concepção da história enquanto um processo linear e contínuo sugere que são precisamente nos espaços entre os eventos históricos, nos fragmentos deixados pelo avanço, que podem emergir outras formas possíveis de existência e interpretação do passado. A partir da figura do “anjo da história”, que observa o acúmulo de ruínas deixadas pelo chamado progresso, emerge a necessidade de reconfigurar nossa compreensão temporal e histórica. Esse fracasso do projeto modernista — que pressupõe uma linha contínua e ascendente de desenvolvimento — revela-se como um ponto de partida crítico para repensar a história não apenas como um fluxo inexorável de conquistas, mas como um espaço marcado por interrupções, contradições e resíduos. É justamente nesses vestígios e escombros que se abrem brechas para a emergência de outras narrativas e modos de existência, desafiando a linearidade hegemônica e apontando para possibilidades emancipatórias a partir do reconhecimento das falhas estruturais do progresso.

Em vez de ser interpretada como ausência de êxito, a falha pode ser compreendida como um espaço de abertura: um intervalo em que o processo se emancipa da obrigação de corresponder a um ideal prévio, permitindo a emergência de outras formas, sentidos e relações. Muitas vezes, é justamente no momento em que algo “não funciona” como esperado que se tornam visíveis questões ocultas, camadas latentes do trabalho ou caminhos que não teriam sido acessados sem esse aparente desvio. Assim, longe de comprometer o rigor ou a intencionalidade do artista, a presença da falha pode convocar outras racionalidades — sensíveis, éticas, políticas — que redimensionam o próprio estatuto da obra e do gesto criador.

Compreender o lugar da falha no processo artístico é, portanto, um exercício de escuta e atenção. Significa suspender, ainda que provisoriamente, os imperativos de completude e perfeição, reconhecendo a dimensão processual, instável e porosa da criação. Em contextos educativos e expositivos, isso implica valorizar os esboços, os erros, os inacabados e os desvios como elementos vivos do pensamento visual e da pesquisa artística. Mais do que tolerar a falha, trata-se de criar condições para que ela possa operar criticamente, não como fracasso absoluto, mas como possibilidade de reconfiguração de sentidos e ampliação dos modos de ver e existir no mundo.

A reflexão que proponho sobre o tropeço, o erro e a falha como potências críticas e estéticas só adquire sentido dentro do contexto da sociedade ocidental moderna, marcada por uma lógica produtivista, racionalista e profundamente normativa. É nesse regime de valores que a falha passa a ser entendida como algo a ser corrigido, ocultado ou superado — uma ameaça à linearidade do progresso, à ideia de sujeito autônomo e ao ideal de sucesso. Fora desse enquadramento histórico-cultural, a falha pode assumir outros sentidos, nem sempre negativos ou indesejáveis. Portanto, é no seio da modernidade ocidental, com suas promessas e exclusões, que o tropeço se torna linguagem subversiva e que o erro ganha força política ao romper com os imperativos de eficiência, clareza e produtividade.

Figura 2 - Bas Jan Ader, Fall I, Los Angeles – 16mm, duração: 24 sec.

No campo do conhecimento, a falha pode se manifestar como lacunas, silenciamentos históricos e exclusões que determinam quais saberes são

reconhecidos como legítimos e quais são marginalizados. Nas estruturas sociais, a falha se revela nas desigualdades sistêmicas, nas assimetrias de poder e nos limites impostos à participação e à representação de determinados grupos. No nível perceptivo, os mecanismos cognitivos e culturais que moldam nossa visão de mundo também operam a partir de falhas, na medida em que filtram e organizam a experiência de modo seletivo, conferindo visibilidade a certos aspectos da realidade enquanto obscurecem outros.

A superação dessas falhas não se trata apenas de corrigir disfunções pontuais, mas de promover uma revisão crítica dos próprios modelos que sustentam os sistemas de conhecimento e organização social, para que não haja mais reprodução do modelo cartesiano de classificação. Em outras palavras, não se trata apenas de preencher lacunas dentro de estruturas preexistentes, mas de questionar os fundamentos sobre os quais essas estruturas foram construídas. Esse processo exige uma reflexão aprofundada sobre os modos de produção do saber e sobre os dispositivos de poder que regulam a circulação e a legitimação de determinadas narrativas.

Ao deslocar a falha do campo da deficiência para o da possibilidade, torna-se viável pensar em novas formas de conhecimento e organização social que não se limitem a reproduzir paradigmas excludentes. Assim, a reflexão crítica sobre a falha pode permitir a criação de espaços para saberes ditos alternativos, formas de representação mais plurais e dinâmicas sociais mais inclusivas.

A ideia de falha evidencia as deficiências inerentes aos sistemas de conhecimento, às estruturas sociais e aos mecanismos de percepção humana. No pensamento de Sylvia Wynter², a cerimônia desempenha um papel fundamental nesse contexto³, pois, ao legitimar e reforçar ordens sociais, também estabelece os critérios pelos quais determinados sujeitos são excluídos ou marginalizados.

² Sylvia Wynter, O.J. (Holguín, Cuba, 11 de maio de 1928) é uma romancista, dramaturga, crítica, filósofa e ensaísta jamaicana. Seu trabalho combina insights das ciências naturais, das humanidades, da arte e das lutas anticoloniais para desestabilizar o que ela chama de "super-representação do Homem". Estudos negros, economia, história, neurociência, psicanálise, análise literária, análise cinematográfica e filosofia são algumas das áreas em que ela se baseia em sua produção acadêmica.

³ WYNTER, Sylvia. The ceremony must be found: after humanism. *boundary 2*, v. 12/13, n. 3-1, p. 19-70, 1984. DOI: 10.2307/302808. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/302808>.

A cerimônia, conforme analisada por Wynter, não é um mero ritual, mas um mecanismo que estrutura e estabiliza significados sociais, funcionando como um código que articula oposições estruturais, como cultura/natureza, espírito/carne e ordem/caos. A autora utiliza a metáfora da "cerimônia" para discutir a necessidade de encontrar novas formas de entendimento e de organização social e epistêmica que possam superar as oposições estruturais que impedem a plena integração e reconhecimento de diferentes modos de ser humano. Nesse sentido, sua função primária é reafirmar um modelo normativo de identidade e pertencimento, tornando visível quem está legitimado dentro de uma determinada ordem e quem, por falhar em corresponder a essas normas, é relegado à margem.

Assim, a falha não é apenas um sintoma de um sistema que se propõe insuficiente, mas um marcador da própria construção da identidade social e política que habita esse sistema. O estudo da cerimônia, sob essa perspectiva, permite compreender como os processos de inclusão são sempre acompanhados de mecanismos de exclusão, e como as ordens sociais se sustentam sobre essa tensão. Reconhecer a falha como parte constitutiva da cerimônia e da estrutura social abre espaço para questionar e reformular os modos de pertencimento e organização da sociedade. Ao dizer "eu", automaticamente instaura-se o "outro" e, segundo wynter, esta dicotomia é a fundação da modernidade.

A luta pela igualdade e pela justiça requer uma análise crítica do conceito de sucesso, que, segundo a autora, está intrinsecamente ligado às estruturas de poder e aos sistemas de valores de uma sociedade, e é moldado pelas dicotomias que definem o "nós" e o "outro". Sucesso não é uma medida objetiva de mérito individual, mas sim uma construção social que reflete os valores e objetivos de um grupo dominante.

Capítulo 2

O Eu e o Outro

Descartes e a separação entre mente e mundo: o problema da distância entre *eu* e *outro*

Na tradição do pensamento moderno ocidental, René Descartes é amplamente reconhecido como uma figura fundacional, sobretudo pelo modo como formulou uma nova relação entre o ser humano e o conhecimento. Em *Homo Modernus, para uma ideia global de raça*⁴, a análise proposta por Denise Ferreira da Silva, sobretudo a partir de sua leitura das *Meditações metafísicas*⁵, revela a força paradigmática do gesto cartesiano na constituição de uma configuração moderna da subjetividade, cujo traço central é a separação radical entre a interioridade da mente e a exterioridade do mundo. O enunciado inaugural de René Descartes — *Cogito, ergo sum* — ou *Penso, logo, existo* - Não é apenas uma declaração filosófica abstrata. Ela funda uma forma de entender o sujeito moderno: um sujeito que acredita que pode determinar quem é e o que sabe sem depender de nada que venha de fora dele. Para isso, Descartes faz algo radical: desloca e praticamente descarta a importância de tudo o que é exterior à mente. Isso inclui o corpo humano e o mundo material — as coisas que vemos, tocamos e sentimos. Ele argumenta que os sentidos nos enganam, que o corpo é mutável e afetável, logo não confiável como base para o conhecimento. Assim, a mente, por ser capaz de pensar sozinha, torna-se o único espaço seguro onde a verdade pode existir.

Essa separação cria o que podemos chamar de uma gramática da distância: de um lado está a interioridade, onde habita o sujeito pensante; de outro lado está a exterioridade, o mundo material e sensível, o *outro* que deve ser mantido afastado para que o sujeito preserve sua autonomia. O corpo, apesar de ser parte do humano, não tem valor ontológico próprio — ele aparece apenas como limite ou instrumento, mas nunca como lugar de verdade.

⁴ FERREIRA DA SILVA, Denise. *Homo Modernus*. 1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2022.

⁵ DESCARTES, René. *Meditações metafísicas*. 1. ed. São Paulo: Edipro, 2018.

Denise Ferreira da Silva mostra que, ao declarar o corpo e o mundo como irrelevantes para o conhecimento verdadeiro, Descartes precisa também negar a importância daquilo que nos afeta: os sabores, as cores, as texturas, os odores — tudo o que nos conecta diretamente com a alteridade, com aquilo que não somos nós. Para ele, o conhecimento certo está apenas nas qualidades abstratas, como extensão e movimento, que a mente consegue compreender sozinha.

No entanto, essa separação não é total nem estável. Mesmo Descartes, ao tentar garantir a segurança da mente isolada, reconhece que a exterioridade não desaparece. O corpo continua lá, lembrando que somos também matéria, sensibilidade, contato. E mais: a mente, para provar a sua própria verdade, depende da ideia de um Deus perfeito, que garante que ela não está sendo enganada. Ou seja, há sempre um outro que escapa ao controle da mente.

Esse paradoxo faz com que a separação entre *eu* e *outro* se torne uma tensão permanente no pensamento moderno. Por um lado, o sujeito se quer autônomo, fechado em si mesmo, separado do mundo. Por outro, o corpo, os afetos e o mundo insistem em voltar, mostrando que o ser humano não existe isolado.

O impacto dessa separação vai além da filosofia individual. O modelo cartesiano serve de base para uma forma de organizar o mundo: se o sujeito autoconsciente é visto como superior, tudo o que representa exterioridade — corpos, natureza, povos colonizados, pessoas racializadas — é tratado como algo a ser dominado, disciplinado ou explorado. Assim, a mesma lógica que separa mente e corpo organiza também hierarquias sociais, raciais e políticas.

Ferreira da Silva chama atenção para o fato de que, mesmo hoje, esse “fantasma cartesiano” ainda paira sobre teorias críticas que tentam descentrar o sujeito moderno, mas acabam mantendo a ideia de uma interioridade privilegiada — seja na linguagem, na cultura ou em outras formas de mediação. Em outras palavras, continuamos a repetir a separação entre um *eu* que sabe e um *outro* que deve ser conhecido, traduzido ou governado.

Portanto, a partir da leitura de Denise Ferreira da Silva, podemos entender que o gesto cartesiano é muito mais do que uma tese sobre o pensamento: ele estabelece as bases para a separação estrutural entre *mim* e o *outro*. Essa separação sustenta

um modelo de mundo em que a autonomia da mente depende de expulsar, controlar ou reduzir tudo o que é afetável, incerto e mutável. Mas esse “fora” nunca desaparece: ele retorna sempre como aquilo que desafia o sonho de uma interioridade pura.

Questionar Descartes, então, não é apenas rejeitar o *Cogito*, mas também enfrentar o modo como ele continua a estruturar as nossas relações com o mundo, com os corpos e com os outros. Reconhecer essa inseparabilidade é um passo para imaginar formas de existência e conhecimento que não precisem negar a alteridade para se afirmarem.

Figura 3 - Agrippina R. Manhattan, *Revanche*. Letras em acrílico espelhado, dimensões variáveis, 2020. Fotografia: Diogo do Céu

Assim, O enunciado cartesiano *cogito ergo sum* (“penso, logo existo”) constitui não apenas o ponto de partida do pensamento moderno, mas também o fundamento ontológico e epistemológico da subjetividade ocidental. Este gesto inaugural, conforme aprofundado por Denise Ferreira da Silva, não é simplesmente uma proposição filosófica sobre a certeza da existência do sujeito pensante; ele configura uma ruptura decisiva ao conferir primazia absoluta à interioridade da mente como instância soberana e autônoma de conhecimento e ser. A partir desse movimento, Descartes inaugura o relato da mente autodeterminada, cuja essência reside no ato de pensar que se reconhece a si mesmo, desligado e distinto do corpo e de todo o mundo exterior. O “Eu” cartesiano é, portanto, aquele cuja existência e essência são definidas pela transparência do pensamento interior, que não depende nem das impressões sensoriais, nem de qualquer determinação externa.

A figura do Eu transparente: *“Eu transparente: homem, o sujeito, a figura ontológica consolidada no pensamento da Europa pós-iluminista.”*⁶, tal como desenvolvida por Denise Ferreira da Silva, emerge precisamente dessa herança cartesiana da autoconsciência como interioridade absoluta. O Eu transparente é o sujeito moderno por excelência — uma entidade que se auto afirma como um “ser puro” de razão e reflexão, que desfruta da capacidade de autodeterminação e autoconhecimento, colocada historicamente na Europa pós-iluminista como a representação ontológica definitiva do humano. A transparência, aqui, não remete apenas à clareza do pensamento, mas à ideia de que o sujeito é plenamente acessível a si mesmo, transparente para si, sem as sombras ou resistências que poderiam advir da influência ou interferência do corpo, do afeto ou da alteridade externa. Assim, o Eu transparente é uma figura construída sobre a convicção de que o sujeito conhece e decide independentemente, que sua essência é revelada pelo pensamento interior — uma condição que o distingue radicalmente do “outro” que é afetado, condicionado, determinado por fatores externos.

Este ideal cartesiano da primazia da interioridade requer, porém, um movimento paradoxal: para afirmar a independência e soberania do Eu transparente, é necessário negar e, ao mesmo tempo, manter a presença da exterioridade. A rejeição da exterioridade — corpo, mundo, sensações — como fonte confiável de

⁶ SILVA, Denise Ferreira da. *Homo Modernus*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2022. p. 23 (Glossário)

conhecimento serve para afirmar a autonomia da mente. Porém, essa exterioridade jamais desaparece completamente; ela permanece como o “fantasma” que assombra a autoconsciência e que provoca sua constante necessidade de reafirmação. Como observa Denise Ferreira da Silva, o Eu transparente é inseparável da sua relação com o “outro” afetável, que aparece como sua negação, o polo oposto necessário para que a identidade e a soberania do Eu possam ser estabelecidas, sua sombra.

Essa dialética entre interioridade absoluta e exterioridade repudiada, mas presente, forma o núcleo da tradição filosófica moderna, marcada pela tensão entre a busca pela autonomia e o reconhecimento da dependência da mente em relação ao mundo.

Entretanto, o Eu transparente não existe em um vazio político ou social. Sua emergência histórica está intrinsecamente ligada a processos de exclusão, dominação e racialização, articulados pela “análítica da racialidade” que, conforme aponta Denise Ferreira da Silva, constitui um aparato simbólico-político que sustenta a distinção entre o sujeito moderno universal e os “outros” marcados como “afetáveis”. Esses outros — geralmente as populações não europeias, colonizadas e racializadas — são posicionados como sujeitos incapazes de participar da racionalidade e da autodeterminação plena do Eu transparente, por serem definidos como corporalmente e culturalmente afetados, determinados por forças externas e, portanto, privados do estatuto que confere transparência e autonomia ao sujeito europeu.

Assim, a manutenção do *Eu transparente* não se dá em um campo neutro, mas exige dispositivos que assegurem a sua dominação simbólica e material. Entre esses dispositivos estão aquilo que Georges Didi-Huberman (2011) denomina de “grandes projetores”, uma metáfora para os aparatos de visibilidade e vigilância que acompanham historicamente as formas de poder totalitário e, mais recentemente, os regimes de espetáculo e superexposição.

No ensaio *Sobrevivência dos vaga-lumes*⁷ Didi-Huberman retoma a imagem proposta por Pier Paolo Pasolini de um mundo em que os vaga-lumes — pequenas

⁷ DIDI-HUBERMAN, Georges. *Sobrevivência dos vaga-lumes*. Tradução de Vera Casa Nova. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.

luzes frágeis, erráticas e pulsantes — são progressivamente apagados pela intensidade esmagadora de uma grande luz. Essa grande luz, iluminando tudo de forma homogênea e implacável, simboliza o fascismo, os regimes autoritários, a propaganda de massa e, na contemporaneidade, as indústrias culturais que impõem uma claridade ostensiva, desprovida de zonas de sombra.

Para Didi-Huberman, os “grandes projetores” funcionam como instrumentos de uma visibilidade controlada: produzem uma realidade iluminada que parece total, mas cuja função principal é expor, homogeneizar e sufocar aquilo que escapa às normas dominantes. São, portanto, tecnologias de poder que fabricam o campo de visibilidade segundo os interesses do *Eu transparente*: aquilo que é iluminado é enquadrado, normalizado, domesticado; aquilo que não pode ser absorvido é obliterado, descartado ou forçado a desaparecer.

A metáfora dos projetores revela uma contradição aparente: se a modernidade pós-iluminista afirma a autonomia racional do sujeito, essa autonomia só se sustenta mediante a imposição de uma claridade que produz e subjuga seus “outros”. A luz, nesse sentido, deixa de ser apenas um símbolo de revelação do conhecimento para se tornar uma arma de poder, controlando o que pode existir no campo do visível. Essa operação de iluminação total não apenas apaga zonas de opacidade, mas destrói as condições de sobrevivência de formas de vida que, como os vaga-lumes, só podem brilhar na intermitência, na penumbra ou na noite.

Dessa forma, a crítica de Didi-Huberman mostra como a lógica do *Eu transparente* se articula a uma política das luzes: um regime de visibilidade que define, ao mesmo tempo, o que é reconhecível como humano, civilizado, moderno — e o que deve ser mantido na escuridão, ou apagado pela claridade opressiva dos grandes projetores. Essa tensão entre as grandes luzes e as pequenas cintilações dos vaga-lumes indica, portanto, não apenas um embate entre modos de ver, mas também entre modos de existir e resistir em meio aos processos de dominação contemporâneos.

Figura 4 - Camilla Braga, Projeto Sombras, Placa I. Placa de acrílico com raspagem a laser. 60 x 40 cm, 2024

A metáfora dos “grandes projetores”, articulada à figura do *Eu transparente*, encontra, assim, uma contranarrativa crítica na materialidade do trabalho Projeto Sombras - Placa I, com imagem acima, gravada com a frase: “*me livrar por inteiro do vício do intelectualismo*”. Nessa materialidade, aparentemente mínima e silenciosa, reside uma potência conceitual que busca tensionar, de forma sensível, as contradições entre visibilidade, luz, sombra e os regimes de conhecimento que sustentam a racionalidade moderna.

A escolha do acrílico transparente não é neutra: opera como ironia e deslocamento do próprio *Eu transparente*. Supõe-se claro, limpo, sem opacidades. Entretanto, a inscrição gravada na superfície evidencia que essa transparência carrega uma fissura: aquilo que está inscrito não se dá diretamente à visão, mas se manifesta quando uma luz externa a atravessa, projetando sua sombra sobre a parede ao fundo.

Nesse deslocamento poético-político, a obra não é a placa em si — a superfície rígida, fixada, que encarna a tentação da clareza total — mas a sombra projetada, imagem fugidia, passageira, que emerge do encontro contingente entre corpo, luz e ambiente. Essa inversão desloca o centro de gravidade da experiência: o valor não reside mais na fixidez do objeto, mas no acontecimento efêmero da sombra, que se move conforme a posição da luz e do observador.

A frase gravada — “*me livrar por inteiro do vício do intelectualismo*” — emerge, assim, como uma confissão e, ao mesmo tempo, como um desejo de fuga. Em seu teor, revela a consciência crítica de que o excesso de racionalidade — marca constitutiva do sujeito moderno — se converte em armadilha quando se fecha sobre si mesmo, afastando o pensamento de suas dimensões corporais, relacionais e experimentais. A sombra que se faz visível nesse trabalho é, portanto, um convite à recusa de uma luz única e totalizante; uma convocação a habitar as zonas de opacidade, as brechas de sentido, aquilo que vibra nas margens do visível.

Dessa forma, a imagem da placa gravada opera como contra-imagem aos grandes projetores: se estes representam a força disciplinar que sustenta a supremacia do *Eu transparente*, a sombra projetada reivindica uma zona de indiscernibilidade, um refúgio onde a experiência se manifesta na sua dimensão mais sensível e

indeterminada. Assim, o trabalho materializa — em escala sensível — a convicção de que toda transparência carrega em si a possibilidade de fissura, de contraluz, de sobrevivência do que escapa ao regime de visibilidade imposto pela modernidade.

Nessa chave, aproximar a sombra que se faz visível no trabalho da ideia de “sombra” em Jung pode ser interessante. Para Jung⁸, a sombra⁹ é uma das figuras mais complexas da psique, pois constitui aquela parte da personalidade que é recalcada, oculta, frequentemente associada a culpas ou impulsos moralmente repreensíveis, mas que, paradoxalmente, também abriga instintos normais e forças criativas. Nesse sentido, a sombra, longe de ser apenas ausência de luz (*privatio lucis*), torna-se reserva de vitalidade psíquica, aquilo que, ao ser reconhecido e integrado, permite a expansão do campo de experiência do eu.

Ao projetar a frase “*me livrar por inteiro do vício do intelectualismo*” em forma de sombra, o trabalho evidencia o gesto de acolher aquilo que é historicamente reprimido pela razão disciplinada — o inconsciente vivo, instintivo e contraditório. Se o Eu transparente, sustentado pelas “grandes luzes” que tudo expõem, reclama para si o monopólio da claridade, da racionalidade e da pureza, a sombra devolve à cena uma porção obscura que resiste à codificação totalizante. É como se, nessa inscrição, o ato de gravar na placa fosse menos importante do que a aparição fugitiva da sombra que dela se desprende — tal como os vaga-lumes descritos por Didi-Huberman: lampejos descontínuos que insistem em existir mesmo sob o cerco dos projetores totalitários.

A psicologia analítica lembra que reconhecer a sombra é um trabalho de ordem moral, pois supõe encarar de frente a precariedade e a ambivalência constitutivas de toda subjetividade. Nesse processo, a sombra pode ser tanto corruptora quanto curadora: revela as limitações do ego, mas também oferece caminhos de criação. Assim, a sombra projetada pela placa sugere a existência de uma forma de saber que escapa ao intelectualismo — um saber encarnado, movido por impulsos que não se deixam aprisionar pela luz feroz dos projetores.

⁸ JUNG, Carl Gustav. *Obras completas*. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2013

⁹ JUNG, Carl Gustav. *The Archetypes and the Collective Unconscious*. In: *Collected Works of C.G. Jung*. Vol. 9, Part 1. Princeton: Princeton University Press, 1959.

Em última instância, essa articulação entre as dicotomias sombra e luz, fissura e transparência, corpo e intelecto, revela que todo sistema de visibilidade disciplinar — seja ele psíquico, social ou político — carrega em sua estrutura a possibilidade de ser contaminado pelo que recusa assimilar. O trabalho se torna, portanto, uma experimentação viva com o paradoxo: quanto mais nítida é a placa acrílica em sua pretensa clareza, mais sua sombra se propaga como força de indiscernibilidade, multiplicando as frestas onde as verdades intermitentes, precárias e fugidias — como os vaga-lumes — continuam a existir.

Capítulo 3

O Trickster: Arquétipo da Ruptura e da Ambivalência

Se no capítulo anterior examinamos como o *Eu transparente* projeta sua luz totalizante para sufocar a multiplicidade viva dos *vagalumes* – e como a *sombra*, na teoria de Carl Gustav Jung, evidencia aquilo que o sujeito moderno se recusa a reconhecer em si mesmo –, neste novo movimento voltamos nosso olhar para outra figura liminar, o *trickster*, o malandro, o trapaceiro, o bufão, que encarna a arte de provocar fissuras na ordem estabelecida.

Enquanto, para Jung, a *sombra* carrega em si a tensão moral de obrigar o ego a encarar suas partes ocultas, o autor elabora sobre a figura do *trickster* em seu modo de atuar como força amoral, ambígua e paradoxal, rompendo fronteiras fixas e expondo, com ironia, as contradições mais profundas da psique individual e coletiva. Para Jung (2013), o *trickster* é um arquétipo universal, encontrado em diversas mitologias e tradições culturais, desde o corvo trapaceiro das narrativas indígenas norte-americanas até o bufão de corte das monarquias europeias. Ele é, ao mesmo tempo, criador e destruidor, doador e negador, uma soma de contradições que, por existir além da moralidade convencional, desorganiza hierarquias e desafia a pretensa estabilidade do mundo social.

No campo do humor político, o *trickster* revela sua potência como figura de escárnio e subversão, ocupando o lugar liminar entre aquilo que pode ser dito e aquilo que deve permanecer silenciado. Jung observa que é o *trickster* quem faz a *sombra* rir – uma imagem que nos permite entender o riso não como mera fuga ou distração, mas como um sintoma revelador do que se encontra recalcado. Assim, a piada inconveniente, o deboche incômodo, o gesto bufão que desestabiliza o soberano, tudo isso expressa a força de um arquétipo que insiste em desordenar a ordem do projeto de modernidade.

Figura 5 - Camilla Braga, Camilla Braga Promo. Camisa de algodão e impressão, dimensões variáveis. 2019

Nesse contexto, a imagem da camiseta azul, estampada com a sequência de nomes “Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Chris Burden, Camilla Braga”, opera como uma extensão simbólica do gesto que se articula na placa de acrílico discutida anteriormente. Tal objeto, aparentemente simples, atua como contra-imagem do cânone artístico, ao mesmo tempo em que o cita e o parodia.

A disposição do próprio nome — Camilla Braga — inserido ao final de uma lista de nomes consagrados da história da arte ocidental, evidencia uma estratégia de deslocamento que tensiona a figura do Eu transparente, entendido aqui como aquele sujeito autônomo, racional, universalizado, que ocupa o centro do projeto moderno. A camiseta explicita, de forma performativa, a artificialidade desse lugar de legitimidade histórica, introduzindo uma fissura: ao mesmo tempo em que

reivindica uma posição dentro dessa linhagem, desorganiza a hierarquia ao expor o gesto como ironia e crítica.

Essa ação pode ser compreendida à luz da teoria junguiana da sombra e do trickster. Se, por um lado, a sombra revela aquilo que o Eu transparente insiste em reprimir — a instabilidade, o desejo de pertencimento, a fratura que sustenta a ilusão de universalidade —, por outro, o trickster encarna o arquétipo que confunde, perturba e desestabiliza as estruturas rígidas do discurso normativo. Assim como o bufão da corte medieval, ou um comediante político contemporâneo, a camiseta insere uma camada de humor que faz a própria sombra “rir de si mesma”, evidenciando a contradição de quem se inscreve na tradição enquanto a contesta.

Trata-se, portanto, de uma ação poética que busca projetar uma espécie de sombra no campo da história da arte: um gesto que ironiza o desejo de permanência e celebra, na própria materialidade do objeto, a possibilidade de pertencer como quem desloca, tal como o movimento dos vagalumes em Didi-Huberman (2011) resiste aos grandes projetores, a presença do nome Camilla Braga entre os “gigantes” da arte institui uma zona de indiscernibilidade. Nesse ponto, humor, sombra e crítica se entrelaçam como elementos constitutivos de uma prática que desafia o regime de visibilidade da modernidade ocidental, abrindo espaço para outras formas de aparecer — pela via do paradoxo e da contraluz.

Além do gesto simbólico contido na simples inscrição de um nome dentro de uma linhagem histórica, o uso performativo da camiseta adquire potência política quando mobilizado em contextos institucionais nos quais o corpo que a veste se insere de modo indisciplinado. O ato de entrar em exposições, galerias ou eventos para os quais o trabalho de arte em questão não foi oficialmente convidado, através de uma pessoa vestindo uma peça que materializa uma espécie de autoinscrição da artista na lista de cânones, configura uma tática de desobediência estética. Nesse sentido, a camiseta funciona como dispositivo de infiltração simbólica, deslocando os limites entre dentro e fora, autorizado e não autorizado, visível e invisível.

Essa prática se alinha ao que se pode chamar de micropolítica da indisciplina¹⁰, na medida em que rompe com as normatividades curatoriais que determinam quem pode ser visto, legitimado ou lembrado. Ao intervir diretamente no espaço expositivo, o corpo portador da camiseta opera como uma espécie de trickster contemporâneo — figura que, na perspectiva junguiana, expõe as contradições da ordem social por meio de gestos ambíguos, cômicos e perturbadores.

Assim, o movimento de circular com a camiseta em ambientes para os quais não se é “selecionado” age como contraprojeto aos “grandes projetores” (Didi-Huberman, 2011), encarnando uma forma de sombra coletiva que insiste em se fazer notar pelas frestas do regime de visibilidade. A estratégia atualiza, por meio de uma ação de aparente leveza e humor, o poder de desestabilizar o Eu transparente — esse sujeito supostamente universal que se autoriza pelo reconhecimento institucional.

Dessa forma, a indisciplina inscrita no gesto não se limita a uma recusa do circuito expositivo, mas se converte em força crítica que amplia o campo da arte para incluir práticas que sobrevivem na borda: aquilo que escapa, se infiltra, se faz ver pelo desvio. Aqui, a camiseta não é apenas peça de vestuário; é signo de uma subjetividade que se afirma na contraluz, evocando tanto o trickster que ri das normas quanto os vagalumes que resistem ao apagamento pela persistência do brilho intermitente.

Em última instância, a camiseta que “entra sem ser chamada” propõe outra economia da presença: não mais fundada na transparência disciplinar, mas na desobediência sensível, na projeção da sombra e na reinvenção do visível por meio da autoinscrição crítica. Nesse gesto, humor, arte e política se entrelaçam como exercícios de indisciplina criadora, tornando visível o que o olhar normativo não

¹⁰ A expressão “micropolítica da indisciplina” articula duas tradições conceituais distintas, mas complementares: de um lado, o conceito de *micropolítica*, desenvolvido por Gilles Deleuze e Félix Guattari em *Mil Platôs* (1980), que descreve as dinâmicas de desejo, afeto e resistência que se produzem em escalas não centralizadas, operando como forças de fuga às normatividades estabelecidas (DELEUZE; GUATTARI, 1996); de outro, a ideia de *indisciplina* como recusa ativa às tecnologias disciplinares da modernidade, tal como analisadas por Michel Foucault em *Vigiar e Punir* (FOUCAULT, 2014). Essa combinação ressalta como gestos aparentemente marginais — como o uso de camisetas não convidadas em espaços expositivos — podem constituir práticas de desobediência cotidiana que tensionam as fronteiras do que é visível, autorizado ou legitimado, operando fissuras que escapam à lógica do controle institucionalizado.

gostaria de ver e as camisetas se apresentam como um suporte micropolítico de uma pedagogia indisciplinada.

3.1 - A roupa nova do imperador: entre visibilidade, vergonha e o gesto trickster

O conto *A roupa nova do imperador*¹¹, de Hans Christian Andersen ([1837] 2011)¹², expõe de forma alegórica a dinâmica de poder que sustenta o Eu transparente: um regime de visibilidade em que a aparência pública se torna um dispositivo de controle simbólico, produzindo vergonha, autocensura e obediência coletiva. O conto narra a história de um imperador vaidoso, obcecado por roupas e aparência, que é enganado por dois vigaristas que chegam à cidade prometendo tecer para ele uma roupa mágica, que só os inteligentes e dignos conseguem ver. Na verdade, eles não fazem nenhuma roupa, mas fingem trabalhar. Acontece então um desfile pela cidade, para que todos possam ver a incrível confecção dos impostores. Com medo de parecer burro ou indigno, todo mundo finge ver a roupa invisível, inclusive o imperador, que não percebe que está vestido com sua vaidade e orgulho, até que uma criança inocente grita que ele está nu.

¹¹ ANDERSEN, Hans Christian. *A roupa nova do imperador*. Tradução de Gilda Aquino. Ilustração de Angela Barrett. São Paulo: Brinque-Book, 1997

¹² ANDERSEN, Hans Christian. Autor dinamarquês, nascido em 2 de abril de 1805 e falecido em 4 de agosto de 1875. Embora tenha sido um escritor prolífico de peças, relatos de viagem, romances e poemas, é mais lembrado por seus contos de fadas literários.

Figura 6 – Capa do livro A roupa nova do imperador. Fonte: ARAÚJO, Daniel. A roupa nova do imperador. Ilustração de Giuliano Pietro. 1. ed. São Paulo: Texugo, 2024.

A armadilha se sustenta na crença de que a transparência absoluta garantiria uma forma de distinção moral e intelectual, mas, na prática, revela apenas uma performance vazia sustentada pelo medo de expor a própria ignorância.

Assim, o desfile do imperador nu se converte em espetáculo de disciplinamento, onde cada súdito é coagido a ratificar a farsa, produzindo coletivamente a ilusão de que há algo para ser visto. Apenas a criança — figura liminar, ainda não totalmente disciplinada — enuncia o impensável: o imperador está nu. O efeito é devastador: a afirmação rompe a hipnose coletiva, desvelando a farsa do poder que se pretende transparente. Nessa cena, opera-se uma espécie de micropolítica da indisciplina: um gesto mínimo de *contravisibilidade* que interrompe o consenso socialmente imposto.

Relacionar esse conto com o gesto das camisas que adentram exposições sem serem convidadas amplia a potência dessa alegoria. As camisas, enquanto contradispositivo de visibilidade, performam a função do trickster: evidenciam as brechas e tensionam a autoridade da seleção oficial — ou seja, do “imperador vestido”. Nesse sentido, tais ações ecoam o gesto da criança no conto: são pequenas vozes que anunciam o vazio das pretensões de transparência e neutralidade do campo artístico-institucional.

O papel da criança em *A Roupas Nova do Imperador* de Andersen ilustra uma figura liminar, situada na fronteira entre a ingenuidade e a verdade inconveniente. No conto, a criança revela o que todos veem mas não ousam dizer, expondo a nudez do Imperador e, com isso, a sombra de uma sociedade que sustenta coletivamente uma ilusão para manter a coesão do poder.

Do ponto de vista psicanalítico, a criança representa aquilo que ainda não foi inteiramente capturado pelo superego: é portadora de impulsos diretos, desejos e percepções não filtradas pela repressão. Sua fala, portanto, é dotada de uma agência paradoxal: a criança não possui agência plena no sentido político, mas é, justamente por isso, capaz de atuar como Trickster involuntário — uma força desestabilizadora.

Essa relação entre infância, Trickster e Sombra revela como a figura trapaceira cumpre o papel de mediar contradições estruturais que, na realidade prática, permanecem não resolvidas, mas que encontram na dimensão simbólica uma forma de equilíbrio provisório. Assim, a criança que denuncia a fraude do Imperador evidencia a fissura na “transparência” do poder moderno — uma transparência que, como observa Denise Ferreira da Silva (2022), sustenta-se na exclusão sistemática de tudo aquilo que a ameaça: o resíduo, o resto, o não dito.

Portanto, a criança, enquanto instância não plenamente socializada, encarna a Sombra do discurso racional da modernidade, lembrando que todo pacto de pureza se funda, paradoxalmente, na negação de suas próprias ambivalências.

Essa analogia sugere que, na cena contemporânea, a potência da sombra (JUNG, 2013) e do trickster não está apenas em escarnecer do imperador nu, mas em criar zonas de indiscernibilidade onde o fora de lugar, o riso, a vergonha e o constrangimento produzem frestas de sensibilidade política.

3.2 - O operário, o Trickster e a máquina: ambivalências do fazer e a ilusão da agência

A figura do Trickster, recorrente nas mitologias de diversas tradições e fundamental para o pensamento estruturalista, permite compreender a ambiguidade constitutiva de sistemas simbólicos, sociais e produtivos. Neste subcapítulo, proponho refletir sobre essa ambiguidade a partir de uma cena emblemática do filme *Fogo Inextinguível* (1969)¹³, de Harun Farocki¹⁴, que, por sua vez, pode ser lida em

¹³ FAROCKI, Harun. *Fogo Inextinguível* [Nicht löschesbares Feuer]. 1 rolo, 16 mm, P&B, 22 min., Alemanha Ocidental, 1969. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4Qe9IJ4YInY>

¹⁴ Harun Farocki (1944–2014) foi um cineasta e teórico alemão cuja obra desmonta as engrenagens da imagem como tecnologia de poder. Com uma produção que atravessa o cinema experimental, o ensaio visual e a instalação, Farocki investigou as relações entre guerra, trabalho, consumo e vigilância, expondo como as imagens operam na produção de subjetividades e de realidades políticas. Em filmes como *Fogo Inextinguível* (*Nicht löschesbares Feuer*, 1969), denuncia os horrores da Guerra do Vietnã ao revelar a invisibilidade das armas químicas na fábrica e no corpo. Sua prática propõe pensar o cinema não apenas como arte, mas como método crítico — uma máquina de ver que se volta contra si mesma.

paralelo com a lógica de cumplicidade coletiva representada no conto *A roupa nova do imperador*, de Hans Christian Andersen.

No conto, um imperador, tomado pela vaidade e pelo desejo de distinção, contrata tecelões que lhe prometem um tecido tão sublime que só os inteligentes e competentes conseguiriam vê-lo. A trama se sustenta na colaboração passiva de toda a corte e do povo, que, por medo de parecerem incapazes, reproduzem a mentira. Todos veem o que não existe — até que uma única criança, que ainda não aprendeu a temer o julgamento social, aponta a nudez do imperador. A moral exposta é direta: existe uma cumplicidade estrutural que sustenta o poder, mesmo quando este se torna ridículo ou violento, pois as pessoas se moldam ao medo de se tornarem visíveis como “inadequadas”.

Este mecanismo de adesão coletiva ao poder — por medo, conveniência ou simplesmente porque “não se conhece outra coisa” — ecoa, de forma crítica, na cena do operário que Farocki encena.

Figura 7 - Camilla Braga, Em minhas mãos uma metralhadora. Acrílica s/ tela, 2 x 1,50m, 2022

Ali, o trabalhador retira, todos os dias, uma peça de aspirador de pó de dentro da fábrica para montar, em casa, o aparelho que serviria para sua esposa. Contudo, por mais que tente, o aspirador, peça por peça, sempre termina como uma metralhadora. A contradição é gritante: o mesmo trabalho que, à superfície, se apresenta como um bem de consumo doméstico, gera, estruturalmente, instrumentos de violência. O operário, nesse contexto, torna-se ele mesmo uma figura tricksteriana: está dentro do sistema, mas carrega em si a potência de revelar a violência latente que aquele sistema esconde sob a forma de mercadoria.

Assim como no conto de Andersen, há aqui uma lição sobre colaboração paradoxal. O trabalhador fabril, como todos nós, está inserido em uma engrenagem maior do que sua própria agência individual. Ele trabalha para sustentar sua família, mas o produto do seu trabalho extrapola sua intenção imediata. Assim, surge o paradoxo fundamental: ao colaborar para a produção, ele também mantém vivo o sistema de dominação e violência do qual é, simultaneamente, vítima e agente. O aspirador e a metralhadora são duas faces da mesma estrutura de produção; ao mesmo tempo que satisfaz necessidades, essa estrutura também alimenta a destruição.

Esse paradoxo é o solo fértil onde o Trickster opera. Enquanto figura mitológica ou psíquica, o Trickster é aquele que transita entre categorias opostas — verdade e mentira, bem e mal, criação e destruição — sem jamais se fixar de um lado apenas. Na fábrica de Farocki, o operário encarna esta qualidade de mediação: não é um herói redentor que luta conscientemente contra o sistema, mas tampouco é um sujeito inteiramente passivo. Ele leva peças para casa, busca reapropriar-se do que é seu por direito — o fruto do seu trabalho — mas, ao final, revela a ironia estrutural: aquilo que poderia servir para limpar, aspirar, ordenar, sempre retorna como arma.

Essa inversão inesperada faz do operário uma figura tricksteriana não só porque ele burla uma norma ao roubar peças, mas porque ele escancara o absurdo moral da própria divisão social do trabalho. Sua ação expõe, como uma criança que aponta o rei nu, que o produto final — seja aspirador ou metralhadora — é inseparável do modo de produção que o gera. Enquanto a moral dominante sugere que o trabalhador é apenas um elo de uma cadeia neutra de produção de bens úteis, o Trickster-operário nos obriga a ver que, dentro da mesma lógica, os bens podem se transfigurar em instrumentos de morte.

Figura 8 - Obra instalada na Fábrica Bhering, para a exposição *Idolatrada salve, salve!*

Na estrutura fabril, assim como no conto do rei nu, não há inocência possível. A transparência prometida — o tecido mágico que denuncia os incompetentes — é ilusória: é ela mesma um artifício de poder para gerar conformidade. No filme, Farocki desmonta essa falsa transparência mostrando que, na fábrica, a divisão intensificada do trabalho aliena os indivíduos a ponto de que ninguém mais reconheça sua própria contribuição para a violência que sustenta o sistema. Assim como os súditos do imperador, os trabalhadores, engenheiros e estudantes representados no filme mantêm, cada qual em sua função, a ilusão de que aquilo que produzem é moralmente neutro ou útil, quando, na realidade, é ambivalente e potencialmente destrutivo.

O Trickster, nesta chave, não é um redentor, mas um dispositivo de revelação: uma figura que torna visível o que está oculto sob a superfície da normalidade produtiva. Sua potência está em habitar o limite — entre o dentro e o fora, a obediência e a subversão, o útil e o letal. Assim como a criança de Andersen rompe a cadeia da mentira ao enunciar a nudez do rei, o operário revela a nudez do sistema de produção capitalista: uma nudez coberta por camadas de discursos que buscam mascarar a violência intrínseca ao acúmulo de mercadorias.

Nesse sentido, o trabalho fabril torna-se um campo de forças onde se entrelaçam moralidade, medo, astúcia e contradição. Cada peça retirada, cada tentativa de montar o aspirador, é também uma tentativa de reapropriação — uma microrresistência dentro de um sistema que esvazia o sujeito de agência. No entanto, essa reapropriação nunca se fecha em uma narrativa de emancipação linear, pois, tal como o Trickster, o trabalhador não é um herói puro. Sua figura encarna a tensão entre submissão e fissura, continuidade e sabotagem.

A força desse gesto está justamente em não oferecer uma solução reconciliatória. Assim como não há “tecido mágico” para cobrir o imperador, não há neutralidade na fábrica: toda produção carrega a sombra do que poderia ser violência simbólica. O Trickster, com sua astúcia, faz essa duplicidade emergir, desmontando o mito de que colaboramos para o bem comum de forma limpa e transparente. Em vez disso, lembra-nos que nossa colaboração está sempre inscrita em uma trama contraditória, cujas consequências podem ser tanto aspiradores quanto metralhadoras. Assim, pensar o operário de Farocki como Trickster é pensar a

fábrica de aspiradores como lugar onde a astúcia, a dissimulação e a ironia revelam os contornos sombrios da modernidade industrial. É reconhecer que a moralidade do trabalho, quando desconectada de sua totalidade, torna-se tão ilusória quanto o tecido invisível do rei. E que, paradoxalmente, é dentro do sistema — e não fora dele — que as brechas tricksterianas se abrem, expondo as costuras do poder que sustenta a ficção da normalidade.

Em suma, o operário de *Fogo Inextinguível* é Trickster porque encarna a astúcia, a duplicidade, a ironia e o poder de rasgar o véu da transparência capitalista. A metralhadora que surge no lugar do aspirador é a nudez do imperador: uma verdade que muitos preferem ignorar, mas que, uma vez exposta, não pode mais ser invisível. Resta, então, viver com o incômodo de saber — ou, como o Trickster nos ensina, dobrar esse saber em novas fissuras, onde a astúcia se torna, paradoxalmente, uma forma de existir.

Finalmente, o Trickster nos devolve uma pergunta incômoda: o que fazemos com essa revelação? Assim como a criança que aponta o rei nu não veste o imperador, o Trickster não resolve a contradição. Ele a exhibe, obrigando cada um a se reconhecer como cúmplice. Neste gesto, a astúcia do Trickster é também pedagógica — mas uma pedagogia amarga: mostra que o sistema é mantido por todos nós, porque todos nascemos nele, desejamos nele, tememos fora dele.

Figura 9 - Cao Fei, Rumba 01 e 02. Pedestais e aspiradores robôs, dimensões variáveis. 2017

Na instalação “Rumba 01 e 02”, de Cao Fei, a imagem de aspiradores de pó robóticos, confinados a pedestais brancos, carrega uma ironia fundamental: o gesto de limpar — tão mecânico quanto domesticamente simbólico — torna-se uma ação condenada ao fracasso. Sobre a superfície elevada, o robô aspira incessantemente a poeira que ele mesmo deposita, rodando em círculos dentro de uma área que não se renova. Assim, a limpeza — promessa de pureza e ordem — revela sua inutilidade dentro de um sistema fechado. O pedestal, enquanto suporte tradicional na história da arte, exacerba essa contradição.

Desde o cânone clássico, o pedestal assume o papel de totem, erguendo e isolando o objeto artístico num lugar de culto, afastando-o da vida ordinária. É o pedestal que transforma um fragmento do mundo — uma escultura, um ready-made — em arte, separando o sagrado do profano, o elevado do terreno. Ao aprisionar um aspirador doméstico nesse lugar de exaltação, Cao Fei instaura uma inversão: o pedestal, outrora destinado à contemplação silenciosa de um objeto fixo, passa a conter um corpo mecânico em movimento perpétuo, incapaz de cumprir sua função.

O “totem” modernista — outrora a escultura heróica — se torna, aqui, palco para a farsa cotidiana da tecnologia que promete ordem, mas se revela impotente diante do acúmulo inescapável de resíduos. O aspirador, que deveria consumir a poeira do chão, não encontra sujeira a não ser aquela que circula dentro do mesmo espaço exíguo. A ação do robô se torna ritualística: gira como um sacerdote de uma liturgia obsoleta, reiterando a crença na limpeza enquanto realiza, de fato, apenas a manutenção simbólica de um estado de pureza impossível.

Nesse sentido, o pedestal é também um truque — um artifício de legitimação que encobre o vazio ou a sujeira que insiste em reaparecer. A “poeira” não é apenas física: é o resto de um desejo moderno de separação entre arte e vida, entre alta cultura e materialidade banal. Quando Cao Fei enclausura o aspirador no pedestal, força o espectador a perceber a cena como um microcosmo do esgotamento contemporâneo: a máquina tenta, mas falha; o totem permanece, mas é corroído pela ironia de sua função.

Assim, o pedestal não apenas exhibe o aspirador — ele expõe a fragilidade do próprio dispositivo museológico de purificação. Na relação entre máquina, poeira e arte, o que se manifesta é uma alegoria do ciclo interminável de ordem e caos. O pedestal, esse símbolo de elevação e destaque, torna-se o campo minado de um labor mecânico que nunca se completa, pois a sujeira faz parte estrutural do gesto de limpar. E, paradoxalmente, é essa sujeira — sempre retornante — que impede o pedestal de permanecer o altar imaculado que a tradição nos ensinou a venerar.

A presença quase absurda dos robôs varredores em *Rumba II: Nomad* (2015), de Cao Fei, e o aspirador impossível de ser montado pelo operário de *Fogo Inextinguível* (1969), de Harun Farocki, revelam dois aspectos complementares de uma mesma engrenagem histórica: o modo como a fábrica — seja ela física ou distribuída em cadeias globais de valor — articula trabalho, destruição e obsolescência como partes de um mesmo ciclo.

Figura 10 - Cao Fei, Rumba II: nomad. Vídeo instalação, 2015.

Em Cao Fei, os robôs varredores surgem como reencarnações cômicas e trágicas dessa mesma lógica. Vagando entre ruínas, tentam em vão higienizar espaços que já estão condenados ao esquecimento. O contraste entre a escala diminuta dos aspiradores-robôs e as proporções monumentais dos guindastes e arranha-céus de arquitetura espelhada neoliberal reforça a ironia: trata-se de uma limpeza que não limpa, uma tecnologia doméstica que se torna totem de uma ordem impossível. O gesto de varrer papéis corroídos pela demolição evoca a tentativa do operário de Farocki: ao mesmo tempo em que participa da maquinaria de produção (ou reconstrução), o robô é incapaz de deter o avanço destrutivo que o precede.

Se em Farocki o aspirador-metralhadora revela a fábrica como território de contradição — onde os trabalhadores são, involuntariamente, cúmplices de um aparato de violência — em Cao Fei os aspiradores são como espectros de uma ordem fabril em ruínas. Eles vagam por um território devastado, lembrando que a fábrica, embora deslocada da paisagem urbana para zonas periféricas ou virtuais, continua a produzir lixo, deslocamentos forçados e corpos descartáveis. O “ofício”

que os galos representam (montados sobre os robôs) ironiza o papel do Estado chinês como fiador desse ciclo: tanto o camponês que observa, quanto o fiscal, quanto o galo-máquina são engrenagens de uma coreografia que gira em falso.

Nesse sentido, os aspiradores — em ambos os artistas — funcionam como tricksters mecânicos: criaturas que expõem o fracasso de toda promessa de ordem. Tentam, repetidamente, fazer o trabalho limpo, mas entregam resíduos, armas, poeira. O *trickster* aqui não é mais uma figura mitológica isolada: é a própria fábrica, que fabrica tanto o produto quanto sua negação, tanto o lar organizado quanto a guerra, tanto o progresso quanto a ruína.

Assim, a justaposição dos aspiradores de Cao Fei e de Farocki explicita uma mesma ironia estrutural: a fábrica não desapareceu — ela se dispersou. Tornou-se, ela própria, um aspirador do mundo, sugando energia humana e territorialidades, para devolver, em forma de escombros, uma modernidade que se destrói enquanto se ergue. O aspirador é, pois, o resíduo e a promessa falha de uma limpeza impossível.

Assim, os robôs-tricksters de Cao Fei, tal como o operário de Farocki, deslocam a imagem do aspirador da domesticidade para o campo ampliado da fábrica global, onde a produção de sujeira e limpeza se retroalimentam incessantemente. É nesse deslocamento — entre humor, falência e lucidez — que se abre uma possibilidade de não mais colaborar de forma inconsciente com a grande narrativa do imperador nu. Não há transcendência nem redenção, mas há uma potência micropolítica: a coragem de quem insiste em apontar, com ou sem palavras, para a poeira acumulada sob o tapete de vidro.

O trickster, assim, não oferece resistência heróica — oferece, antes, a chance de uma consciência ambígua, irônica e imanente, que mantém abertas as contradições como condição de engendrar novas perguntas.

Capítulo 4

Arquitetura da invisibilidade: Capital, Vigilância e Transparência

Assim como a fábrica, o banco pode ser entendido como uma máquina de produção — mas, em vez de produzir mercadorias materiais, ele fabrica fluxos de crédito, dívida e valor simbólico que atravessam a vida cotidiana. Enquanto a fábrica disciplina o corpo e o tempo do trabalhador para extrair mais-valia¹⁵, o banco captura desejos, expectativas e garantias futuras, transformando-os em ativos negociáveis. Ambos são dispositivos centrais da modernidade, operando como engrenagens complementares de um mesmo sistema que organiza e controla a circulação de trabalho, dinheiro e esperança.

A arquitetura de vidro, marca registrada dos edifícios corporativos, agências bancárias e sedes institucionais no projeto de modernidade brasileira, mas também no urbanismo neoliberal contemporâneo, se constrói como um signo de abertura, circulação irrestrita e suposta horizontalidade. A parede de vidro promete dissolver barreiras: deixa ver o que está dentro, confere à estrutura uma aparência de honestidade e de fluxo constante, como se não houvesse nada a esconder. É uma materialidade que performa a moralidade de um regime que se quer translúcido — um ideal que Denise Ferreira da Silva (2016) tensiona ao apontar para o Eu Transparente como figura fundacional da modernidade ocidental: o sujeito autoconsciente, purificado de opacidades, capaz de atravessar fronteiras com sua racionalidade iluminada.

No entanto, essa promessa de passagem irrestrita é uma ilusão estrutural. O vidro, enquanto pele arquitetônica, encena abertura, mas sustenta contenção. Ele organiza o que é permitido circular e o que deve ser interrompido. Funciona como filtro moral e econômico: expõe o interior para quem olha de fora, mas impede a travessia se não se detém a chave ou o código de acesso. Assim como o Eu

¹⁵ Mais-valia é um conceito central na teoria marxista, definido por Karl Marx como a diferença entre o valor produzido pelo trabalho do operário e o valor pago a ele na forma de salário. É, portanto, o excedente apropriado pelo capitalista, que se apropria do valor adicional criado no processo de produção sem remuneração equivalente ao trabalhador, sustentando assim a lógica da acumulação de capital e a exploração do trabalho.

Transparente só se realiza ao custo de expulsar toda opacidade para fora de si, o prédio de vidro mantém o outro lado interdito — apesar de visível, é intransponível.

O vidro espelhado, tal como é utilizado em salas de interrogatório, escolas disciplinares ou espaços de vigilância, é um dispositivo arquitetônico emblemático do poder moderno de observação assimétrica. Ao contrário da transparência supostamente neutra que se atribui ao vidro comum, o vidro espelhado condensa, em sua materialidade, uma assimetria fundamental: de um lado, existe a possibilidade de ver sem ser visto; de outro, há a condição de ser exposto sem saber por quem ou por qual instância se é observado.

Quando se pensa em uma janela espelhada em uma sala de aula de escola militar — como a que eu mesma experienciei na infância — o vidro espelhado se torna pedagogia pura. É a encarnação espacial de uma disciplina que não opera apenas pela presença física de uma autoridade, mas pela internalização da possibilidade de estar sendo visto o tempo todo. A criança, na sala de aula, aprende a se comportar não apenas por instrução direta, mas pelo gesto silencioso de imaginar um olho do outro lado do vidro. É uma forma de panóptico modulado: não há torre central, mas há uma superfície que, mesmo translúcida de um lado, se torna espelho opaco do outro.

Nesse sentido, o vidro espelhado é um parente próximo da arquitetura de vidro das fachadas corporativas, mas radicaliza sua lógica: enquanto o vidro da agência bancária ou do edifício comercial promete circulação e visibilidade mútua, o vidro espelhado é unilateral. Ele encena um contrato de transparência para uns e opacidade para outros. É um acordo forçado: o sujeito exposto não sabe se, quando ou por quem está sendo visto. Vive na tensão da possibilidade da vigilância contínua.

A criança que cresce numa sala vigiada por uma janela espelhada internaliza o Eu Transparente como forma de auto-regulação. Ela aprende, muito cedo, que deve tornar-se legível, decifrável, correta, previsível — porque sua interioridade pode estar sendo decifrada a qualquer instante. É o poder disciplinar que Michel

Foucault¹⁶ descreve em *Vigiar e Punir*¹⁷: o castigo não precisa acontecer, basta o risco de ser observado para que a disciplina se instale no corpo.

Assim, o vidro espelhado é mais do que uma tecnologia arquitetônica: é uma superfície pedagógica. Ele ensina o corpo a se dobrar à moralidade da ordem. Sua opacidade seletiva faz da transparência uma arma de contenção: quem observa permanece invisível, quem é observado é exposto, devassado, tomado como superfície de leitura.

Nesse jogo, a janela espelhada também revela uma ironia: o olhar que se oculta atrás do espelho é, ele mesmo, refém de sua posição. Ele é o olho que só existe enquanto observa, que depende da opacidade do vidro para operar o poder. Para quem está dentro, restam apenas hipóteses: quem está do outro lado? Um professor? Um oficial? Ninguém? O vidro espelhado, então, se alimenta do medo de estar sendo visto, mas não revela nunca se há, de fato, um olhar ali.

Assim, mesmo na infância, esse tipo de arquitetura deixa marcas. Na lembrança da sala militar, a janela espelhada não é apenas detalhe: ela é o próprio dispositivo que transforma a sala em espaço de adestramento moral e psíquico.

Na arquitetura corporativa contemporânea, o vidro comum — esse vidro que não reflete nem esconde — tornou-se quase uma marca registrada de empresas, agências bancárias, sedes de startups, prédios públicos. Ele encena uma promessa de abertura: ambientes envidraçados sugerem circulação livre de olhares, horizontes amplos, linhas de contato entre dentro e fora. É o imaginário do “sem barreiras”, do “open space”, da colaboração visível. Esse vidro é a materialização silenciosa — e, ao mesmo tempo, a prova contundente — de que a fábrica não desaparece, mas se desfaz e se infiltra na arquitetura de nossas próprias vidas.

Mas basta se deter um instante para perceber que essa transparência é enganosa na sua própria sutileza. Porque o vidro, ainda que transparente, é sempre um limite físico. Ele não deixa de ser uma parede — uma superfície dura que separa, confina

¹⁶ Michel Foucault (1926–1984) foi um filósofo, historiador e teórico social francês, conhecido por suas análises críticas das relações entre saber, poder e subjetividade. Sua obra aborda temas como biopolítica, governamentalidade, genealogia do poder disciplinar e as formas históricas de produção do sujeito.

¹⁷ FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Tradução de Raquel Ramallete. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

e organiza quem está de um lado e quem está do outro. Assim, o vidro encarna, paradoxalmente, a coexistência de abertura e contenção. É a forma material de uma promessa de porosidade que jamais se realiza plenamente.

Nos escritórios corporativos, por exemplo, as salas de reunião cercadas por vidro mantêm o fluxo de olhares ativo — mas garantem que a conversa não vaze fisicamente. O sujeito se torna espetáculo para quem passa pelos corredores, mas a barreira continua ali: o ar não circula, o som não atravessa, o corpo não cruza. A transparência é uma performance controlada.

Essa contradição do vidro — ver e não poder atravessar — está em plena sintonia com a lógica neoliberal do Eu Transparente, como propõe Denise Ferreira da Silva: uma subjetividade que deve se mostrar o tempo todo, exposta, auditável, “compliance”. Ao mesmo tempo, é contida por estruturas invisíveis que fixam a circulação dos corpos e das vozes. O vidro, nesse sentido, é um mediador moral: ele faz parecer que tudo é acessível, mas preserva a separação estrutural que organiza o poder.

Figuras 11 e 12 - Camilla Braga, Banco. Videoperformance, 2016.

link: <https://vimeo.com/user50694283>

Quando alguém, por falha perceptiva, “dá de cara” numa porta de vidro, como na performance na agência bancária, essa colisão física se torna uma revelação cômica e brutal da sutileza desse dispositivo. É o corpo que prova, na carne, o que o olho não quer admitir: há uma fronteira ali. A promessa de passagem não se cumpre. O choque torna visível a materialidade do limite que a transparência finge dissolver. O corpo sente o que Descartes¹⁸ e a mente não previram.

Assim, a parede de vidro na arquitetura corporativa é também um totem contemporâneo: celebra o ideal de visibilidade — tão valorizado na sociedade do desempenho e da vigilância horizontal — mas reafirma a separação entre dentro e fora, gerente e operário, cliente e instituição. Diferente da opacidade do muro de concreto, a parede de vidro faz o poder parecer amistoso, fluido, participativo. Mas sua dureza está sempre ali, discreta e inquestionável.

¹⁸ René Descartes (1596–1650) foi um filósofo, matemático e cientista francês, considerado o pai da filosofia moderna. Sua obra funda o racionalismo cartesiano, defendendo a separação entre mente e corpo e o método da dúvida como caminho para a certeza, sintetizado na máxima “*Penso, logo existo*” (*Cogito, ergo sum*).

Essa sutileza cria uma pedagogia espacial silenciosa: ensinamos nossos corpos a parar onde o olho não vê obstáculo. Aprendemos a nos mover de modo que nossa transparência não choque com a do outro. E, se ainda assim colidirmos, o ruído da batida é logo absorvido pela moral da eficiência: é preciso continuar, contornar, encontrar a abertura correta — desde que aceitemos, como o vidro nos impõe, que a liberdade é apenas um espaço delimitado por barreiras invisíveis.

Essa ambiguidade se dramatiza na performance *Banco (2016)*¹⁹. Nela, o gesto mínimo — um corpo que tenta sair por uma porta de vidro e colide contra a superfície — revela o impasse da transparência como regime de contenção. A cena se torna metáfora do sujeito que acredita na promessa de liberdade ilimitada, mas é capturado pela estrutura que organiza quem pode passar e quem deve permanecer dentro.

Dar de cara na porta é, assim, uma imagem potente do fracasso do *Eu Transparente*. A superfície de vidro é tão translúcida que engana o olhar: faz parecer possível aquilo que não é. O corpo expõe, com sua colisão, o truque arquitetônico: a transparência, ao contrário de liberar, disciplina. O vidro, tão claro, é a grade mais eficaz — precisamente porque é quase invisível. A performance é uma fábula contemporânea sobre como o poder neoliberal se vale da transparência como estética e moralidade, mas erige obstáculos silenciosos que contêm e distribuem corpos de acordo com códigos que, muitas vezes, permanecem ocultos.

Nessa chave, a figura do artista assume traços de *trickster*: é o corpo que evidencia a armadilha da transparência, que rasga o véu moral ao encenar a contradição entre a promessa de passagem e o bloqueio real. Sua batida contra o vidro é um pequeno ato de revelação: torna visível a contenção onde se vende abertura. E, como lembra Denise Ferreira da Silva, nesse embate o Eu que se crê translúcido é forçado a se perceber na sua própria limitação material — um Eu que bate, sente dor, fica marcado.

Ao final, *Banco* condensa o dilema da arquitetura de vidro: enquanto símbolo da modernidade que celebra a visibilidade total, ela faz do corpo transparente uma ficção. É a colisão que restitui a opacidade à cena — lembrando que toda

¹⁹ Camilla Braga, *Banco*. Videoperformance, 2015. Disponível em: <https://vimeo.com/user50694283>

transparência, para operar, exige que algo ou alguém bata de frente com o que não se quer ver.

A arquitetura de vidro de uma agência bancária manifesta, de modo exemplar, a promessa contraditória de segurança e vigilância inerente ao capital financeiro contemporâneo. Essa transparência arquitetônica torna-se, assim, metáfora de uma promessa de proteção que se realiza por meio de controle constante: quem está dentro acredita-se resguardado, mas também exposto ao olhar vigilante que a superfície envidraçada permite. Nesse sentido, o banco, com suas fachadas translúcidas, cristaliza a tensão entre confiança e coação, sendo em si mesmo um espaço que celebra a circulação do dinheiro enquanto vigia as formas de circulação humana, delimitando quem pode entrar, sair ou permanecer — e como.

Capítulo 5

Museu-fábrica: a transformação do museu em espaço de produção cultural

Hito Steyerl²⁰ propõe o conceito de museu-fábrica²¹ para pensar o museu contemporâneo como um espaço ativo de produção que ultrapassa a função tradicional de armazenar e exibir objetos. Inspirando-se na Silver Factory²² de Andy Warhol²³ — que funcionava como uma espécie de “fábrica social”²⁴ — Steyerl entende o museu como um local onde se produz não apenas obras, mas também sentidos, afetos e relações sociais.

²⁰ Hito Steyerl (1966) é uma artista, cineasta e teórica alemã contemporânea, cujo trabalho explora as interseções entre tecnologia, mídia, política e economia global, destacando as dinâmicas do poder na era digital e a circulação das imagens. Sua produção crítica combina documentário, ensaio visual e ficção para questionar a circulação da informação e o papel das imagens na construção de narrativas sociais e políticas.

²¹ VELOSO, Beatriz Pimenta; HARRES, Alberto. O Museu é uma Fábrica? *Poiesis*, v. 17, n. 28, p. 99-114, 2016.

²² A *Factory* de Andy Warhol foi o lendário ateliê do artista em Nova York entre os anos 1960 e 1980, funcionando como um espaço de produção artística, convivência e experimentação coletiva. Mais do que um estúdio, a Fábrica operava como um lugar de convivência, reunindo artistas, músicos, cineastas, intelectuais e figuras da cena underground para colaborar em obras, filmes e eventos. Nesse ambiente híbrido, Warhol explorou as relações entre arte, consumo, celebridade e reprodução mecânica, tornando a Fábrica um símbolo da fusão entre arte e indústria cultural na era pop.

²³ Andy Warhol (1928–1987) foi um artista visual, cineasta e figura central do movimento pop art norte-americano. Sua obra explorou as relações entre arte, consumo de massa, cultura de celebridades e reprodução mecânica, questionando os limites entre original e cópia na sociedade de consumo. Ícone provocador, Warhol transformou produtos cotidianos, como latas de sopa Campbell's e retratos de celebridades, em símbolos da cultura pop, e fez da *Factory* — seu ateliê em Nova York — um espaço coletivo de criação que reunia artistas, músicos, performers e intelectuais.

²⁴ A “fábrica social” é um conceito que descreve uma forma de produção ampliada e transformada, que ultrapassa os limites da fábrica tradicional. Inspirada pela fábrica de Andy Warhol, essa noção destaca a pervasão da produção em todas as esferas da vida, incluindo espaços privados como quartos, camas e até sonhos, penetrando na percepção e convertendo-a em afeto e atenção. Essa onipresença da fábrica social implica que não há uma saída clara para escapar da sua produtividade constante e implacável. A fábrica social envolve a produção e comunicação do conhecimento, tocando e atravessando todas as dimensões da vida pública e privada. Ela transforma tudo em cultura, ou ao menos em arte, funcionando como uma “a-fábrica” que faz do afeto um efeito, incorporando intimidade, excentricidade e formas não convencionais de criação. As esferas pública e privada se envolvem em uma zona nebulosa de hiperprodução, na qual o espaço disperso do museu — que se opõe ao espaço de confinamento e controle temporal da fábrica fordista ou do cinema clássico — se configura como uma manifestação típica da fábrica social. No contexto do museu enquanto fábrica social, até os espectadores tornam-se trabalhadores. Jonathan Beller argumenta que o cinema e suas mídias derivadas (televisão, internet etc.) são fábricas onde o ato de ver equivale a trabalhar. Essa produção simbólica, que elabora sentidos a partir das práticas estéticas e imaginativas dos espectadores, é considerada mais intensa e complexa que a produção industrial tradicional.

A “fábrica social” proposta não está limitada a um espaço físico ou a uma lógica industrial tradicional. Ela se expande, cruzando fronteiras entre o público e o privado, entre o trabalho formal e a produção afetiva, e alcança diversas esferas da vida cotidiana. O museu-fábrica funciona assim como um dispositivo que transforma a cultura e a arte em produtos contínuos, mas de maneira mais difusa e complexa do que uma fábrica convencional.

As atividades realizadas dentro do museu-fábrica são múltiplas: vão desde o trabalho técnico e a montagem de instalações, passando por vendas e manutenção, até formas de criação mais intangíveis, que envolvem colaboração e a produção de experiências. Essa multiplicidade torna o museu um espaço híbrido, que pode ser compreendido como um mercado, um local de lazer e também um espaço ritualístico, onde diferentes práticas coexistem.

Um ponto importante é o papel dos trabalhadores. Steyerl aponta que grande parte desse trabalho é feito por estagiários ou voluntários, que muitas vezes não são reconhecidos formalmente. Além disso, o público assume uma função ativa: ao assistir, interpretar e interagir com as obras, os espectadores participam da produção de significado. Como argumenta Jonathan Beller²⁵, o ato de ver não é passivo, mas sim uma forma de trabalho intelectual e afetivo que contribui para a circulação e criação cultural. (Beller, 2002, p. 61)²⁶

Essa transformação modifica profundamente a experiência do espectador. Diferentemente do cinema clássico ou da fábrica fordista, que tinham uma organização rígida do tempo e do espaço, o museu-fábrica é um espaço disperso e fragmentado. Steyerl comenta que o público circula livremente, interrompe narrativas previstas, escolhe trajetórias e combinações, tornando-se um co-curador da exposição. Essa multiplicidade de olhares, ainda que incompleta e fragmentada, gera novos sentidos coletivos.

²⁵ Jonathan Beller (1958) é um influente teórico da mídia, professor de *Humanities & Media Studies* no Pratt Institute (Brooklyn) e professor visitante na Barnard College, Columbia University. Especialista na chamada “economia da atenção” e no que define como “modo cinematográfico de produção”, Beller argumenta que a imagem e o ato de olhar tornaram-se formas de trabalho produtivo, integrando a percepção ao sistema global de extração de valor — um conceito ancorado em uma análise marxista contemporânea.

²⁶ BELLER, Jonathan L, “Kino-I, Kino-World,” in *The Visual Culture Reader*, ed. Nicholas Mirzoeff, London and New York: Routledge, 2002

Steyerl aponta que essa lógica da fábrica deixou de ser exclusiva do espaço industrial e se espalhou por diferentes áreas da vida contemporânea, incluindo museus, mídias digitais e a internet. Essa “fábrica difusa” é um sistema produtivo contínuo que não oferece pontos claros de saída, mantendo as pessoas envolvidas em processos constantes de produção cultural e afetiva, muitas vezes sem consciência plena disso.

O museu-fábrica, com sua dinâmica de circulação de imagens e significados, revela a impossibilidade de fixar um sentido definitivo para o que é exposto. Ao mesmo tempo, evidencia a dificuldade de escapar dessa produção incessante, mostrando que a cultura contemporânea está marcada por uma produtividade que envolve tanto trabalho visível quanto formas invisíveis de contribuição simbólica.

Nesse sentido, para Steyerl, a atividade do espectador não é meramente passiva. Ao percorrer uma exposição, assistir a um filme ou interagir com uma instalação, o público investe tempo, atenção, emoção e até mesmo afeto, elaborando sentidos que retroalimentam a circulação cultural. O olhar não é neutro: ele se converte em uma força produtiva que gera valor simbólico e econômico, pois suas impressões, interpretações e reações são continuamente apropriadas e, muitas vezes, capitalizadas por instituições culturais, indústrias criativas e plataformas digitais.

No museu-fábrica, essa lógica se intensifica. A organização espacial dispersa, a multiplicidade de obras audiovisuais e as instalações que demandam circulação tornam o espectador não apenas um receptor de conteúdo, mas também um editor ativo, que combina fragmentos, salta de uma obra a outra e reconfigura narrativas. Essa fragmentação da experiência desloca o sujeito burguês tradicional — centrado, soberano em seu julgamento — para uma posição mais instável, na qual ver é também colaborar na produção de significados provisórios e mutáveis.

Assim, o trabalho do espectador é, ao mesmo tempo, estético e cognitivo. É um trabalho que envolve atenção, interpretação, comparação e rearticulação de imagens e informações. Essa produção imaterial, por sua vez, ocorre em uma “zona nebulosa de hiperprodução”, na qual as fronteiras entre lazer, consumo e trabalho se tornam cada vez mais difíceis de distinguir.

Trata-se, portanto, de uma forma de exploração que não se limita à expropriação de força física, mas que se estende ao campo das faculdades sensíveis, imaginativas e afetivas dos indivíduos. Nesse sentido, o museu-fábrica exemplifica como a fábrica social penetra na esfera do sensível, transformando até mesmo o ato de olhar em uma atividade produtiva que alimenta ciclos econômicos e simbólicos, muitas vezes de forma invisível.

A relação entre o museu-fábrica, o espectador como trabalhador e a estética da Pop Art ajuda a entender como certos modos de produção e consumo cultural foram naturalizados no século XX e seguem ativos hoje, em escala ainda mais difusa. A Silver Factory de Andy Warhol, que inspira o conceito de fábrica social, não era apenas um ateliê de produção de obras de arte: era também um ambiente em que processos criativos, circulação de imagens, socialização e autopromoção se misturavam de forma indissociável.

A Pop Art, ao apropriar ícones da cultura de massa — embalagens, celebridades, propagandas —, não só refletia criticamente o consumismo como também se tornava parte dele. Imagens publicitárias e marcas se transformavam em arte, enquanto a arte se convertia, ela mesma, em mercadoria facilmente reproduzível e vendável. Warhol personificava isso ao afirmar que queria ser “uma máquina” e ao multiplicar serigrafias de Marilyn Monroe ou latas de sopa Campbell’s como se saíssem de uma linha de montagem.

Nesse processo, o espectador da Pop Art era convocado a reconhecer, consumir e reiterar esses signos. Ver uma obra pop não era apenas contemplar uma pintura isolada, mas atualizar uma relação de familiaridade com imagens e produtos que circulavam massivamente. Assim, o olhar do público passava a fazer parte da lógica da propaganda: ao reconhecer o ícone, reafirmava-se o valor cultural e de mercado daquela imagem.

No museu-fábrica contemporâneo, herdeiro desse modelo, essa dinâmica se expande. O público circula por exposições repletas de referências da cultura pop e da indústria do entretenimento, imagens que já nasceram para ser consumidas, compartilhadas e monetizadas. Cada olhar, clique ou comentário retroalimenta o ciclo de visibilidade e valor.

Assim, a Pop Art pode ser vista como um dos primeiros movimentos a evidenciar que o trabalho do espectador é também um ato de consumo e de (re)produção de sentido. Ao mesmo tempo, essa estética expôs como a cultura visual se tornava indissociável da lógica publicitária e mercadológica. O que na fábrica fordista era um processo físico repetitivo — a produção em massa de objetos — desloca-se, na fábrica social, para a produção imaterial de atenção, desejo e valor simbólico.

Portanto, o museu-fábrica hoje carrega esse legado: um espaço onde o espectador-trabalhador participa de uma engrenagem que transforma imagens em mercadorias, afetos em produtos e atenção em lucro. A transparência desse processo, ao mesmo tempo em que seduz com sua estética pop e amigável, oculta as dinâmicas de exploração que sustentam a hiperprodução cultural e afetiva na vida cotidiana.

A lógica das imagens pobres, como propõe Harun Farocki²⁷, se manifesta de forma incisiva em trabalhos que se apropriam de tecnologias acessíveis e linguagens populares, ao mesmo tempo em que tensionam a lógica dominante da imagem de alta resolução e do conteúdo publicitário. Assim como em Banco, o vídeo *Viagem à Bahia (2016)*²⁸, filmado com um celular comum e lançado em formato de tutorial — um dos formatos mais disseminados e consumidos nas plataformas digitais — insere-se diretamente nessa economia de circulação improvisada e, por isso, imprevisível.

²⁷ Conversa entre Harun Farocki e Alexander Horwath, «Wer Gemälde wirklich sehen will, geht ja schließlich auch ins Museum», in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 14 de Junho de 2007.

²⁸ Viagem A Bahia, disponível em: <https://encurtador.com.br/1BXoC>

Figura 13 - Camilla Braga, print de tela da videoperformance Viagem à Bahia, 2015, disponível em: <https://vimeo.com/165902163>

No vídeo, o gesto de fingir ser blogueira para ensinar “como andar de avião”, quando na verdade se embarca num ônibus comum, materializa o cinismo que desestabiliza a fronteira entre informação, espetáculo e crítica social. O deslocamento da narrativa — uma viagem de avião que é na verdade uma viagem de ônibus urbano — evidencia como a imagem “pobre” pode se tornar ferramenta de desconstrução. O vídeo desmonta a promessa aspiracional do turismo de consumo, tão presente na linguagem dos influenciadores digitais, ao expor o desejo popular de deslocamento que, no fim, permanece condicionado pela mobilidade restrita do transporte público local.

Figura 14 - Camilla Braga, print de tela da videoperformance Viagem à Bahia, 2015, disponível em: <https://vimeo.com/165902163>

Essa operação irônica não é apenas uma piada; ela atua como interrupção da lógica da imagem “bem acabada”, publicitária, transparente e vendável. O “tutorial” — um formato que costuma legitimar o espectador como consumidor de instruções padronizadas — torna-se, aqui, uma forma de subverter a própria função pedagógica da imagem online. O espectador, que supostamente aprenderia “como viajar de avião”, aprende na verdade a reconhecer as falhas, deslocamentos e artifícios dessa promessa.

A “viagem de duas horas”, que poderia ser um voo de avião para outra região do Brasil, se torna uma viagem de ônibus local, reduzida ao cotidiano, mas também expandida pelo gesto simbólico. Essa sobreposição de escalas — global e local, sonho e cotidiano — conecta o trabalho a uma genealogia de circulação de imagens que desafiam a hierarquia da visibilidade, a propriedade intelectual rígida e o fetiche da alta resolução. Nesse sentido, a viagem não é apenas deslocamento geográfico, mas também um trânsito simbólico: um convite para perceber como o espectador — neste caso, o seguidor de um suposto canal no youtube, que busca um tutorial — é também trabalhador da imagem, editor de significados e cúmplice de uma farsa que

expõe, com humor, as contradições entre desejo, consumo e mobilidade num regime visual saturado de promessas inalcançáveis.

A ironia de *Viagem à Bahia* ressoa, portanto, com a tática do Terrorismo Poético (TP)²⁹ tal como formulado por Hakim Bey³⁰ Pequenos atos que sabotam, de forma simbólica, a lógica anestesiante da vida cotidiana e da economia de significados imposta pelo regime das imagens. Assim como o tutorial falso expõe a promessa ilusória de mobilidade (viajar de avião) que se revela num ônibus urbano, o TP busca fissurar a expectativa consensual — o espectador, por um instante, é puxado para fora da narrativa publicitária e convidado a ocupar uma *zona autônoma temporária*, onde outra percepção é possível.

Essa mesma estratégia aparece em outro trabalho, em que a circulação do dinheiro — supostamente o símbolo mais cristalino de equivalência e troca justa — é deliberadamente distorcida. Na performance *Dinheiro à Venda*³¹, a ação de vender dinheiro pelo dobro do valor nominal cria um curto-circuito na lógica de mercado: se alguém compra 5 reais, paga 10; assim, metade do valor é retido pelo artista, reproduzindo, de forma escancarada, o tipo de especulação que sustenta o circuito de galerias, leilões e o fetiche do valor simbólico na arte. O uso da pia dourada, imitando ouro, como suporte para essa transação transforma a operação em espetáculo de suporte luxo e desperdício — o ralo como possibilidade de fuga, mas também como imagem da circulação infinita e sem sentido.

²⁹ BEY, Hakim. *TAZ: zona autônoma temporária*. 3. ed. São Paulo: Conrad, 2011. 89 p

³⁰ Hakim Bey é o pseudônimo de Peter Lamborn Wilson (n. 20 de outubro de 1945, Baltimore – † 22 de maio de 2022, Saugerties), um poeta, ensaísta político e teórico anarquista norte-americano. Ele cunhou o famoso conceito de Temporary Autonomous Zone (TAZ), formulado em seu livro *TAZ: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism* (1991), no qual descreve a criação de espaços temporários de autonomia que escapam das estruturas formais de controle

³¹ Dinheiro à venda, performance realizada em 2018 no Atelier Sanitário - Rio de Janeiro, no evento Convida02

Figura 15 - Camilla Braga e André Sheik no evento Convida02, no Atelier Sanitário. 2018

Se no Terrorismo Poético a meta é criar uma “epifania passageira”, um abalo na anestesia do consumo, a performance tensiona o público a se perguntar: *qual é o valor real de um pedaço de papel moeda?, por que alguém aceitaria pagar o dobro? e não seria essa a mesma lógica de uma obra vendida como investimento, cujo valor flutua sem relação direta com seu uso?* Assim, o ato reproduz e zomba da engrenagem especulativa que transforma tudo — arte, afeto, moeda — em mercadoria, mas devolve ao público a consciência de que participa ativamente dessa troca.

A combinação desses gestos — o vídeo-tutorial de viagem impossível, a venda de dinheiro em uma pia de ouro — aproxima-se daquilo que Bey descreve como “utopia pirata”: pequenas insurreições estéticas que se instalam de forma temporária, interrompem fluxos normativos (de significados, de valores, de circulação) e se dissolvem sem deixar rastro fixo, antes que possam ser cooptadas

pelo sistema que satirizam. A TAZ não é uma ilha física, mas um momento de fissura: uma brecha no regime de visibilidade e produtividade que transforma o espectador em cúmplice de uma brincadeira perigosa, mas também libertadora.

A venda de dinheiro, portanto, não se limita a uma performance “sobre” o mercado; é uma intervenção simbólica que reencena o funcionamento especulativo para que ele se exponha, na sua lógica de lucro exacerbado pelo mercado.

Assim, entre imagens pobres e objetos dourados, entre o cinismo do tutorial de viagem e o gesto de especulação escancarada, emerge uma prática que, mesmo inserida nos circuitos institucionais da arte, guarda uma prática tática de criar pequenas zonas autônomas, onde o espectador é arrancado da posição passiva de consumidor e transformado, nem que seja por um instante, em agente de contradição, cúmplice de um regime simbólico.

Figura 16 - Cildo Meireles, árvore do dinheiro, 1969

Essas pequenas zonas de tensão — o tutorial irônico, a venda de dinheiro pelo dobro do valor — ressoam, de forma quase subterrânea, com estratégias já vislumbradas por artistas como Cildo Meireles³², em obras como a *Árvore do Dinheiro* (1969). Assim como o maço de notas transformado em escultura e oferecido no mercado por um valor vinte vezes superior, a performance da pia de ouro evidencia como a arte pode funcionar como uma engrenagem de especulação, mas também como uma sabotagem simbólica dessa mesma engrenagem.

Em *Árvore do Dinheiro*, Cildo desloca o dinheiro de sua função de meio de troca para convertê-lo em objeto estético, tornando visível a elasticidade — ou arbitrariedade — do valor que sustenta tanto a economia financeira quanto a economia simbólica da arte. Sua operação revela a dimensão quase absurda do ato de atribuir valor a um pedaço de papel, ainda mais num contexto de hiperinflação, quando o dinheiro se tornava literalmente perecível.

No trabalho da pia de ouro, essa mesma lógica é reencenada, mas agora explicitando o ralo por onde o valor se escoia: o dinheiro não circula para cumprir sua função original, mas para ilustrar a própria especulação que o desvaloriza. Cada nota vendida pelo dobro de seu valor de face é uma ironia viva — uma espécie de “*Zero Real*” encenado no aqui-agora —, mas também faz do espectador um cúmplice: quem compra não adquire apenas dinheiro, mas um lugar simbólico dentro do jogo da arte, exatamente como quem paga por um múltiplo de Cildo.

A performance, assim como a *Árvore do Dinheiro*, não oferece uma resposta definitiva sobre o que é valor, mas convida a habitar esse vazio momentâneo: uma Zona Autônoma Temporária, onde o valor é apenas um artifício performativo, mantido por crença coletiva.

Tanto Cildo quanto a pia de ouro colocam o espectador numa posição incômoda: é ele quem valida o valor — seja comprando o maço de notas na galeria, seja pagando o dobro por 5 reais — mas é também quem, ao participar, confirma a farsa. O espectador se torna simultaneamente cúmplice e engrenagem, tal como no

³² Cildo Meireles (n. 1948) é um artista conceitual brasileiro cujo trabalho político e sensorial, atravessado por intervenções em objetos cotidianos e instalações interativas, propõe uma reflexão crítica sobre poder, percepção e memória. Em obras como *Inserções em Circuitos Ideológicos*, *Eureka* e *Missão/Missões*, Meireles utiliza a circulação e desorientação como ferramentas estéticas e políticas. Suas exposições internacionais e prêmios reforçam sua relevância global.

museu-fábrica. E é nesse entre-lugar — onde valor, desejo, humor e especulação se misturam — que se abre uma brecha.

Assim, se *Viagem à Bahia* ironiza o desejo de deslocamento e a promessa de mobilidade que raramente se cumpre, a pia de ouro e a *Árvore do Dinheiro* revelam, com humor ácido, a mobilidade precária do valor: circula, mas se perde; soma, mas escapa; brilha, mas some pelo ralo. São experimentos que não oferecem uma saída definitiva — talvez porque, como lembra Hito Steyerl, “se a fábrica está em toda parte, não há mais porta de saída”³³ —, mas que fabricam pequenas zonas de autonomia, onde o riso, o cinismo e a cumplicidade escancaram o vazio do fetiche e devolvem ao público, por um instante, a consciência de que nada é tão sólido quanto promete ser.

³³ 112 - Revista Poiésis, n 28, p.99-114, Dezembro de 2016

Capítulo 6

Entre a Faixa e o Capital: o artista como prestador de serviços na economia simbólica

No contexto da arte contemporânea, o conceito de capital cultural, tal como delineado por Pierre Bourdieu³⁴, permite problematizar as dinâmicas de valor, distinção e legitimidade que organizam o campo artístico. Diferente do capital econômico, o capital cultural se manifesta como um conjunto de disposições, saberes, títulos e competências reconhecidos como legítimos por instituições — sejam elas escolas de arte, galerias, museus ou redes curatoriais. Essa forma de capital, ao se converter em capital simbólico, torna-se fonte de prestígio e poder de distinção, reproduzindo hierarquias que atravessam as práticas artísticas e as condições de trabalho que lhes são inerentes.

A obra FAIXA, apresentada no formato de um banner publicitário de rua que anuncia “serviços de artista contemporânea” junto a um número de telefone pessoal, dramatiza de modo agudo essa economia de consagração. Ao ocupar o mesmo suporte visual de anúncios de frete, conserto ou assistência técnica, o trabalho desmonta a aura de excepcionalidade que costuma cercar a figura do artista, deslocando o discurso autoral para a lógica da economia popular, do comércio informal e da precariedade da rua. A ironia consiste em oferecer a própria “prestação de serviços artísticos” como se fosse um item de consumo ordinário, revelando a dependência estrutural entre a arte enquanto produção simbólica e o trabalho como atividade concreta, quantificável, situada num mercado.

³⁴ Pierre Bourdieu aborda o conceito de *capital cultural* e *capital simbólico* em diversos textos, notadamente em *A Distinção* (*La distinction*, 1979) e *As Regras da Arte* (*Les règles de l'art*, 1992), explorando como as posições sociais se estruturam por meio da posse, transmissão e legitimação desses capitais.

Figura 17 - Camilla Braga, Faixa. 3 x 0,80. 2017

Se, para Bourdieu, o capital cultural é distribuído e reproduzido de forma desigual — determinando quem pode ou não ter acesso aos espaços de legitimação —, *Faixa* realiza uma torção performativa: torna visível o fato de que, sem o aval institucional, a prática artística se aproxima das lógicas de subsistência comuns aos trabalhos informais. Assim, a rua, onde a faixa provavelmente estaria instalada se não estivesse inserida no circuito das artes visuais, se transforma em uma zona de atrito entre capital simbólico e capital econômico, expondo a fragilidade do valor atribuído ao gesto artístico. O banner não apenas rompe com o valor de culto, mas também ironiza a própria crença na autonomia do campo da arte, mostrando que, mesmo quando se propõe “pura”, a arte permanece entrelaçada às estruturas de troca, circulação e exploração.

Essa exposição de tensões ecoa o que Luciano Vinhosa³⁵ desenvolve em sua tese³⁶ e em suas reflexões mais amplas sobre o campo da arte. Para ele:

A identidade “artista” envolve vocação, formação, lugar de atuação e reconhecimento social — tanto quanto qualquer atividade que se pretende como realização de si no trabalho. Mas, sobretudo, “reconhecer-se a si mesmo como artista é fundamental. (...) Assumir-se socialmente como artista, por sua vez, é antes uma decisão corajosa e exige obstinação de vontade.

A prática do artista, ao se encontrar com a Arte — ainda desde o Renascimento —, construiu-se como atividade especializada, atravessada por sistemas de validação institucional, que atribuem valor simbólico ao gesto criador. Em conversa sobre este texto, Vinhosa reforça essa leitura e a amplia a partir de uma perspectiva vital do trabalho: para ele, trabalho é fazer — é entrega. É nesse gesto de se doar a um processo que se desenha a possibilidade de criação. Recuperando o sentido profundo do trabalho como prática que mobiliza corpo, desejo, memória e afeto, Vinhosa propõe um entendimento expandido do que é ser artista: todo aquele que realiza um trabalho com prazer, motivação e envolvimento ético-estético, que sustenta relações de sentido com o que faz, pode ser compreendido como artista. É nesse movimento que cozinheiros, cabeleireiros ou cientistas entram na cena — não por uma comparação forçada, mas porque seus gestos, quando realizados com invenção, atenção e generosidade, tornam-se também modos de intervenção no mundo. A arte, então, não nasce do objeto, mas do sujeito que se entrega ao fazer. O artista precede a arte, muitas vezes sem esse nome, e é esse deslocamento que torna possível compreender a criação como campo de disputa simbólica, mas também como território de comunhão. Para Vinhosa, apenas o artista profissional, que se define por este nome, estaria submetido às regras do circuito de Artes

³⁵ Luciano Vinhosa é artista visual e professor associado no Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), além de atuar no Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes. Formado em Arquitetura e Urbanismo (UFF, 1986), possui mestrado em Artes Visuais (UFRJ, 1997), doutorado em Études et Pratiques des Arts (UQAM, 2004) e pós-doutorado na École Supérieure d’art de Avignon (2012–13). Seu trabalho teórico e artístico centra-se em temas como teorias da imagem, estética, experiência cotidiana, prática poética e mediação sensível

³⁶ Nesta tese, em atravessamentos com a sociologia e a filosofia, Luciano Vinhosa desloca-se da pergunta clássica sobre a arte para investigar o que nos qualifica como artistas, abrindo o leque para a compreensão da singularidade desse sujeito e de sua prática no mundo atual — questão imprescindível para quem há quase trinta anos se dedica a ensinar e formar artistas.

Visuais de acúmulo de capital simbólico e cultural enquanto indivíduo artista. Porém, a carreira artística não se limita ao circuito institucionalizado: ela envolve formação, sim, mas entendendo o termo também como convivência, troca, aprendizado com outros artistas e experiências informais. Isso exige generosidade — tanto de quem cria quanto de quem olha — para reconhecer a arte para além do mundo restrito do campo artístico. Ver o artista, portanto, é ver também uma ética do trabalho, uma política do cuidado, uma prática de mundo.

Assim, *Faixa* tenciona justamente essa frágil separação entre o fazer ordinário e o fazer legitimado, entre o trabalho que “prova qualidade” mas permanece invisível enquanto arte, e aquele que, por efeito de sua assinatura ou do dispositivo institucional, é inscrito no regime do valor simbólico. O gesto de levar o banner à rua desloca o objeto para fora do cubo branco, mas não sem apontar para o quanto essa autonomia aparente permanece condicionada pelo circuito do reconhecimento. Ao performar-se como um trabalho que pode rasgar, sumir ou ser ignorado, *Faixa* ironiza não só o capital simbólico de que se alimenta a arte, mas também a própria crença em sua separação do mundo do trabalho comum — lembrando que a subsistência, no fim das contas, atravessa igualmente o artista, o florista, o cozinheiro ou o cabeleireiro.

Em última instância, *Faixa* opera como um dispositivo crítico que convida a refletir sobre o lugar do artista no mercado e sobre as estratégias que tornam possível a conversão de símbolos em capital real. Ele atualiza, de forma sardônica, aquilo que Bourdieu apontava como condição paradoxal do campo artístico: ao mesmo tempo que proclama sua autonomia e especificidade, a arte permanece dependente de uma rede de mediações — visíveis ou subterrâneas — que sustentam o valor simbólico como uma moeda social em circulação.

A afirmação de que *o artista precede a arte*³⁷, como aponta Vinhosa, revela uma compreensão crítica de que não existe obra sem sujeito — e de que a própria legitimidade do que se entende por “arte” repousa, em grande parte, no reconhecimento social atribuído a quem a produz. Essa inversão — dar centralidade à figura do artista antes mesmo do objeto — escancara como a arte, enquanto

³⁷ VINHOSA, Luciano. *Assim na arte como na vida*. Niterói: PPGCA-UFF, 2022.

campo, opera sob um regime de autorização: uma comida, um arranjo de flores, um penteado, como lembra o trecho citado, podem ou não ser arte dependendo de quem os assina, de quem os contextualiza, de quem os reconhece como tal.

Esse deslocamento evidencia como a aura³⁸ de um gesto ou objeto artístico não reside apenas em suas qualidades formais, mas sobretudo no capital simbólico acumulado por quem o produz. Assim, a história da arte moderna e contemporânea testemunha a especialização progressiva do artista como profissional — uma figura investida de atributos de genialidade, inovação ou transgressão que acabam por validar, retroativamente, aquilo que é ou não é “arte”. É o artista que confere valor ao gesto banal, que desloca um objeto comum para o cubo branco, que convence o público de que ali há algo digno de ser visto, debatido, comercializado e arquivado.

Nesse sentido, dizer que o artista precede a arte é também expor o quanto a própria noção de autonomia artística se ancora em redes de legitimação — formação, trajetória, mediação institucional — que naturalizam desigualdades de acesso e circulação. Como lembra Bourdieu, o capital cultural e simbólico que autoriza alguém a ocupar o lugar de “artista” não é universalmente distribuído, mas herdado, cultivado e reconhecido dentro de estruturas de poder. A rua, a faixa improvisada, o tutorial amador ironizam essa dinâmica justamente porque evidenciam o que a arte gostaria de esconder: que sua separação em relação à vida cotidiana é, em grande parte, um dispositivo social, não uma essência.

Ao mesmo tempo, afirmar que o artista precede a arte é também abrir uma fissura política. Se o artista, como sujeito, é quem ativa o potencial de re-significação, então deslocar essa autoridade — torná-la coletiva, compartilhada, impura — é uma estratégia para tensionar o campo. O artista como educador, como mediador, como agitador de pequenos desvios, revela que essa precedência pode ser radicalizada: o que acontece quando qualquer um pode reclamar para si o poder de criar sentido? Quando a legitimação não vem do aval institucional, mas do encontro, da ação

³⁸ O conceito de aura, em Walter Benjamin, refere-se à singularidade e à presença única de uma obra de arte no tempo e no espaço, marcada pela sua autenticidade e ritualidade histórica. Segundo Benjamin, a aura representa a “aura de autenticidade” que uma obra possui quando está inserida em um contexto específico, não reproduzível, conferindo-lhe uma espécie de autoridade e valor original. Com o advento da reprodução técnica em massa (fotografia, cinema), essa aura se dissipa, pois a obra perde sua unicidade e seu vínculo com o “aqui e agora”, alterando a experiência estética e a relação do público com a arte.

efêmera, do gesto que se dissolve? Nesse trânsito, a arte retorna ao território da vida, mas não como pura fusão romântica — e sim como campo de disputa onde o artista, antes da obra, continua a ser quem faz do cotidiano matéria de fricção, de contrabando e de aprendizado.

Capítulo 7

Circuitos, Capital Cultural e Legitimação

A circulação de reconhecimento no sistema da arte, tal como em qualquer outro circuito de produção simbólica, depende de mecanismos visíveis e invisíveis de legitimação. É aí que se inscreve a instalação *Artista do mês*³⁹: Um quadro que se apropria do formato banal do “Funcionário do Mês” — onipresente em supermercados, fábricas, escritórios e fast foods — para escancarar as semelhanças entre as lógicas corporativas de produtividade e as disputas por reconhecimento no campo artístico.

Figura 18 - Fotografia do trabalho *Artista do mês*, Camilla Braga, 2018

³⁹ *Artista do Mês* é um trabalho que ironiza a lógica meritocrática e competitiva do circuito da arte, apropriando-se da estética corporativa do “funcionário do mês” para questionar os modos de legitimação e valorização simbólica dentro das instituições.

Esse trabalho, aparentemente simples, propõe reflexões acerca de critérios de legitimidade. Para Pierre Bourdieu⁴⁰, o capital cultural é um dos principais ativos na disputa por visibilidade e prestígio: acumula-se não apenas por talento ou qualidade, mas por rede de relações, circulação em certos espaços, endossos institucionais e chancelas críticas. É o circuito que faz valer o artista como nome. Ao ironizar isso, “Artista do mês” revela a dependência do reconhecimento externo para que a obra exista socialmente.

“Artista do Mês” surge de um convite para expor no Centro Cultural Phábrika⁴¹, um espaço que carrega em si camadas de significados sobre produção, cuidado e transformação. Localizado na Fazenda Botafogo, na comunidade de Acari, zona norte do Rio de Janeiro, o Phábrika ocupa um antigo posto de saúde, abandonado e reativado como centro de artes. A arquitetura de hospitais e centros de saúde carrega, historicamente, a marca de dispositivos de controle e vigilância dos corpos, como descreve Foucault⁴² em *O Nascimento da Clínica*⁴³. Para o autor, desde o século XVIII, o hospital moderno deixou de ser apenas um lugar de isolamento dos doentes para se tornar uma máquina de observação, classificação e normalização. A disposição dos corredores, a separação em enfermarias, a iluminação que maximiza a visibilidade e a circulação do olhar médico são parte de um projeto espacial que molda comportamentos e produz saberes sobre o corpo. Centros de saúde, mesmo em pequena escala, replicam essa lógica: organizam fluxos, disciplinam corpos e instalam um regime de cuidado que também é vigilância. Assim, cada parede, porta ou sala revela como a arquitetura da saúde é, ao mesmo tempo, uma tecnologia de cura e um instrumento de poder.

⁴⁰ Pierre Bourdieu (1930 - 2002) foi um sociólogo francês cujos estudos sobre o campo cultural, o capital simbólico e as relações de poder influenciaram profundamente a compreensão dos mecanismos de legitimação social e artística.

⁴¹ O Centro Cultural Phábrika é um **pólo de resistência cultural** e busca impactar o desenvolvimento social da região em que atua, através de Ações culturais e artísticas.

⁴² Michel Foucault (1926–1984) foi um filósofo, historiador e teórico social francês, conhecido por suas análises críticas das relações entre saber, poder e subjetividade. Sua obra aborda temas como biopolítica, governamentalidade, genealogia do poder disciplinar e as formas históricas de produção do sujeito.

⁴³ FOUCAULT, Michel. *O nascimento da clínica*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011.

O nome Phábrika adiciona outra camada de sentido: embora não tenha surgido como uma referência direta ao atelier de Andy Warhol⁴⁴ ou à arte pop, evoca inevitavelmente a ideia da fábrica como local de transformação de matéria-prima em produto acabado. Na fábrica, cada corpo é peça de um circuito, cortado, moldado, montado — produzido em série. Linhas de montagem, estoque, logística, qualidade, descarte. É uma imagem que desloca o ato artístico da aura romântica e o recoloca dentro de uma lógica de produção em massa, vigilância e gestão.

Trazer essa genealogia para o Centro Cultural Phábrika provoca um curto-circuito simbólico: um lugar pensado para vigiar, tratar e disciplinar corpos doentes agora abriga práticas artísticas, encontros comunitários, afetos que escorrem pelas brechas. Se a fábrica e o hospital são metáforas do corpo como matéria-prima a ser controlada, o “Artista do Mês” ironiza a mesma lógica aplicada ao campo da arte: artistas reconhecidos, premiados, embalados para consumo simbólico. Mas o gesto se recusa a fechar o ciclo: Invés de quadros e honorarias mensais, há apenas um quadro, que permanece comigo, como uma marca de não circulação — um desvio no circuito de legitimação.

O trabalho satiriza a escalada da carreira artística, mergulhando de forma provocativa nas águas turvas da cultura cosmopolita, especialmente no que diz respeito à busca implacável pelo sucesso e à competitividade exacerbada que marca o acesso aos circuitos de arte. A instalação parodia os modos persuasivos de exploração do trabalhador, herdados do mundo corporativo, onde a produtividade é elevada à categoria de mérito supremo, destacando um “funcionário exemplar” a cada mês como símbolo de eficiência e disciplina. Meu interesse foi justamente tensionar essa interseção entre a lógica corporativa e o campo da arte contemporânea, transformando o símbolo do “funcionário do mês” em “artista do mês”.

A história de como esse trabalho circulou — ou não circulou — explicita ainda mais essa ironia. O quadro “Artista do Mês” foi levado para participar de uma chamada

⁴⁴ Andy Warhol (1928–1987) foi um artista visual, cineasta e figura central do movimento pop art norte-americano. Sua obra explorou as relações entre arte, consumo de massa, cultura de celebridades e reprodução mecânica, questionando os limites entre original e cópia na sociedade de consumo. Ícone provocador, Warhol transformou produtos cotidianos, como latas de sopa Campbell's e retratos de celebridades, em símbolos da cultura pop, e fez da Factory — seu ateliê em Nova York — um espaço coletivo de criação que reunia artistas, músicos, performers e intelectuais.

aberta presencialmente numa das maiores galerias do Rio de Janeiro⁴⁵, que havia aberto uma chamada pública onde o nome da galeria era seguido pela expressão nominal “para todos”, prometendo democratizar o espaço expositivo. No dia, uma fila gigantesca se formava na porta da instituição: artistas vindos de todo o Brasil, carregando quadros, maquetes, sonhos embrulhados em plástico-bolha. Cheguei perto do meio-dia com Agrippina R. Manhattan⁴⁶ e Monica Coster⁴⁷. Encontramos amigos, rimos, mas logo a ansiedade do circuito se impôs: Amador e Jr rondavam, olhos fechados, num balé de expectativa. Entre senhoras exibindo quadros de flores, imitações de Romero Britto e muito brilho nos olhos, Agrippina tomou coragem para pegar uma senha. 362. Não sabíamos sequer qual número estava sendo chamado. E mesmo ter uma senha não era garantia de expor: era apenas a promessa de uma chance, de um “olhar” curatorial que poderia legitimar ou descartar.

Aquela fila era, em miniatura, a imagem do circuito da legitimação: um portão de entrada vigiado, onde cada artista é mais um número numa cadeia de triagem simbólica. Percebendo que aquilo levaria o dia inteiro e talvez nada acontecesse, eu e Monica desistimos de esperar. Foi ali que “Artista do Mês” revelou seu truque: lembrei que tinha fita dupla face na bolsa e pendurei o quadro, de forma informal, clandestina, ao lado da placa da galeria. Um gesto mínimo, mas carregado de

⁴⁵ A Galeria está localizada em um bairro nobre na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O local não aceita envios de portfólios não solicitados. Eles têm uma presença ativa no Instagram, onde compartilham atualizações sobre exposições e eventos.

⁴⁶ Agrippina R. Manhattan é artista, pesquisadora e travesti. Nasceu e cresceu em São Gonçalo, hoje vive e corre atrás de trabalho no Rio de Janeiro. Seu trabalho é parte de uma profunda preocupação sobre tudo aquilo que restringe a liberdade. A palavra, a norma, a hierarquia, o pensamento. Diz que sente que não é obrigada a nada e isso a realiza. Escolheu seu nome e inventou a si mesma, como escolhe um título para um trabalho ou encontrando a tradução do que sente em poesia. Pensando escultura como poesia, poesia como escultura e tudo como um só e parte dela.

“Por tudo aquilo que é possível imaginar mas ainda é impossível de nomear. Um amor impossível.”

⁴⁷ Monica Coster Artista e pesquisadora. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (PPGArtes/UERJ), sob orientação de Ricardo Basbaum. Possui mestrado em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes, Universidade Federal Fluminense (PPGCA/UFF). Obteve bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), durante o período do mestrado. Possui graduação em Artes Visuais/Escultura pela Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ). Realizou intercâmbio de graduação na Universidade de Málaga, Espanha (UMA). artista que explora processos de digestão e decomposição em sua prática, destacando-se na escultura, cerâmica e instalações. Ela apresentou sua primeira exposição individual intitulada “Fábrica Ruminante”, que reflete essa pesquisa. Diversas de suas obras incluem cerâmicas e gravações.

ironia: expor sem convite, sem senha, sem autorização — um desvio tricksteriano que expõe as fissuras do circuito oficial.

Figura 19 - Camilla Braga, artista do mês. Quadro com imagem da artista, 2018

Esse ato conecta-se diretamente à reflexão mais ampla deste capítulo: a arte como campo de disputas entre visibilidade e invisibilidade, consagração e recusa, circuito fechado e brechas abertas. O gesto de pendurar o quadro, fora do protocolo, faz eco aos artistas que invadem exposições sem serem convidados — performances clandestinas, colagens sub-reptícias, ações que borram as fronteiras entre dentro e fora da instituição. Assim como “Artista do Mês” ironiza o mérito corporativo, o ato de invasão aponta para o desejo de existir artisticamente fora da lógica de triagem, criando circuitos paralelos, subterrâneos, provisórios.

Figura 20 - Camilla Braga, artista do mês, quadro com imagem da artista, 2018.

O gesto de colar o “Artista do Mês” do lado de fora da placa da galeria, num evento que se chamava “para todos”, carrega a ironia de um convite que, na prática, expõe os limites do que se entende por acesso aberto no circuito da arte. O “para todos” funciona como um slogan sedutor, mas na fila — com senhas que não garantem lugar, com corpos que se acotovelam por uma chance de legitimação — revela-se como um filtro ideológico: é para todos que se encaixam nas demandas burocráticas do evento, seguindo o protocolo. Pendurar o quadro ali, usando fita dupla face, rompe o circuito pela lateral — um desvio mínimo, quase imperceptível, mas que marca uma recusa a esperar autorização.

Essa pequena ação ressoa de modo interessante com o trabalho *Inserções em Circuitos Ideológicos*⁴⁸ de Cildo Meireles⁴⁹, especialmente na famosa garrafa de Coca-Cola. Nos anos 1970, Cildo desenhava frases críticas diretamente nas garrafas de vidro retornáveis, inserindo-as num sistema de circulação capitalista onde a Coca-Cola era um símbolo global do consumo. A mensagem só aparecia quando a garrafa retornava para ser novamente cheia de refrigerante, escancarando o paradoxo: a crítica se infiltra silenciosa dentro do próprio circuito que a engole. O que torna o trabalho potente não é apenas o objeto em si, mas principalmente o fato de ele existir dentro de um fluxo ideológico, usando a lógica de mercado a seu favor.

Figura 21 - Cildo Meireles, *Inserções em circuitos ideológicos* - Projeto Coca-cola, 1970

Assim como as garrafas gravadas por Cildo invadiam as prateleiras dos supermercados, o “Artista do Mês” se instala fora da senha, fora do carimbo de aprovação, questionando: quem pode intervir num sistema fechado? Quem tem o

⁴⁸*Inserções em Circuitos Ideológicos* é um projeto artístico de Cildo Meireles, iniciado em 1970, que consiste em intervir em objetos de uso cotidiano e devolvê-los à circulação, com o objetivo de questionar a ideologia veiculada por esses objetos e seus sistemas de distribuição. O projeto visa criar um sistema de comunicação alternativo, que não dependa de controle centralizado, utilizando objetos como garrafas de Coca-Cola e cédulas de dinheiro para inserir mensagens críticas.

⁴⁹ Cildo Meireles (n. 1948) é um artista conceitual brasileiro cujo trabalho político e sensorial, atravessado por intervenções em objetos cotidianos e instalações interativas, propõe uma reflexão crítica sobre poder, percepção e memória. Em obras como *Inserções em Circuitos Ideológicos*, *Eureka* e *Missão/Missões*, Meireles utiliza a circulação e desorientação como ferramentas estéticas e políticas. Suas exposições internacionais e prêmios reforçam sua relevância global.

direito de usar a linguagem e os suportes de um circuito para subvertê-lo? O que Cildo chamou de “inserções” se torna aqui uma forma de pensar também a figura do trickster, o ato de se camuflar e sabotar por dentro.

No fundo, esse tipo de gesto revela que o que se chama de “para todos” é sempre condicionado. Tanto a garrafa de Coca-Cola quanto o quadro improvisado na fachada da galeria expõem o mesmo mecanismo: o circuito quer absorver tudo — crítica, arte, dissenso — mas sempre há rachaduras. É nessas rachaduras que o trabalho escapa, circula de forma não prevista, reaparece onde não devia.

Ao final da exposição, durante a desmontagem, pedi à Agrippina — que foi buscar o trabalho dela — que verificasse se “Artista do Mês” ainda estava lá, colado discretamente do lado de fora da placa da galeria. Para nossa surpresa, o quadro não só permanecera no lugar durante a exposição, como havia sido cuidadosamente retirado e embalado, aguardando, como se fosse uma obra formalmente aceita pelo circuito que ele mesmo ironiza. Assim, o trabalho retorna para casa embrulhado, carregando consigo essa contradição: um objeto que existe para parodiar a legitimação institucional, mas que, de forma quase cômica, acaba absorvido por ela — ainda que por um breve instante, empacotado como arte de galeria, antes de retomar seu lugar de recusa.

Capítulo 8

A relação entre o fazer artístico e a educação como um gesto coletivo e performativo

Figura 22 - Equipe educativa EAV Parque Lage, 2019

A segunda coleção de camisas *Camilla Braga Promo* dá continuidade e torce o gesto da primeira edição. Se antes os nomes impressos no tecido evocavam artistas consagrados, operando uma crítica ao capital simbólico e à circulação do prestígio no campo da arte com o nome “Camilla Braga” adicionado, agora os nomes das próprias pessoas que vestem as camisas aparecem também ao final dessa lista. A adição é sutil, mas fundamental: o nome marca uma presença viva, um corpo situado, um sujeito que participa ativamente da cena.

Mais do que uma linha de roupas, o projeto se constrói como uma performance expandida que questiona as estruturas de visibilidade e valor na arte contemporânea. Ao imprimir no peito o nome de quem veste, o trabalho propõe uma espécie de "autonomação coletiva", um gesto que desfaz hierarquias autorais ao redistribuir os lugares de reconhecimento. O artista não é mais um ente idealizado, mas alguém entre os outros, no meio, fazendo junto. A camisa, então, vira um lugar de inscrição: entre corpo e tecido, entre instituição e desejo, entre anonimato e afirmação.

Essa segunda coleção nasce do desejo de multiplicar e devolver o gesto: não mais assinar com nomes famosos, mas propor que o valor está nos vínculos que se criam, nas redes de afeto, trabalho e convivência que sustentam o fazer artístico em sua dimensão social. A circulação dessas camisas não obedece às lógicas da moda nem do mercado da arte — ela se dá como contaminação, como presença inesperada, como brincadeira séria com os códigos do reconhecimento.

A camisa também se desdobra como dispositivo pedagógico em 2019, quando virou uniforme da equipe educativa⁵⁰ da EAV Parque Lage⁵¹, durante um período da exposição *Estopim e Segredo*, mostra de artistas que concluíram o curso *Formação e De. Formação*⁵²: Ela nomeia para tornar visível, mas também para perturbar. A

⁵⁰ Equipe formada por: Antonio Amador; Andressa Rocha; Camilla Braga; Carol Sunshine; Rodrigo Ferreira e coordenada por Gilson Plano

⁵¹ A Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV) é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, fundada em 1975. Localizada no Parque Lage, aos pés do Corcovado, ocupa um palacete histórico e seus jardins, oferecendo cursos livres em artes visuais. Ao longo de sua trajetória, a EAV se consolidou como espaço de formação crítica, experimentação artística e resistência cultural, tendo abrigado importantes movimentos e exposições no cenário da arte contemporânea brasileira.

⁵² Em 2019, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV) passou por um processo de transformação que reforçou seu compromisso com a democratização do ensino artístico. Houve a

estampa provoca perguntas: quem são essas pessoas? Por que seus nomes estão aí? O gesto desloca a autoridade da autoria para o campo da presença — e com isso, convida a repensar quem pode ocupar o centro, quem é visto, quem é nomeado, e quem permanece nos bastidores.

Se a primeira coleção ironizava a mitologia do artista genial, esta segunda parte de uma ética da companhia: é sobre estar junto, sobre reconhecer nos outros — e em si — a potência de ser parte. Cada camisa se torna então uma pequena bandeira, uma declaração silenciosa de pertencimento e invenção coletiva. O nome no peito não é marca, é memória. Não é produto, é processo.

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é, desde sua criação, um território onde a educação artística e a exposição pública da arte se contaminam mutuamente. Localizada em um palacete histórico numa área privilegiada do Rio de Janeiro, inserida em um parque que é ao mesmo tempo paisagem e fluxo de cidade, a EAV tensiona os limites entre escola e espaço expositivo, entre formação e fruição. Mais do que um lugar de ensino formal, a escola funciona como laboratório contínuo — onde práticas pedagógicas e processos artísticos acontecem de forma entrelaçada, em contato direto com a instabilidade do presente.

O fato de ser uma escola aberta ao público, com circulação livre entre salas, ateliês e exposições, desafia a separação moderna entre produção e exibição, aluno e artista, público e obra. Ali, a exposição não é somente o ponto final de um processo, mas parte da própria pedagogia: é também enquanto se faz, enquanto se mostra, que se aprende e se transforma. Nesse contexto, os corpos presentes — de estudantes, educadores, artistas, visitantes — atuam como agentes críticos, afetivos e construtores do espaço. Dessa forma, a arte se dá não apenas como objeto, mas como relação. Esse atravessamento constante entre escola e exposição torna a EAV um campo de experimentação expandida, onde os saberes se corporificam, ganham escala coletiva e social.

ampliação das políticas afirmativas e de bolsas sociais, ampliando a diversidade do corpo discente. Além disso, a escola intensificou a articulação entre ensino, pesquisa e produção artística, consolidando-se como um espaço híbrido de formação crítica e experimentação na arte contemporânea brasileira.

Figuras 23, 24, 25 e 26 - Camisas da 2ª coleção, usadas pela equipe educativa da EAV Parque Lage, 2019.

O fazer artístico, quando entendido como prática de escuta, invenção e abertura ao imprevisível, aproxima-se profundamente da dimensão pedagógica. Ambos partilham o campo da experiência: não se trata de transmitir um saber fechado, mas de construir condições para que algo aconteça entre. Nessa perspectiva, a arte opera como metodologia — não porque ensina de forma didática, mas porque cria situações de aprendizagem sensível, onde o erro, o improviso e a coletividade são bem-vindos. A educação, por sua vez, deixa de ser instrumento de controle e passa a ser um gesto de acolhimento, percebendo o outro como interlocutor, como coautor de sentido. Nesse entrelaçamento, a metodologia não está nas etapas rígidas de um processo, mas na própria ética da presença, no modo como se constrói o tempo partilhado. Fazer artístico e fazer educativo tornam-se indissociáveis quando ambos se comprometem com a partilha de processos para uma construção coletiva de sentidos, a imaginação radical e a construção de mundos possíveis.

Capítulo 9

Pedagogias do Desvio: O artista como educador

A compreensão de que a consciência de si é indissociável do estar-em-relação atravessa distintas tradições filosóficas e pedagógicas, configurando um eixo conceitual que sustenta práticas educativas críticas. Hegel, Sartre, Simone de Beauvoir, Lacan e Winnicott, em registros diversos, são exemplos de pensadores que exploraram a ideia de que a constituição do sujeito se faz na relação com o outro, no jogo de espelhamento e reconhecimento. No campo latino-americano, Paulo Freire aprofundou essa perspectiva ao articular a educação como prática de liberdade⁵³, entendendo a consciência como processo dinâmico, situado e historicamente condicionado. A consciência, dentro da perspectiva de Freire expressa em "Educação como prática da liberdade"⁵⁴, é um conceito central que se entrelaça com a alfabetização, a transformação social e a democracia. No cerne dessa visão está a crença de que a educação deve ter como objetivo a promoção de uma consciência crítica nos indivíduos, permitindo que se tornem agentes de mudança em suas realidades. O autor argumenta que a consciência não é um estado imutável, mas um processo dinâmico que pode ser categorizado em diferentes estágios. Partindo de uma "consciência intransitiva", caracterizada por um foco limitado às necessidades básicas de sobrevivência, o indivíduo, ao ser inserido em um contexto social mais amplo e desafiador, passa para uma "consciência transitiva ingênua". Nesta fase, embora mais aberto a novas experiências e realidades, o indivíduo ainda carece da capacidade crítica para interpretar os problemas de forma profunda e autônoma. É nesse ponto que a educação libertadora se torna crucial para impulsionar a transição da consciência ingênua para a crítica. O autor se coloca contra uma forma de educação "bancária", onde os alunos são considerados receptáculos vazios para serem preenchidos com conhecimento. Em vez disso, defendem uma abordagem que respeite o conhecimento e as experiências prévias dos alunos, incentivando-os a questionar criticamente o mundo ao seu redor. Este processo de questionamento crítico é visto como essencial para a conscientização, que é apresentada como um processo pelo

⁵³ Cf. FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

⁵⁴ FREIRE, Paulo. *Educação como Prática da Liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

qual os indivíduos se tornam mais conscientes de si mesmos, de sua realidade social e de seu potencial para transformar o mundo. Através de um processo dialógico e ativo, em que o indivíduo é desafiado a questionar, analisar e transformar sua realidade, a consciência crítica emerge. Essa consciência crítica, por sua vez, é a base para uma participação autêntica na sociedade. Ao invés de se manter na passividade, o indivíduo consciente de si e de seu contexto social é capaz de agir de forma crítica e responsável.

Essa perspectiva relacional e dialógica foi constitutiva na forma como fui tecendo minha própria atuação como artista-educadora. Durante a graduação, integrei o projeto de pesquisa *Vila em Dança*, vinculado à Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ, no qual oferecia oficinas de artes integradas a moradores da Vila Residencial — um bairro localizado dentro do campus universitário, marcado por uma relação ambígua com a instituição que o abriga. As oficinas eram estruturadas de maneira transdisciplinar, com educadores de áreas diversas como artes visuais, dança, literatura, circo e outras linguagens.

Nesse contexto, podemos afirmar que a prática educativa configurava-se como zona de atrito entre campos de poder: de um lado, o capital simbólico das instituições — que legitimam certas práticas, saberes e corpos como detentores de valor — e, de outro, os saberes locais, as experiências de vida e os modos de fazer da comunidade. Quando, mensalmente, realizávamos saraus na praça da Vila, sobretudo voltados às crianças, tais encontros tensionavam, ainda que de forma micropolítica, as fronteiras entre dentro e fora, entre o que é reconhecido como “alta cultura” e aquilo que permanece à margem do campo⁵.

A transferência da Escola de Belas Artes para a Ilha do Fundão, durante o regime militar, não pode ser compreendida apenas como um gesto de reorganização administrativa. Integrada ao projeto de modernização e centralização da então Universidade do Brasil — atual UFRJ —, a escolha do Fundão reflete a racionalidade tecnocrática do período, que buscava otimizar o controle e a vigilância sobre as atividades acadêmicas, especialmente em espaços tradicionalmente identificados como potenciais núcleos de resistência intelectual e cultural. Tal deslocamento físico implicou, portanto, um reordenamento simbólico: ao desarticular os laços comunitários e as dinâmicas culturais antes consolidadas no centro

histórico do Rio de Janeiro, o regime militar minou a autonomia política e o poder simbólico⁵⁵ dos estudantes, professores e artistas. Essa separação territorial produziu também um efeito de isolamento social, aprofundado pelas desigualdades estruturais da cidade.

Nesse sentido, criar zonas de encontro torna-se uma estratégia fundamental para rearticular aquilo que Bourdieu chamaria de *capital simbólico* e suas disputas no campo da arte. Experiências como *A Fonte*⁵⁶, desenvolvida em Guadalupe entre 2022 e 2023, evidenciam esse movimento de deslocamento: abandonar formatos e espaços tradicionais da arte, lançando mão do humor e do jogo como potências disruptivas, encontra ressonância no pensamento de Allan Kaprow, para quem “*não-arte é mais arte do que arte*”⁵⁷. Ao valorizar o gesto cotidiano, Kaprow denuncia como o poder de legitimação institucional molda as fronteiras entre aquilo que se reconhece como “arte” e aquilo que se reduz à “vida comum” — uma fronteira sempre regulada pelas hierarquias de classe, gênero e raça.

Sob essa perspectiva, o artista-educador surge como figura estratégica na disputa por redesenhar os regimes de valor que sustentam o campo artístico. Seu trabalho — da pesquisa à comunicação com diferentes públicos — é também produção de discurso e, portanto, produção de poder. Estar atento aos modos de apresentação da obra, aos contextos de recepção e aos sujeitos envolvidos é, em última instância, recusar uma concepção de arte como fetiche autônomo e afirmar sua dimensão relacional. Aqui, a crítica de Kaprow se articula com a pedagogia freiriana: ambos defendem práticas que escapam às lógicas convencionais de mercadoria e consumo, insistindo na arte como experiência partilhada, processual, inacabada.

Assim, como artista e educadora, proponho encontros que partem de uma escuta atenta e de uma crítica pedagógica que reconhece a cultura como prática cotidiana — fazer cultura é, afinal, cozinhar arroz e feijão, assim construindo por exemplo uma identidade de cultura brasileira, bem como elaborar um banner ou ocupar uma faixa

⁵⁵ BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

⁵⁶ *A Fonte*, projeto contemplado em edital público da Secretaria de Cultura do RJ e pela People's Palace Project, reuniu sete artistas em sete aparelhos culturais da cidade. Seu objetivo foi produzir um legado para a cidade, articulando ecologia, meio ambiente, história e artes visuais.

⁵⁷ KAPROW, Allan. *Essays on the Blurring of Art and Life*. Berkeley: University of California Press, 1993.

na rua. Inspirada por Freire, entendo que tais encontros devem romper com as hierarquias tácitas que reproduzem desigualdades dentro e fora das instituições artísticas. Mais que transmitir conteúdos, trata-se de disputar o poder simbólico: criar situações de aprendizado mútuo, onde o conhecimento circule sem ser monopolizado, e onde a mediação funcione como uma prática de cuidado, garantindo que as vozes se expressem sem reproduzir violências ou opressões.

Dessa forma, reafirma-se que arte e educação, quando orientadas por uma ética dialógica, podem atuar como estratégias de autogestão e emancipação. Em um campo historicamente regulado por dispositivos de exclusão e fetichização, abrir brechas para práticas efêmeras, experimentais e autônomas é, paradoxalmente, disputar o próprio sentido do que significa ter poder no espaço público contemporâneo.

Dessa forma, recorro a relatos situados que não pretendem esgotar o tema, mas funcionar como testemunhos e indícios de uma prática viva que tensiona as fronteiras entre arte, estética e educação. São fragmentos de experiências que se colocam como exemplos do modo como compreendo minha atuação no campo das artes visuais a partir de uma perspectiva que articula o conceito do *eu transparente*, a figura do *trickster* e a pedagogia relacional. Ao compartilhar essas narrativas, busco evidenciar como práticas artísticas podem assumir um caráter formativo, questionando hierarquias, deslocando certezas e ampliando o repertório sensível de quem as atravessa — compreendendo o gesto educativo como potência de fissura, abertura e transformação.

A partir do olhar sobre a arte como experiência situada, engajada e imbricada na vida cotidiana, premissa reverberada diretamente na concepção do projeto A Fonte,⁵⁸ realizado no âmbito do programa AmaRio entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, sete aparelhos culturais distribuídos pela cidade do Rio de Janeiro estiveram envolvidos: Espaço Sérgio Porto (Humaitá), Museu Histórico da Cidade (Gávea), Biblioteca Euclides da Cunha (Ilha do Governador), Lona Cultural

⁵⁸ A Fonte, projeto contemplado em edital público da Secretaria de Cultura do RJ e pela People 's Palace Project, reuniu sete artistas em sete aparelhos culturais da cidade. Seu objetivo foi produzir um legado para a cidade, articulando ecologia, meio ambiente, história e artes visuais.

Terra Caetano Veloso (Guadalupe), Muhcab (Gamboa), Lona Cultural Gilberto Gil (Realengo) e Arena Carioca Fernando Torres (Madureira).

No contexto específico de Guadalupe, minha atuação enquanto educadora se deu na Lona Cultural Terra Caetano Veloso, onde propusemos, em diálogo com Juca Fiis⁵⁹ (artista convidado) e Clara Sabino⁶⁰ (produtora), um formato de mediação em que funções, papéis e hierarquias se diluíram em favor de uma prática colaborativa, capaz de contemplar a diversidade de um grupo de cerca de 50 jovens do território e de áreas adjacentes, todos com idades de até 25 anos. A metodologia partiu de encontros regulares, realizados duas vezes por semana, cuja ênfase recai não apenas na produção de um resultado final, mas na construção coletiva de saberes e vínculos comunitários, com especial atenção à relação entre arte contemporânea e meio ambiente.

Dentro dessa dinâmica, o valor da articulação coletiva entre os participantes, a partir da convivência, se mostrou elemento estruturante. Longe de se limitar a momentos de socialização informal, a convivência entre pessoas de distintas origens e trajetórias, mas que compartilhavam um interesse em comum (participar de um projeto local, fundado em noções que circulam entre artes visuais, ecologia, biologia, história e sociedade), funcionou como uma potente estratégia de fortalecimento de laços e de expansão do capital simbólico e cultural de cada envolvido. Tais encontros, quando organizados de forma horizontal e dialógica, alinham-se à pedagogia freireana que desloca o foco da transmissão unilateral para o compartilhamento de experiências capazes de desestabilizar hierarquias de saber⁶¹.

⁵⁹ Juca Fiis (Rio de Janeiro, RJ, 1989) em colaboração com crianças já construiu esculturas públicas escaláveis, jogou bingo aquático, desenhou em tijolos com extintores de incêndio, costurou outras bandeiras para o Brasil, inventou espécies invisíveis em tela verde e fez gifs da coragem do milho de virar pipoca. Juca trabalhou com educação no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, escola de artes visuais do Parque Lage e participou de cinco residências, no Rio de Janeiro, NY, Lisboa, Ibicoara, e a mais recente uma residência de arte-educação na documenta fifteen, Kassel

⁶⁰ Clara Sabino é cria do Complexo do Chapadão, onde atua com projetos sociais e culturais desde 2015 (ProPEd/UERJ), mestranda em Pedagogia pela UERJ, com graduação na mesma área e instituição e intérprete de libras em formação na faculdade de Letras UFRJ. Educadora popular, acredita na educação como prática da liberdade.

⁶¹ FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

É importante reconhecer que, em contextos de vulnerabilidade social, como o de muitos participantes do projeto, práticas de convivência e afeto exercem também um papel fundamental na construção da autoestima e na ressignificação de trajetórias marcadas por exclusões ou invisibilidades. Nesse sentido, a experiência coletiva torna-se, simultaneamente, ferramenta pedagógica e dispositivo de resistência às lógicas de fragmentação urbana, que frequentemente marginalizam territórios periféricos.

Como produto concreto desse processo, foi construída uma fonte de água potável, pública e gratuita, instalada na parte externa da Lona Cultural. A fonte não se limita a sua função utilitária: incorpora princípios de acessibilidade — como a inclusão de um QR Code com vídeo em Libras e a adaptação de cubas em altura apropriada para crianças e pessoas com mobilidade reduzida —, além de inscrever, em sua materialidade, camadas de memória e pertencimento do território. As cubas foram moldadas pelos próprios jovens em oficina ministrada por Ayla Tavares⁶², artista convidada, e complementadas com um painel de azulejos produzidos a partir de um mapa simbólico do bairro, que era composto pelos principais pontos de memória do grupo em vivências pelo entorno da Lona Cultural, elaborado coletivamente durante os encontros. Elementos como rodas de samba, rodas de rima, praças, a academia de cimento, a Av. Brasil e a passarela foram alguns dos marcos mapeados, compondo um registro de trânsitos locais que se cruzam com práticas de sociabilidade e resistência.

A inclusão de atores como Adriana Baptista⁶³, moradora histórica do bairro e pesquisadora vinculada à UERJ, fortaleceu ainda mais a dimensão comunitária do projeto, ao articular saberes acadêmicos e conhecimentos de base, ampliando o escopo do que pode ser reconhecido como produção legítima de memória e cultura.

⁶² Ayla Tavares, 1990, vive e trabalha em Rio de Janeiro, RJ. Ao estabelecer relações com diferentes camadas de tempo para pensar o cotidiano, a memória e a vida comum, Ayla Tavares (Rio de Janeiro, RJ, 1990) investiga artefatos arqueológicos, sagrados, a arquitetura ou aquilo que manuseamos no dia-a-dia. As coisas e as relações que elas tensionam, dispõem, encarnam, tornam possíveis. Compreendendo a materialidade em seus emaranhados, a artista dá vida a notações e constelações de objetos sob outras ordens, gerando novos corpos propositivos em relações de estranhamento, especulação e fabulação.

⁶³ Adriana Baptista é Cria de Guadalupe, apaixonada pela arte de educar, comunicar e produzir cultura, como práticas pelo bem viver e emancipação do Povo Preto! É Pesquisadora de memórias e territorialidades no PPGECC/UERJ; Pedagoga atuante na educação profissionalizante; Pós-Graduada em Metodologias Ativas em Educação/PUC RS; Produtora Cultural, Jornalista e Publicitária.

Assim, A Fonte exemplifica uma prática artístico-pedagógica que tensiona a separação convencional entre arte, educação e políticas públicas, reiterando o potencial transformador de processos que compreendem a arte como prática de mediação, escuta e produção de sentidos partilhados.

Figura 27 - Imagem da instalação do painel e da Fonte, 2023.

Figura 28 - Imagem do mapa sensível de Guadalupe, instalado na Fonte, 2023

Kaprow destaca a efemeridade das experiências anartistas, enfatizando que essas atividades muitas vezes existem apenas no momento em que são realizadas, dissolvendo-se em seguida. Essa dimensão transitória se conecta diretamente com a ideia de Zona Autônoma Temporária (TAZ) de Hakim Bey⁶⁴, para quem certas ações coletivas podem abrir brechas no sistema dominante, mesmo sob a luz dos grandes projetores⁶⁵, criando espaços de liberdade provisória onde a lógica de controle, mercantilização e vigilância não alcança plenamente.

No caso do projeto A Fonte, ou, para os íntimos, Guadafonte, embora se tenha respondido a um edital público que previa a criação de algo “permanente” — que a partir dos encontros surge como uma fonte de água potável e pública — a própria metodologia processual tensiona essa noção. Todo o percurso foi marcado por sucessivas negociações, votações, encontros, pesquisas e decisões coletivas, constituindo uma zona de autonomia onde o poder simbólico foi redistribuído entre participantes diversos: estudantes de engenharia, artes, teatro, arquitetura, ciências sociais, jovens mães, militares em formação e moradores do território.

Assim, mesmo que o objeto final permaneça na cidade como infraestrutura, o que realmente sustentou sua potência crítica foi a TAZ vivida na construção da obra, na confluência de desejos, acordos e alianças que a tornaram possível. Nesse sentido, a Guadafonte se estabelece como duplo gesto: é, ao mesmo tempo, um artefato fixo de uso comum e o vestígio material de uma experiência de liberdade coletiva que, por definição, não se cristaliza em forma estável. Como defende Bey, a TAZ não se perpetua — ela migra, contamina e se reinventa em outros territórios, a cada vez que um grupo decide rasgar a malha da normatividade para experimentar novas maneiras de estar-juntos.

⁶⁴ BEY, Hakim. *TAZ: a baderna autônoma temporária*. São Paulo: Veneta, 2018.

⁶⁵ Para Didi Huberman, Os “grandes projetores” simbolizam um poder dominante e totalizante que ocupam todo o espaço, gerando uma economia da visibilidade. Essa metáfora remete ao fascismo e regimes totalitários, cuja luz cruel e fria persegue formas de vida que se diferem do que a luz propõe. Também se relaciona à mídia corporativa e ao espetáculo, que impõem uma visão unificada e ofuscante da realidade, além de funcionar como uma força biopolítica que controla corpos e discursos. Em contraste, os “vaga-lumes” representam as luzes intermitentes da resistência, da imaginação e da política local, conectando-se às singularidades das lutas cotidianas.

Figura 29 - Imagem aproximada da Fonte de água e saberes ou Guadafonte, Guadalupe, 2023

O conceito central do projeto “A Fonte” foi originalmente apresentado por Cayo Scott⁶⁶, um dos jovens participantes, que propôs a instalação como um dispositivo que articula dimensões práticas e reflexivas. Ao apresentar, ele organizou a proposta em três frentes principais, que serviram de guia para o desenvolvimento coletivo:

⁶⁶ Cayo Scot é comunicador e educador socioambiental, pesquisador, criador de conteúdo e divulgador científico. Sua jornada é construir interseções entre ciência, meio ambiente, educação e comunicação, sendo a pauta ambiental o principal caminho de convergência. É especialista em Divulgação e Popularização da Ciência pela Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e mestrando em Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo (USP).

1. Fonte como infraestrutura de acesso básico:

A ideia inicial era criar uma fonte de água potável, de uso público e gratuito, onde a comunidade pudesse beber água, se refrescar ou até tomar banho, inspirada em modelos populares como os “chuveirões” urbanos, como havia sido levantado como possibilidade anteriormente pelo grupo. Essa dimensão concreta respondia de forma direta à demanda local por direitos fundamentais como o acesso à água limpa, saneamento ambiental e condições mínimas de dignidade.

2. Fonte como espaço de referência e reflexão crítica:

A segunda camada conceitual propunha entender a Fonte como um lugar de verificação de informações e produção de sentido — em clara contraposição à lógica das fake news e da desinformação, pontos bastante atuais naquele momento político. Assim, a Fonte seria também um espaço de referência, um ponto de encontro para reflexão sobre direitos, meio ambiente e cidadania, funcionando como Fonte de Reflexão, Fonte de Inspiração e Fonte de Desejos. Nesse aspecto, o dispositivo se abria como um convite para sonhar, reivindicar e construir coletivamente uma consciência crítica acerca das condições de vida no território.

3. Fonte como dispositivo de produção de conhecimento situado:

Por fim, a terceira dimensão tensionava a hierarquia tradicional entre saber acadêmico e saber local. Cayo enfatizou que a Fonte deveria ser, sobretudo, um lugar de valorização do conhecimento produzido pela própria comunidade, invertendo a lógica de “narrativas de fora” impostas por olhares externos. Assim, “A gente é a Fonte”, como afirma o grupo, apontando para um saber prático comunitário que reconhece a legitimidade de uma experiência feita no e pelo território.

A partir da decisão do que seria esteticamente a entrega do produto final, esses princípios mediam toda a metodologia do projeto, que se estruturou em processos de decisão horizontalizados e participativos. As reuniões, votações, enquetes e GTs (Grupos de Trabalho) foram organizados de modo a repartir responsabilidades e

garantir que todas as vozes pudessem influenciar as etapas de pesquisa, planejamento, produção, publicação e registro do projeto. Assim, cada equipe mantinha autonomia para executar suas funções, mas permanecia em diálogo constante com as demais, assegurando coesão e coerência coletiva.

Esse formato de trabalho, que incluía desde decisões estruturais até questões do cotidiano — como horários de lanche, escolha de espaços de encontro ou pequenas vaquinhas para sorvetes em dias quentes — revela como o grupo encarnou, na prática, o pensamento de Allan Kaprow e de Hakim Bey.

Na perspectiva kaprowiana, o espaço da educação em arte pode se constituir como zona de luta social e política, ativando múltiplas linguagens e fomentando autonomia, corresponsabilidade e capacidade argumentativa entre os envolvidos. O processo colaborativo — ou, em termos mais amplos, a construção conjunta — se revela, assim, como uma pedagogia do cotidiano que desestabiliza hierarquias tradicionais e reposiciona a arte contemporânea como campo aberto de partilha, escuta e negociação.

Organizar os GTs, delegar funções, abrir espaço para decisões compartilhadas e acolher divergências foram práticas que materializaram, na escala do microcoletivo, uma ética da convivência democrática. Ao articular arte, política e vida cotidiana, o projeto *A Fonte* demonstra como a arte pode operar como infraestrutura simbólica de resistência, potencializando repertórios comunitários, memórias e formas de organização autônoma.

Figura 30 - Participantes do projeto em churrasco de confraternização e inauguração da Fonte, 2023

Guadafonte configura-se, em termos formais, como um projeto que se institui burocraticamente como objeto estático — um equipamento público, físico e funcional — mas, em sua dimensão vivida, manifesta-se tal como Allan Kaprow descreve em sua pedagogia do *An-Artist*: uma obra de arte viva, processual e pulsante. Desde sua concepção, Guadafonte se desenvolveu de forma relacional, atravessada pelas práticas colaborativas entre artistas, educadores, produtores culturais e os jovens do território, que desde o início demonstraram o desejo de provocar transformações concretas em seu bairro — um território historicamente marcado por desafios socioambientais complexos, como falta de saneamento básico, enchentes recorrentes e acúmulo de resíduos em ruas e rios.

Guadalupe, bairro da zona norte do Rio de Janeiro onde A Fonte está instalada, reflete as contradições históricas do desenvolvimento urbano da cidade, especialmente no que diz respeito ao saneamento básico e ao acesso a serviços públicos essenciais. Embora localizado às margens da Avenida Brasil — uma das

principais artérias de circulação de pessoas e mercadorias — Guadalupe ainda convive com uma infraestrutura insuficiente para atender adequadamente sua população. O bairro é marcado por problemas crônicos como a precariedade da rede de esgoto, a coleta de lixo irregular e o descarte inadequado de resíduos, que agravam alagamentos frequentes, especialmente em períodos de chuva intensa.

Além disso, o acesso desigual a serviços como abastecimento de água potável e drenagem pluvial expõe a vulnerabilidade socioambiental dos moradores, que frequentemente precisam lidar com enchentes, águas contaminadas e a falta de políticas públicas efetivas de saneamento. Esses desafios impactam diretamente a qualidade de vida da comunidade, intensificando desigualdades históricas e gerando demandas urgentes por soluções que articulem infraestrutura urbana, justiça ambiental e participação popular. Nesse contexto, iniciativas como o projeto *Guadafonte* surgem como micro ações potentes, pois tensionam a lógica de negligência estrutural e reafirmam o direito básico de acesso à água limpa, saúde e dignidade para todos que habitam o território.

Assim, Guadafonte é, ao mesmo tempo, objeto e ação: nasce de um processo poético e coletivo, amadurecido ao longo de dois meses de encontros, oficinas e decisões horizontais, mas se projeta como gesto de permanência que se recusa a submeter-se à temporalidade linear da burocracia. Instalada na parede externa da Lona Cultural Municipal Terra Caetano Veloso, em Guadalupe, tornando-se, na prática, uma fonte de água potável pública e gratuita, disponível para qualquer pessoa que ali circule. Atende à sede de crianças em trajeto escolar, de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, de idosos que fazem suas caminhadas diárias.

Desse modo, Guadafonte reafirma-se como obra de arte expandida, indissociável do cotidiano: não apenas um objeto de contemplação, mas uma ação que habita o território, cria encontros e tensiona a separação entre arte, vida e política.

Uma das características mais notáveis do projeto dA Fonte é a ausência de referências explícitas à *Fonte* de Marcel Duchamp⁶⁷, considerada uma das mais significativas revoluções no campo da arte moderna ocidental. Embora

⁶⁷ DUCHAMP, Marcel. *Fountain*. 1917. Objeto artístico.

reconheçamos e valorizemos a complexidade conceitual que a obra de Duchamp instaurou — abrindo um debate fundamental sobre o que constitui a arte e seu papel institucional — é igualmente importante reconhecer que esse debate permanece, em muitos contextos, distante das práticas e realidades de diversas comunidades. A influência de Duchamp, ainda que indireta, manifesta-se sobretudo no pensamento sobre a estruturação dos sistemas de legitimação e institucionalização que permeiam nossa sociedade, mas raramente se traduz em experiências concretas e cotidianas de grupos historicamente marginalizados.

ARTE BARBARA VALENTIM CLARICE SABINO GIU CABRAL	CAMILLA BRAGA CLARA SABINO	ARTE-EDUCAÇÃO	AGRADECIMENTO ADRIANA BAPTISTA ANGÉLICA NUNES ALBERTO DE AVYS ÁVILA TAVARE
PRODUÇÃO JINGO MABEL	JUCA FIIS	COORDENAÇÃO ARTÍSTICA	GEISA LINO INGRID NASCIMENTO KARLA KOENIGER LAURA TAVES TATIANA RAMOS RUCIA FISZMAN
DHI BARRETO LAYS CONRADO LÍVIA MARIA WILLIAN CÉSAR INGRID RAMOS NATH KORFF	TAALES PENGO	ACESSIBILIDADE	SHIRLEY KREINAK JORGE CONTI ELAINE ROSA MAYRA MOTA EDU FERREIRA VITÓRIA KRÄMER VERUSKA DELFINO BRENNER
CORADORIA NOTECCA VICK RODRIGUES CAYO SCOT FIELDS GAILO JORGE GORDÃO ZN LUGO SET MARCELLE QUINTILIANO	ALÍSSON LOPES ALLAN CÉSAR GIO GOULART MILENA SILVA PATRICK COMBALEZ THP	PARTICIPANTES	LONA CULTURAL MUNICIPAL TERRA GUARANDUÉ
RENAN GOMES KELVIN DAVID JACKSON JULIANA AQUINO JADE LISBOA THAÍS OLIVEIRA	PARÇAS P P RIO CULTURA	ALBIA	

Figura 31, ficha Técnica:

ARTE

- Barbara Valentim
- Clarice Sabino
- Giu Cabral
- Jungo
- Mabel
- Thaysa Araújo

ARTE-EDUCAÇÃO

- Camilla Braga
- Clara Sabino

AGRADECIMENTO

- Adriana Batista
- Almir Bastos
- Amanda Magalhães
- André Luiz
- Clarissa Ferreira
- Daniela Saboia
- Dona Nilza
- Fernanda Magalhães
- Flávia Guerra
- Higor Souza
- Junior Batista
- Marcya Queiroz
- Marianna Souza
- Roberta Lima
- Rose
- Thais Moura

PRODUÇÃO

- Dhi Barreto
- Lays Conrado
- Luiza Soares
- Raquel Marques

COORDENAÇÃO ARTÍSTICA

- Juca Fiis

ACESSIBILIDADE

- Tales Pedro

PARTICIPANTES

- Ailson
- Cadu
- Dayse
- Débora
- Geisiane
- Igor
- Jonas
- João
- Josefa
- Letícia
- Lorena
- Marcos
- Matheus
- Monica
- Rosana
- Viviane

CURADORIA

- Caio Scot
- Camilla Braga
- Clarice Sabino
- Giu Cabral
- Juliane Russo
- Marcya Queiroz
- Roberta Lima

PARCEIROS

- People's Palace Projects
- Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro
- Atelier Azulejaria

Capítulo 10

O Bacharelismo e os Limites do Saber Institucionalizado

Nesse sentido, cabe retomar a crítica de Paulo Freire acerca do “bacharelismo” na educação, conceito que denuncia a valorização acrítica de uma formação acadêmica desvinculada da realidade social e dos processos efetivos de emancipação dos sujeitos. Freire problematiza a reprodução de saberes fragmentados e descontextualizados, que acabam por reproduzir desigualdades e distanciamentos entre o conhecimento formal e as necessidades concretas das populações. Tal crítica pode ser mobilizada para pensar o modo como certas discussões teóricas, mesmo as que marcaram profundamente a história da arte, podem permanecer inacessíveis ou irrelevantes para práticas artísticas e educativas que dialogam diretamente com as múltiplas formas de vida e saberes locais. O autor comenta:

Saber que pretendemos, às vezes, os brasileiros, na insistência de nossas tendências verbalistas, transferir ao povo nocionalmente. Como se fosse possível dar aulas de democracia e, ao mesmo tempo, considerarmos como “absurda e imoral” a participação do povo no poder. Daí a necessidade de uma educação corajosa, que enfrentasse a discussão com o homem comum, de seu direito àquela participação. De uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos problemas de seu tempo e de seu espaço. A da intimidade com eles. A da pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A educação do “eu me maravilho” e não apenas do “eu fabrico”. A da vitalidade ao invés daquela que insiste na transmissão do que Whitehead chama de inertes ideias 60 — “Idéias inertes, quer dizer, idéias que a mente se limita a receber sem que as utilize, verifique ou as transforme em novas combinações”. Não há nada que mais contradiga e comprometa a emersão popular do que uma educação que não jogue o educando às experiências do debate e da análise dos problemas e que não lhe propicie condições de verdadeira participação. Vale dizer, uma educação que longe de se identificar com o novo clima para ajudar o esforço de democratização, que intensifique a nossa inexperiência democrática, alimentando-a. Educação que se perca no estéril bacharelismo, ôco e vazio. Bacharelismo estimulante da palavra “fácil”. Do discurso verboso.⁶⁸

⁶⁸ FREIRE, Paulo. *Educação como Prática da Liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967, p. 93

Para o autor, o Brasil, moldado por um passado colonial e escravocrata, herdou uma "inexperiência democrática" profundamente enraizada em sua cultura e em estruturas de poder verticalizadas, como o domínio dos latifundiários, inibiram o diálogo e a participação pública, sufocando o desenvolvimento de uma mentalidade democrática. Relações com participação popular, engajamento cívico e estruturas sociais podem ser pensadas, através da educação, de maneira que promovam, por exemplo, o pensamento crítico e a participação ativa dos cidadãos, elementos cruciais para uma sociedade mais justa. Ao não citar Duchamp, os jovens que participavam do projeto escolheram citar a si mesmos, suas vivências, as questões do bairro, as urgências que faziam mais sentido porque estavam mais próximas do cotidiano deles, se colocando motivados por ações, mais do que por teorias que, por mais revolucionárias que sejam para o campo da Arte, estão distantes de suas vivências.

Essa decisão de priorizar as próprias vivências e realidades concretas também evidencia uma consciência coletiva acerca das urgências que atravessam o cotidiano de forma direta e, muitas vezes, impiedosa. Questões como o acesso precário a serviços básicos, os impactos ambientais provocados por políticas negligentes, a violência estrutural, o desemprego e as desigualdades socioeconômicas configuram uma trama de tensões que não permitem que o debate se dê no plano abstrato. Essas problemáticas se impõem diariamente, exigindo respostas criativas, solidárias e, sobretudo, práticas que sejam capazes de produzir transformações tangíveis nos territórios onde se manifestam.

Nesse contexto, o gesto de recusar uma referência consagrada, mas distante, é também uma forma de denunciar como certas discussões, ainda que revolucionárias no campo simbólico, podem se tornar insuficientes diante das demandas concretas que insistem em desestabilizar a vida cotidiana. É nesse ponto que se revela a potência de uma prática educativa e artística relacional e comprometida com o contexto, uma prática *tricksteriana*, que se manifesta na capacidade de tensionar referências consagradas e de produzir desvios criativos a partir da realidade imediata. Essa recusa em se prender ao cânone se aproxima da astúcia do *trickster*, pois não se trata de uma negação gratuita, mas de um gesto que desmonta a autoridade do discurso dominante, no sentido canônico das Artes

Visuais no Ocidente ao reorientar o foco para as urgências que atravessam a vida cotidiana de um bairro periférico do Rio de Janeiro.

Assim, o projeto se afirma como uma prática que, à semelhança do *trickster*, opera nas brechas, desloca sentidos e cria outras possibilidades de articulação entre saberes. Ao se mover entre o instituído e o cotidiano, essa postura corrobora a potência de uma arte que se sustenta na escuta, na fabulação e na negociação com as condições concretas de existência, reinventando continuamente suas formas de agir. Dessa forma, a prática não apenas se esquia do bacharelismo, mas também subverte suas lógicas, abrindo espaço para um saber vivo, permeado de contradições, improvisos e experimentações que, como o *trickster*, jamais se deixam capturar por completo.

Capítulo 11

Do Arquivo, ao Processo, ao arquivo: O Ateliê como rizoma material e relacional

Enquanto estudante de mestrado, reconheço a aparente contradição de me posicionar criticamente em relação ao bacharelismo, estando eu mesma inserida em uma estrutura acadêmica formal. Entretanto, considero fundamental relatar uma experiência que evidencia como tal tensão pode se tornar produtiva no âmbito da formação docente e artística.

No ano de 2023, desenvolvi meu estágio de docência na Universidade Federal Fluminense⁶⁹, vinculado a uma disciplina sob a orientação do Prof. Luciano Vinhosa⁷⁰, docente com quem estabeleci uma interlocução significativa. Nossa relação remonta a 2017, quando participei de um projeto de pesquisa coordenado pela Prof.^a Beatriz Pimenta⁷¹ na Escola de Belas Artes (EBA)⁷², cujo objetivo era fomentar a produção de trabalhos em arte contemporânea a partir do diálogo com acervos museológicos. Naquela ocasião, foram realizadas ações junto ao Museu Nacional de Belas Artes⁷³ e ao Museu Histórico Nacional⁷⁴, experiência que se

⁶⁹ Universidade Federal Fluminense

⁷⁰ Luciano Vinhosa é artista visual e professor associado no Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), além de atuar no Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes. Formado em Arquitetura e Urbanismo (UFF, 1986), possui mestrado em Artes Visuais (UFRJ, 1997), doutorado em Études et Pratiques des Arts (UQAM, 2004) e pós-doutorado na École Supérieure d'art de Avignon (2012–13). Seu trabalho teórico e artístico centra-se em temas como teorias da imagem, estética, experiência cotidiana, prática poética e mediação sensível

⁷¹ Beatriz Pimenta Velloso é artista visual e professora associada do Departamento de Artes Visuais-Escultura, da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (BAE/EBA/UFRJ), Brasil. Possui mestrado em Linguagens Visuais e doutorado em Imagem e Cultura, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV/EBA/UFRJ). É líder do Grupo de Pesquisa "A arte, a história e o museu em processo", certificado desde 2014 pelo CNPq/UFRJ; coordenadora do Projeto de Extensão "Intervenções: arte contemporânea nos museus do Estado do Rio de Janeiro", ativo desde 2019; e do Laboratório de Processos Artísticos, LABPROA/EBA/UFRJ, contemplado por edital da Faperj em 2016; equipamentos que dão suporte a organização de exposições em Museus e Espaços Culturais, especialmente, realizando intervenções artísticas em acervos, arquiteturas e narrativas históricas. No ano de 2018, desenvolveu pesquisa pós-doutoral na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), em Portugal. Atua na área de arte contemporânea com ênfase em fotografia, vídeo, escultura e instalação.

⁷² Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ

⁷³ Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro

⁷⁴ Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro

revelou fundamental para a construção de meu portfólio e trajetória profissional, além de possibilitar articulações com outros artistas e pesquisadores, ampliando minha compreensão sobre o funcionamento do circuito das artes visuais em uma dinâmica que, de certa forma, amplia as fronteiras entre o dentro e o fora da universidade.

Foi nesse contexto que conheci o Prof. Luciano, que colaborava com o projeto junto de seus orientandos da UFF, e com quem reencontrei o diálogo quando ingressei no mestrado. Em uma das conversas que tivemos — curiosamente, em um trajeto de ônibus — discutimos possibilidades para o estágio de docência de modo que se articulasse com as questões centrais da minha pesquisa. Sugeri, então, a proposta de realizar visitas a ateliês de artistas em atividade, inspirada pela minha própria experiência: o contato direto com o ambiente de trabalho de artistas foi, para mim, decisivo para vislumbrar caminhos profissionais e enfrentar desafios que, à época, como estudante de bacharelado do curso de Artes Visuais da UFRJ, eu sequer conseguia nomear.

Assim, ao longo do segundo semestre de 2023, organizamos encontros com estudantes da graduação em Artes Visuais da UFF, estruturando um percurso que partia de visitas a ateliês de artistas atuantes no circuito contemporâneo. O objetivo era propiciar aos estudantes uma compreensão mais ampliada dos processos de criação, das dinâmicas de organização do trabalho artístico em seus espaços de produção, bem como de suas relações profissionais e institucionais. A interação com os artistas, aliada à observação de seus procedimentos técnicos e conceituais, possibilitou situar tais práticas no contexto das transformações que atravessam a história e a historiografia da arte contemporânea. Foram visitados ateliês de artistas como Heberth Sobral, Ascânio MMM, Gustavo Speridião, Leona Machado e Rafael Alonso, bem como recebemos a visita de Amador e Jr. Segurança Patrimonial, artistas sem atelier.

O ateliê, enquanto espaço de trabalho do artista, reveste-se de uma importância singular, não apenas como local de produção material, mas também como território simbólico onde se articulam processos de criação, pesquisa e experimentação. Trata-se de um espaço que, muitas vezes, escapa à lógica produtivista, funcionando como lugar de suspensão, de elaboração de ideias e de construção de sentidos que

extrapolam o objeto artístico finalizado. Para além de sua dimensão física, o ateliê revela as condições concretas de trabalho do artista, suas estratégias de organização, suas redes de colaboração e as tensões inerentes à prática artística contemporânea, especialmente no que diz respeito às relações com o mercado, as instituições e os circuitos de legitimação. Assim, visitar um ateliê torna-se uma experiência formativa que possibilita aos estudantes e pesquisadores um contato direto com os bastidores da criação, favorecendo a compreensão de que a arte se constrói em um campo relacional, permeado por decisões estéticas, políticas e éticas que não se restringem ao espaço expositivo, mas que são indissociáveis da materialidade e da dinâmica do fazer artístico.

Cabe destacar que, ao realizar o levantamento de nomes para a elaboração do cronograma de visitas, tornou-se evidente a dificuldade de encontrar artistas que mantivessem ateliês abertos à visitação, mas que não estivessem necessariamente vinculados à técnica de pintura — além de uma notória lacuna em relação à presença de artistas mulheres. Tal constatação reforçou, de forma concreta, algumas das assimetrias de gênero e de linguagem ainda prevalentes no circuito artístico, evidenciando a necessidade de problematizar, também no contexto formativo, as condições de visibilidade e legitimação que estruturam o campo das artes visuais.

A experiência do estágio de docência, ao incorporar visitas a ateliês e interação direta com artistas em seus espaços de produção, representa uma ruptura significativa em relação à prática docente tradicional centrada exclusivamente no ambiente formal da sala de aula. Essa deslocação do espaço acadêmico para o território do fazer artístico possibilita que os estudantes não apenas apreendam conteúdos teóricos, mas entrem em contato com as condições materiais e as dinâmicas reais que atravessam a produção artística contemporânea. Ao expor os alunos às tensões, contradições e limitações que marcam o cotidiano dos artistas — tais como a dificuldade de manter uma prática sustentável, a prevalência de determinadas linguagens em detrimento de outras e as barreiras institucionais que afetam especialmente mulheres e grupos marginalizados — o estágio promove uma aprendizagem situada, imersa em contextos reais.

Esse movimento implica um processo de “desaprender” o bacharelismo, entendido como uma formação fragmentada e descolada da realidade social e profissional. Ao invés de reproduzir um saber acadêmico abstrato e hierarquizado, a prática de ensino proposta valoriza o conhecimento produzido na experiência concreta, na convivência com as práticas artísticas e nas trocas que ocorrem fora dos circuitos institucionais tradicionais. Nesse sentido, o estágio configura-se como uma experiência pedagógica crítica e transformadora, capaz de desestabilizar a naturalização das desigualdades e ampliar as possibilidades de pensar a formação artística para além dos parâmetros estabelecidos pelo sistema educacional formal.

Assim, a integração do ambiente do ateliê à formação acadêmica não apenas enriquece o repertório técnico e conceitual dos estudantes, mas sobretudo os convida a refletir sobre as condições históricas, políticas e econômicas que moldam o campo das artes visuais. Essa reflexão crítica, ancorada na vivência e no diálogo, contribui para formar artistas e educadores mais conscientes de seu papel no enfrentamento das assimetrias estruturais que ainda persistem, abrindo espaço para práticas mais inclusivas, plurais e comprometidas socialmente.

Em “*Por que não houve grandes mulheres artistas?*”⁷⁵ Linda Nochlin (1971), questiona a ausência de grandes artistas mulheres na história da arte. A autora argumenta que essa lacuna não se deve à falta de talento inato às mulheres, mas sim às barreiras sociais e institucionais que as impediram de alcançar o mesmo sucesso que os homens no campo artístico. O prefácio também aborda a necessidade de se questionar a construção da narrativa da história da arte, baseada no mito do gênio criador, e a importância de se considerar o contexto social e político na análise da produção artística. Ao texto de Linda, acrescento a dificuldade de se manter uma produção de artistas, de maneira geral, que não se encaixe em determinadas linguagens ou especificidades estéticas exigidas pelo mercado de arte. De maneira geral, observo que, em circuitos de galerias e feiras de arte, a pintura ocupa ainda o lugar do cânone das linguagens, sendo muito utilizada para decoração de imóveis ao invés de cumprir um papel crítico em relação à cultura contemporânea, promovendo reflexões que busquem transformar uma estrutura

⁷⁵ NOCHLIN, Linda. Porque não houve grandes artistas mulheres. Ensaio traduzido pelas Edições Aurora, disponível em: <http://www.edicoesaurora.com/6-por-que-nao-houve-grandes-mulheres-artistas-lindanochlin/>

burguesa já pré-estabelecida ou pensar na produção de imagens como possibilidade de (re)pensar uma espécie de educação social.

O problema está não tanto no conceito de algumas feministas sobre o que seria a feminilidade mas, certamente, na equivocada concepção compartilhada com o senso comum do que seria arte: a ingênua ideia de que arte é a expressão individual de uma experiência emocional, a tradução da vida pessoal em termos visuais. A arte quase sempre não é isso; a grande arte nunca o é. O fazer arte envolve uma forma própria e coerente de linguagem, mais ou menos dependente ou livre de convenções, esquemas ou noções temporalmente definidos que precisam ser aprendidos ou trabalhados através do ensino ou de um período longo de experimentação individual. A linguagem da arte, materialmente incorporada em tinta, linha sobre tela ou papel, na pedra, ou barro, plástico ou metal nunca é uma história dramática ou um sussurro confidencial. Na realidade, nunca houve grandes mulheres artistas, até onde sabemos, apesar de haver algumas interessantes e muito boas que ainda não foram suficientemente investigadas ou apreciadas, como não houve também nenhum grande pianista de jazz lituano ou um grande tenista esquimó, e não importa o quanto queríamos que tivesse existido. É lamentável que seja esse o caso, mas nenhum tipo de manipulação de evidência histórica e crítica vai alterar a situação, nem acusações de distorções machistas sobre a história. Não existem mulheres equivalentes a Michelangelo, Rembrandt, Delacroix, Cézanne, Picasso ou Matisse, ou mesmo nos tempos recentes, a Kooning ou Warhol, assim como não há afroamericanos equivalentes dos mesmos. Se existisse um grande número de mulheres artistas escondidas, ou se deveríamos ter diferentes padrões para a arte das mulheres em oposição à arte dos homens – e não se pode ter os dois – então pelo o que estariam lutando as feministas? Se as mulheres de fato tivessem alcançado o mesmo status que os homens na arte, então o status quo estaria bem. Porém, na realidade, como todos sabemos, as coisas como estão e como estiveram, nas artes, bem como em centenas de outras áreas, são entediantes, opressivas e desestimulantes para todos aqueles que, como as mulheres, não tiveram a sorte de nascer brancos, preferencialmente classe média e acima de tudo homens. A culpa não está nos astros, em nossos hormônios, nos nossos ciclos menstruais ou em nosso vazio interior, mas sim em nossas instituições e em nossa educação, entendida como tudo o que acontece no momento que entramos nesse mundo cheio de significados, símbolos, signos e sinais. Na verdade, o milagre é, dadas as esmagadoras chances contra as mulheres ou negros, que muitos destes ainda tenham conseguido alcançar absoluta excelência em territórios de prerrogativa masculina e branca como a ciência, a política e as artes.

A autora desafia o “mito do grande artista”, argumentando que a genialidade artística não é um dom misterioso e inato, mas o resultado de um conjunto complexo de fatores sociais, institucionais e educacionais. Para compreender a história da arte, é fundamental considerar as condições sociais — como classe, estrutura familiar e acesso à educação — que influenciaram a produção artística e que, ao ignorá-las, promovem fantasias em torno de gênios masculinos, mas também se reflete na branquitude, reforçando a ideia equivocada de talento natural e negligenciando os determinantes sociais e formativos.

Durante as visitas aos ateliês de artistas realizadas com os estudantes de graduação da UFF, foi possível o contato com obras em diferentes estágios de desenvolvimento, o que se revelou fundamental para estimular a experimentação e o desenvolvimento das próprias ideias pelos artistas-estudantes. Essa vivência contribui para que os estudantes compreendam que a produção artística não se limita a um ideal acabado, mas envolve processos que incluem erros, fracassos e revisões, assim como soluções que nem sempre produzem os resultados esperados, exigindo adaptações e inspirações em outras produções artísticas.

Nos ateliês, os estudantes observam de perto as técnicas e os materiais empregados pelos artistas, ampliando seu repertório e encorajando a geração de novas ideias — conforme a máxima de Sol LeWitt (1969), em *Sentenças sobre Arte Conceitual*, de que “ideias geram ideias”⁷⁶. Essa experiência prática é indispensável para apreender métodos e abordagens que dificilmente são totalmente compreendidos apenas por meio da teoria ou da leitura acadêmica.

O ateliê se configura, portanto, como um espaço onde a prática artística se realiza em suas dimensões físicas, conceituais e organizacionais. A observação do modo como os artistas organizam seus ambientes e gerenciam seus materiais oferece insights importantes sobre a influência do espaço de trabalho no processo criativo. Aspectos como a gestão do acervo, o registro e catalogação das obras, a preparação do espaço para produção, a iluminação para registros fotográficos, a organização digital e a manutenção de portfólio, bem como a atualização de sites e redes sociais, são parte integrante desse universo que os estudantes têm a

⁷⁶ LEWITT, Sol. "Sentenças sobre Arte Conceitual". In: ESCRITOS de Artistas: anos 60/70. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.

oportunidade de conhecer. Além disso, questões práticas, tais como a divisão de tarefas entre assistentes, a gestão de encomendas e demandas do mercado, escolha e estoque de materiais, a busca por inspiração e novas ideias, como continuar uma pesquisa que não está necessariamente vinculada à uma instituição ou universidade, são discutidas e vivenciadas.

O contato direto com artistas estabelecidos no circuito de arte permite aos estudantes formular perguntas e discutir ideias, ampliando sua compreensão do campo artístico. Essa interação fomenta não apenas o aprendizado técnico e conceitual, mas também o desenvolvimento de uma rede de contatos (networking), essencial para a inserção profissional. Por meio dessa aproximação, os estudantes têm uma visão mais realista sobre o funcionamento do mercado de arte, incluindo aspectos como percentuais de venda, relacionamento com galerias, vendas independentes, calendário de feiras, logística de exposições, transporte, seguros e as pressões inerentes ao mercado.

Ademais, essa vivência contribui para a construção de um senso de pertencimento à comunidade artística, ampliando a percepção dos estudantes sobre seu papel em uma rede complexa e interdependente que inclui não apenas artistas, mas também curadores, galeristas, produtores, equipes técnicas, assistentes, diretores, colecionadores, entre outros agentes. Assim, o ateliê se revela não apenas como um espaço de criação, mas como um microcosmo da prática artística em sua integralidade, fundamental para a formação crítica e profissional dos futuros artistas.

Em *O ateliê/arquivo de Paulo Bruscky: Um acervo vasto de quase tudo*⁷⁷, Ludmila Britto investiga o ateliê do artista pernambucano argumentando que o espaço transcende a função tradicional de um local de trabalho e se configura como uma extensão de sua poética multimídia. O ateliê/arquivo de Bruscky, como é nomeado pela autora, abriga um acervo vasto e heterogêneo, composto por obras de arte, documentos, livros, objetos encontrados e projetos inacabados, refletindo a relação

⁷⁷ Britto, Ludmila “O ateliê/arquivo de Paulo Bruscky: Um acervo vasto de quase tudo” In: Revista Ohun nº 5 ISSN.1807-5479, disponível em <http://www.revistaohun.ufba.br/revista5.html>

intrínseca entre arte e vida presente na obra do artista, numa estrutura rizomática⁷⁸ de atelier. A autora afirma que o atelier de Bruscky:

possui os princípios de multiplicidade, conexão e heterogeneidade do rizoma deleuziano: qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a outro e deve sê-lo.¹² Os pontos ou elementos do ateliê, ao mesmo tempo em que estão conectados, por estarem em um espaço em comum, expandem-se e dialogam com diferentes conteúdos, linguagens artísticas e nacionalidades, desafiando fronteiras e restrições de qualquer natureza.

Segundo a autora, a organização não-linear e aparentemente caótica do espaço do artista é uma questão central para a compreensão da obra de Bruscky, pois desafia hierarquias, sendo um espaço democrático e interativo. Diferente dos arquivos tradicionais, que guardam e restringem o acesso aos seus documentos, o ateliê é aberto a visitantes, incentivando a pesquisa e a interação com o acervo. Esse aspecto interativo se manifesta, por exemplo, na possibilidade de manusear livros de artista e outros objetos, proporcionando uma experiência multissensorial. A abordagem multimídia de Bruscky, seja através de seus trabalhos, objetos/postagens ou pela forma como seu atelier é organizado, reflete uma relação próxima entre arte e vida. O atelier do artista é uma espécie de arquivo vivo, com elementos interconectados e que se expandem conceitualmente em várias direções, revelando uma poética de caráter processual. É comum remetermos a palavra “arquivo” ao passado, a algo que está dado, finalizado, acomodado, conservado, mas o que se expõem nessas visitas com a turma, bem como ao pensamento de Bruscky, é que o atelier é um espaço de movimentação, transformação, de processos, uma espécie de memorial em movimento, que aponta para o futuro, para o inusitado, para o que só é possível alcançar à medida que lidamos com a materialidade, com o processo de criação, com o que não se é possível planejar.

⁷⁸ Conceito de rizoma desenvolvido por Gilles Deleuze e Felix Guattari em *Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia* (São Paulo: Ed 34, 1995). DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.15.

Capítulo 12

Atelier como Prática da Liberdade

A partir da concepção do ateliê como um espaço rizomático⁷⁹ e aberto, que acolhe a multiplicidade, o processo e a experimentação, é possível estabelecer um diálogo profícuo com o método desenvolvido por Nise da Silveira⁸⁰ na área da saúde mental. Pioneira na psiquiatria brasileira, Nise rejeitou práticas tradicionais que reduziam o sujeito a categorias rígidas e patologizantes, propondo uma abordagem centrada na escuta, na expressão simbólica e na criação como meios privilegiados de acesso à subjetividade. Seu método, que valoriza o atelier — seja através de técnicas como pintura, modelagem ou outras linguagens — como um espaço terapêutico, é um convite à recuperação da complexidade humana por meio do processo criativo e da livre expressão, rompendo com a lógica fragmentadora e disciplinadora das instituições tradicionais.

A decisão de Nise da Silveira de abrir as portas de sua própria casa para acolher pacientes, colaboradores, artistas e interessados em sua abordagem evidencia, de forma contundente, a coerência entre sua prática profissional e sua postura ética. Para além das fronteiras institucionais do hospital psiquiátrico, Nise construiu, em seu lar, um espaço de convivência que ampliava o sentido de cuidado, escuta e hospitalidade, reafirmando sua crença na potência das relações como parte integrante do processo terapêutico. Essa abertura radical de sua intimidade doméstica revela uma compreensão ampliada do que é um “espaço de cura”: não limitado a ambientes clínicos formais, mas estendido a territórios afetivos e comunitários, onde a troca simbólica, a confiança e o respeito à subjetividade do outro eram princípios fundamentais. Nesse gesto, Nise reafirmava a inseparabilidade entre arte, vida e cuidado, em consonância com sua recusa a práticas psiquiátricas opressoras e com sua defesa da expressão criativa como via de emancipação e reinvenção de si.

⁷⁹ Conceito de rizoma desenvolvido por Gilles Deleuze e Felix Guattari em *Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia* (São Paulo: Ed 34, 1995). DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.15.

⁸⁰ Nise da Silveira (1905–1999) foi uma psiquiatra brasileira pioneira na humanização do tratamento de doenças mentais. Diferentemente das práticas agressivas e invasivas da época, ela valorizou a expressão criativa e o trabalho artístico como forma de terapia, fundando o Museu de Imagens do Inconsciente. Sua abordagem integrava psicologia, arte e cultura popular, influenciando profundamente a psiquiatria e a psicoterapia no Brasil.

Essa concepção de espaço acolhedor, não hierárquico e em constante transformação encontra ressonância direta no conceito do ateliê/arquivo de Paulo Bruscky, conforme analisado por Ludmila Britto. Ambos os espaços — o estúdio terapêutico de Nise e o ateliê artístico rizomático — funcionam como territórios onde se subvertem hierarquias e se valoriza o fluxo livre de ideias, sensações e afetos. São espaços que ampliam a noção de arquivo não como depósito estático de objetos e memórias, mas como organismo vivo, em movimento, em que a criação se torna processo de autoexploração, resistência e transformação. Essa dinâmica processual é fundamental para a produção de conhecimento situado, na qual o sujeito e sua expressão não são meros objetos passivos, mas agentes ativos na construção de sentido.

Ao relacionar o método de Nise da Silveira com as práticas artísticas e educativas que investigam o ateliê como espaço de produção crítica, propõe-se uma perspectiva que enfatiza a potência da criação para desafiar e reconfigurar os modos tradicionais de saber, institucionalização e legitimação. Tanto na terapia quanto na arte, o processo criativo é entendido como um espaço de invenção, de encontros entre o visível e o invisível, entre o pessoal e o coletivo, permitindo a emergência de novas narrativas que resistem à padronização e ao apagamento. Assim, o diálogo entre essas práticas inaugura um horizonte de possibilidades para pensar a arte e a educação como ferramentas emancipatórias, que atravessam e desestabilizam estruturas sociais historicamente cristalizadas.

O método terapêutico de Nise da Silveira guarda uma relação profunda com o conceito de *Sombra*⁸¹ desenvolvido por Carl Gustav Jung. Para Jung, a Sombra representa os aspectos reprimidos, negados ou inconscientes da psique, que, embora frequentemente percebidos como indesejáveis ou ameaçadores, carregam potenciais criativos e energias transformadoras fundamentais para o processo de individuação. Ao criar um ambiente em que a expressão simbólica por meio da arte era não apenas permitida, mas estimulada, Nise oferecia aos seus pacientes um caminho para dar forma, cor e linguagem a esses conteúdos sombrios, possibilitando sua integração à consciência de modo não destrutivo. Assim, o atelier, enquanto espaço seguro e não coercitivo, funcionava como território de mediação

⁸¹ JUNG, Carl Gustav. *The Archetypes and the Collective Unconscious*. In: *Collected Works of C.G. Jung*. Vol. 9, Part 1. Princeton: Princeton University Press, 1959.

entre o visível e o invisível da psique, permitindo que os pacientes acessassem, dentre outras coisas, o que Jung desenvolve como sombras, transformando aquilo que poderia se manifestar de forma patológica em potência imaginativa e autoconhecimento. Nesse sentido, o gesto ético e clínico de Nise ressignifica a relação com a Sombra, reafirmando sua convicção na arte como instrumento de encontro e reinvenção do eu.

A correspondência entre Nise da Silveira e o suíço Carl Gustav Jung⁸² representa um marco histórico para a difusão da psicologia analítica no Brasil e na América Latina, além de evidenciar o caráter pioneiro da prática clínica desenvolvida por Nise no campo da saúde mental. Na contramão das abordagens psiquiátricas tradicionais de seu tempo, centradas na medicalização, na contenção física e em tratamentos agressivos como o eletrochoque e a lobotomia, Nise reconheceu na arte uma linguagem privilegiada de acesso ao inconsciente, estabelecendo um diálogo fecundo com as teorias de Jung. Por meio de cartas, fotografias de mandalas e registros de produções simbólicas de seus pacientes, Nise compartilhou com Jung o que ela denominava “imagens do inconsciente”, abrindo espaço para que ele reconhecesse a profundidade e a originalidade de sua metodologia.

Jung, por sua vez, não apenas acolheu com entusiasmo as imagens enviadas, como as interpretou como manifestações do potencial autocurativo e reorganizador da psique — confirmando a afinidade entre a prática de Nise e os fundamentos da psicologia analítica, especialmente no que se refere à função compensatória e integrativa dos símbolos. Essa troca de correspondências não se restringiu a um gesto pontual: Jung chegou a convidar Nise a participar de cursos no Instituto C. G. Jung, em Zurique, e do Congresso Internacional de Psiquiatria, legitimando internacionalmente sua abordagem inovadora. Ao mesmo tempo, a interlocução com Jung fortaleceu a posição de Nise dentro de um cenário nacional ainda marcado por uma psiquiatria biologizante e excludente, possibilitando-lhe

⁸² Parte das informações apresentadas neste trecho foi obtida durante uma visita educativa realizada ao Museu de Imagens do Inconsciente, instituição criada por Nise da Silveira no Rio de Janeiro. A experiência in loco possibilitou o contato direto com o acervo de obras produzidas por pacientes psiquiátricos, bem como com documentos, cartas e registros que testemunham a interlocução entre Nise e Carl Gustav Jung. Essa visita, além de oferecer subsídios empíricos para a compreensão da metodologia de Nise, evidenciou a relevância do Museu como espaço vivo de pesquisa, preservação e difusão de práticas que articulam arte, clínica e história da saúde mental no Brasil.

aprofundar a fundamentação teórica de seu trabalho com o inconsciente coletivo, os arquétipos e as mandalas como imagens estruturantes do psiquismo.

Essa interlocução foi determinante não apenas para a trajetória de Nise, mas também para o campo da psicologia analítica no Brasil, impulsionando o desenvolvimento de práticas que articulam arte, subjetividade e cuidado em saúde mental. O legado desse diálogo se materializa no Museu de Imagens do Inconsciente, criado por Nise, que permanece como arquivo vivo e espaço de pesquisa sobre as produções simbólicas de sujeitos em sofrimento psíquico. Ao reconhecer e divulgar as imagens produzidas por seus pacientes, Nise não apenas validou a arte como ferramenta terapêutica, mas contribuiu para ampliar a compreensão do inconsciente como potência criadora, reafirmando que, mesmo em contextos de vulnerabilidade extrema, a psique humana é capaz de elaborar sentidos, reorganizar-se e resistir. A correspondência entre Nise da Silveira e Carl Gustav Jung, assim, exemplifica um diálogo fértil entre clínica e teoria, arte e ciência, que permanece atual como horizonte ético para práticas psiquiátricas e educativas comprometidas com a dignidade, a criatividade e a autonomia dos sujeitos.

A atuação de Nise da Silveira se configurou, em grande medida, como uma luta constante contra o poder disciplinar encarnado nos *grandes projetores vigilantes*⁸³ que moldavam a estrutura e o funcionamento dos hospitais psiquiátricos de seu tempo. Inspirados por uma lógica de vigilância, controle e contenção, esses espaços eram concebidos arquitetonicamente para isolar, vigiar e disciplinar corpos e mentes considerados desviantes, reforçando uma relação de autoridade vertical entre médicos e pacientes⁸⁴. Nise subverteu essa lógica ao recusar práticas violentas como o eletrochoque e a lobotomia, e ao reivindicar a criação de espaços abertos, como a Seção de Terapêutica Ocupacional e o ateliê de pintura, onde o controle

⁸³ Para Didi Huberman, Os “grandes projetores” simbolizam um poder dominante e totalizante que ocupam todo o espaço, gerando uma economia da visibilidade. Essa metáfora remete ao fascismo e regimes totalitários, cuja luz cruel e fria persegue formas de vida que se diferem do que a luz propõe. Também se relaciona à mídia corporativa e ao espetáculo, que impõem uma visão unificada e ofuscante da realidade, além de funcionar como uma força biopolítica que controla corpos e discursos. Em contraste, os “vaga-lumes” representam as luzes intermitentes da resistência, da imaginação e da política local, conectando-se às singularidades das lutas cotidianas.

⁸⁴ FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Tradução de Raquel Ramallete. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

cedia lugar à escuta, à liberdade de expressão e à convivência. Ao abrir brechas na rígida arquitetura do hospital psiquiátrico, ela questionava não apenas o edifício físico, mas a própria arquitetura simbólica do poder psiquiátrico, substituindo o paradigma da vigilância pelo da hospitalidade, e reconfigurando os modos de cuidado a partir da confiança e do reconhecimento da potência criativa de cada sujeito.

A trajetória de Nise da Silveira oferece uma valiosa contribuição para o campo da educação, sobretudo quando se compreende seu trabalho não apenas como prática clínica, mas como gesto educativo que tenciona saberes instituídos e propõe novas formas de relação entre sujeito, conhecimento e mundo. Nise deslocou o foco da psiquiatria tradicional para uma abordagem baseada na escuta, na expressão simbólica e na criação de espaços de liberdade subjetiva. Nesse sentido, sua atuação se aproxima de perspectivas pedagógicas críticas, como a de Paulo Freire, ao reconhecer nos sujeitos — em especial aqueles historicamente marginalizados — a capacidade de produzir sentidos, elaborar narrativas próprias e reconfigurar suas experiências através da prática criativa. O Museu de Imagens do Inconsciente, fundado por Nise, se constitui como território de pesquisa, mas também como dispositivo pedagógico, pois até os dias atuais convoca artistas, educadores, terapeutas e a sociedade em geral a repensarem os processos de ensino-aprendizagem, abrindo caminhos para uma educação que acolhe a diferença, respeita a autonomia e valoriza o saber sensível, a imaginação e a invenção coletiva como modos de existência.

Essa perspectiva se atualiza, em outra chave, na prática cotidiana do Espaço Normal⁸⁵, criado pela Redes da Maré⁸⁶ como o primeiro espaço de referência sobre drogas em favelas no Brasil, estruturado a partir de metodologias de cuidado em

⁸⁵ O Espaço Normal (EN) é o primeiro espaço de referência sobre drogas em territórios de favelas no Brasil. O projeto é uma experiência inovadora, oriunda da sociedade civil, para o desenvolvimento de novas metodologias de cuidado e desenho de políticas públicas para a população em situação de rua e/ou pessoas que usam drogas em contextos de favela, violência armada e barreiras sistemáticas de acesso à direitos. Mais em <https://www.redesdamare.org.br/br/info/71/espaco-normal>

⁸⁶ A Redes da Maré e a Fundação Roberto Marinho, com apoio e financiamento do Instituto Somos e Instituto Humanize, oferecem turmas de Ensino Fundamental e de Ensino Médio de Educação para Jovens e Adultos pela metodologia do Telecurso. O projeto já ofereceu mais de 20 turmas em diversas favelas da Maré, como Nova Holanda, Vila dos Pinheiros, Rubens Vaz e Conjunto Esperança, impactando no retorno de mais de 500 estudantes em suas trajetórias escolares. Mais em <https://www.redesdamare.org.br/br/info/29/educacao-de-jovens-e-adultos-eja>

liberdade e redução de danos. Assim como Nise enfrentou a lógica manicomial e seus dispositivos de vigilância e confinamento, o Espaço Normal se propõe a desconstruir abordagens punitivistas, criando um território de escuta, acolhimento e construção de autonomia junto a pessoas em situação de rua e/ou que fazem uso de substâncias em contextos de extrema vulnerabilidade. Por meio de oficinas de geração de renda, atividades culturais, produção artística e circulação em espaços públicos, o projeto afirma que o cuidado não se limita a prescrições médicas ou normas de conduta, mas se faz na criação de vínculos, na partilha de saberes e na construção de narrativas capazes de ressignificar trajetórias marcadas pela violência e pela negação de direitos.

Figura 32 - Recorte de painel instalado na sede do Espaço Normal

Assim, o Espaço Normal se constitui, tal como os ateliês de Nise, como um laboratório vivo, onde a arte, a palavra e a convivência tornam-se ferramentas pedagógicas para pensar saúde mental, cidade e direitos humanos de forma integrada, celebrando a potência do coletivo para reinventar modos de vida e ampliar horizontes de dignidade.

Inaugurado pela Redes da Maré em 2018 na Nova Holanda e realocado em 2022 para o Parque Maré, o projeto é referência internacional, incluindo uma dimensão territorial e comunitária de direito à cidade, e segue a metodologia da Redes da Maré, integrando saúde, educação, direitos urbanos, segurança, arte, cultura, equidade racial e de gênero. Recentemente, o projeto recebeu o prêmio Nise da Silveira, referência no âmbito da saúde através do cuidado em liberdade.

Figura 33 - Imagem de destaque da notícia da premiação, publicada no Maré de Notícias, disponível em <https://encurtador.com.br/xi2x7>

O Espaço Normal, equipamento da Redes da Maré, oferece um modelo de cuidado inovador, inspirado nos trabalhos da psiquiatra Nise da Silveira. O espaço prioriza metodologias de cuidado e incidência em políticas públicas e acesso à direitos para pessoas em situação de rua e usuários de álcool e outras drogas, respeitando a liberdade e a autonomia dos usuários, oferecendo um ambiente acolhedor e atividades que promovem a saúde mental.⁸⁷

Durante parte do ano de 2024, estive atuando no Espaço Normal ao lado de Márcia Queiroz⁸⁸, em parceria com o Ateliê Azulejaria, ambos vinculados à Redes da Maré. Minha participação nesse espaço de referência permitiu um contato direto com práticas de cuidado em liberdade, redução de danos e a promoção da autonomia das pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas que

⁸⁷ <https://mareonline.com.br/redes-da-mare-e-premiada-por-trabalho-inovador-em-saude-mental/>

⁸⁸ Marcia Queiroz atua como educadora no Atelier Azulejaria, onde desenvolve projetos voltados para a criação coletiva e produção artística.

vivem em contextos de violência e marginalização. O Ateliê Azulejaria⁸⁹, localizado no Centro de Artes Calouste Gulbenkian⁹⁰, funciona como um espaço de produção artística e de experimentação coletiva, coordenado por Laura Taves⁹¹, que mantém uma parceria de longa data com o Redes da Maré. Nele, a técnica de produção de azulejos se transforma em uma ferramenta potente para a expressão de memórias, afetos e narrativas locais, atuando como um arquivo vivo da experiência comunitária. Através de oficinas participativas, o Ateliê estimula a criação coletiva e o fortalecimento de laços, promovendo uma arte que se insere diretamente no território e em sua história. Essa prática dialoga profundamente com o pensamento de Nise da Silveira, no sentido de reconhecer a produção simbólica como caminho para a reconstrução dos vínculos sociais.

O Atelier Azulejaria trabalha na interseção entre urbanismo, artes visuais, educação e movimentos sociais, instalando painéis coletivos de azulejos, que são produzidos nas oficinas oferecidas pelo Atelier, vinculados à diversas instituições. No caso do Espaço Normal, o Azulejaria está articulado junto ao Redes da Maré.

⁸⁹A Azulejaria é um coletivo de artistas e artesãs especializadas, que combina produção artística e projetos educacionais à ações sociais, culturais e urbanas. Na cidade do Rio de Janeiro desde 2003, com ateliê localizado na região portuária do Rio, trabalha em parceria com esferas públicas e privadas com foco em projetos de arte e educação para crianças, jovens e adultos; capacitação de artesãs incluídas em programa de geração de renda; e projetos artísticos. Os painéis, instalações permanentes, são o resultado da concretização de um processo de aprendizagem e de uma ação coletiva que procura unificar arte, educação e qualificação do espaço urbano. Mais em <https://www.azulejaria.net/>

⁹⁰ O Centro de Artes Calouste Gulbenkian é um espaço localizado próximo ao sambódromo que abriga o Teatro Gonzaguinha, o Auditório, um palco externo – “Terreirinho”, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga – CEAM, cursos e salas de ensaio. Além disso, hoje o espaço possui parcerias com diferentes grupos e organizações que ocupam o espaço com atividades educativas e culturais. Hoje o equipamento conta com mais de 30 cursos pagos e gratuitos.

⁹¹ Laura Taves co-fundou a Azulejaria em 2003, então associada à ONG Enda Brasil – parte da organização internacional Enda Tiers-Monde surgida no Senegal em 1972 – a qual coordenou durante 4 anos. Artista, arquiteta e urbanista, vive e trabalha na cidade do Rio de Janeiro, onde desenvolve projetos nos quais, através da arte e da educação procuram discutir e atuar na cidade em processos de construção coletiva. Trabalha desde 2015 como gerente de Relações Comunitárias do Museu do Amanhã, atuando diretamente com os moradores da região portuária do Rio.

Figura 34 - Painel instalado pelo Atelier Azulejaria

Para viabilizar a instalação do painel coletivo, o projeto é geralmente estruturado em múltiplas fases que envolvem desde a produção colaborativa dos azulejos até a concepção artística e a instalação final da obra. Inicialmente, realizamos uma série de oficinas para a confecção dos azulejos, que aconteceram na sede do Espaço Normal, no território da Maré. Durante as oficinas, além do ensino técnico da produção cerâmica, promovemos um espaço de diálogo e acolhimento, no qual os participantes podem compartilhar suas experiências e reflexões, ou simplesmente “jogar conversa fora”. O processo criativo começa com o desenho a lápis ou canetinha colorida sobre os azulejos, podendo ser imagens figurativas, abstratas, textos ou símbolos, expressando as experiências e memórias particulares de cada pessoa. Em seguida, essas imagens são cobertas com uma tinta especial — um pigmento para azulejos resultante da mistura de um pó tonalizante com óleo —, que garante a fixação definitiva após o processo de queima. Um aspecto técnico importante que enfatizamos durante as oficinas é que os traços feitos com canetinha que não forem cobertos pela tinta desaparecem na queima, o que libera os participantes da preocupação excessiva com erros, encorajando a espontaneidade e a experimentação livre.

Ao final das atividades, cada azulejo é cuidadosamente marcado na parte traseira com uma numeração para controle e organização (utilizando um sistema semelhante ao jogo "batalha naval", com coordenadas como a1, b3, c4, etc.), o nome do autor, uma seta indicando a orientação correta para instalação e a identificação da turma. Os azulejos são então agrupados e organizados em refratários de cerâmica para serem levados ao forno, onde passam por um processo de queima a 780 graus Celsius durante toda a noite. Após o resfriamento, o

resultado é um conjunto de azulejos com imagens permanentes e vibrantes, que guardam as histórias e expressões individuais dos participantes.

Com a conclusão da etapa de produção, a equipe organiza os azulejos, avaliando o conteúdo, os tamanhos, as cores e, sobretudo, as narrativas e memórias compartilhadas durante as oficinas. Esse olhar atento e sensível é fundamental para a elaboração conceitual do painel coletivo, que buscava ser uma "cola" simbólica, capaz de unir as diversas vozes e expressões em uma obra que dialogue com o território e sua comunidade. Laura Taves assume o papel de pesquisa e curadoria conceitual, pintando e queimando azulejos complementares que seriam intercalados às produções dos participantes, compondo um grande mosaico.

Vejo o Ateliê Azulejaria como um exemplo e extensão da história e da cultura local — um arquivo vivo que pulsa com as experiências e memórias coletivas, abrindo espaço para múltiplas narrativas e modos de ser e existir. O ateliê, coordenado pela Laura, não atua isoladamente, mas se conecta a diversos outros projetos que dialogam com as urgências do território, especialmente as que envolvem o enfrentamento da violência, da exclusão social e do racismo estrutural. Durante o período em que atuei junto ao ateliê, tive a oportunidade de participar também das oficinas voltadas para a produção de painéis em memória às vítimas da violência armada no Complexo da Maré, dirigidas às mães das vítimas e vinculadas ao eixo de segurança pública da Redes da Maré em paralelo com as oficinas no Espaço Normal.

O Ateliê Azulejaria, com sua metodologia participativa e comunitária, representa um lugar onde a arte, a educação e a luta social se entrelaçam, construindo coletivamente narrativas de resistência, memória e esperança. É um espaço que vai muito além da técnica artesanal; é um trabalho de escuta, acolhimento e expressão que fortalece vínculos e reconstitui a noção de pertencimento e cuidado dentro de um território marcado por desafios estruturais profundos. Essa dimensão relacional e comprometida com o contexto social evidencia a potência da arte como prática educativa, transformadora e libertadora.

Conclusão

Esta dissertação buscou tensionar, a partir de uma perspectiva crítica, as fissuras que se abrem quando a arte contemporânea assume o fracasso como motor de reinvenção e resistência frente à modernidade ocidental e suas promessas de progresso linear e racionalidade. A análise percorreu os paradoxos do sujeito moderno, constituído pela cisão cartesiana entre mente e mundo, que historicamente legitimou hierarquias de saber, classe e raça, perpetuando lógicas de exclusão e dominação do que se construiu como a figura do “outro”.

Ao mobilizar imagens como o Trickster — arquétipo que encarna a disrupção e o jogo — e metáforas como a arquitetura de vidro e os “grandes projetores”, discutiu-se a vigilância e o controle que moldam nossos espaços físicos e simbólicos. Nesse contexto, experiências artísticas que se apresentam como museu-fábrica ou ateliê-arquivo afirmam a potência de práticas coletivas, rizomáticas e processuais, que reconfiguram o lugar do artista para além do gênio isolado, investindo na arte como gesto de mediação, cuidado e emancipação. A figura do Trickster, arquétipo da disrupção, ambivalência e astúcia, é fundamental para compreender a dimensão política e poética da prática artística e educativa apresentada nesta dissertação. O Trickster atua como mediador entre opostos e agente de reequilíbrio simbólico, desafiando as normas estabelecidas e provocando uma suspensão temporária das ordens vigentes. Essa figura ambígua e transformadora se manifesta no trabalho artístico como um gesto que desestabiliza certezas e hierarquias, abrindo espaço para a emergência de novos sentidos e modos de convivência. Assim, o artista-educador assume um papel tricksteriano ao mediar encontros, fomentar o diálogo e criar brechas — como as chamadas Zonas Autônomas Temporárias (TAZ) — onde a autonomia, a improvisação e a liberdade podem ser experimentadas e reinventadas.

No regime estético da arte, tal como se consolidou na modernidade ocidental, o artista foi historicamente elevado à posição de gênio solitário, detentor de uma suposta sensibilidade única capaz de captar e transfigurar o mundo em formas estéticas superiores. Essa noção, inscrita no imaginário do iluminismo e reforçada pelas narrativas do projeto de sociedade moderna, produziu distâncias simbólicas entre a arte e a vida comum, reiterando hierarquias de saber e legitimação cultural.

Entretanto, quando situado no campo relacional, o artista deixa de ser um produtor de objetos para se tornar agente de mediação, articulador de encontros e negociações de sentido, capaz de tensionar a própria lógica institucional que sustenta sua autoridade simbólica. Assim, ao transitar entre espaços formais e cotidianos, o artista revela as fissuras do sistema de legitimação e expõe, em seus gestos, as contradições que ainda sustentam a promessa moderna de autonomia e universalidade.

Assim, pensar o artista como educador faz ainda mais sentido: sua prática se torna potencialmente formativa porque abre espaço para processos de escuta, partilha de experiências, trocas de saberes e invenção de formas de convivência. É justamente nesses momentos de encontro — seja no contato do público com uma obra que opera de forma tricksteriana, seja numa roda de conversa ou oficina educativa — que emerge aquilo que Hakim Bey chama de Zona Autônoma Temporária (TAZ): uma brecha de autonomia, improvisação e liberdade que suspende, ainda que por instantes, as normas instituídas. A TAZ, portanto, não é um lugar fixo, mas um acontecimento: instala-se no agora, na relação, e desaparece quando cristalizada. É nesse intervalo de suspensão que a prática artística-educativa adquire sua força política e poética, convidando cada participante a reimaginar as regras do jogo e a construir coletivamente outras formas de habitar o mundo. Assim como propôs Paulo Freire, a educação não se reduz à transmissão de conteúdos, mas se realiza nesse encontro, pesquisa e escuta — aspectos que se entrelaçam de forma orgânica à prática artística que se recusa a ser apenas reprodutora de cânones e abre brechas para reinvenções coletivas do mundo.

A pesquisa evidenciou ainda como metodologias de inspiração Freiriana e Niseana, ancoradas na escuta e no acolhimento dos saberes situados, podem abrir caminhos para uma educação artística comprometida com a transformação social. Projetos como *A Fonte*, o *Espaço Normal* e o *Ateliê Azulejaria* revelam a força política de processos que se fazem a muitas mãos, tecendo memórias vivas, contranarrativas e territórios de afeto em zonas vulnerabilizadas pelo capital.

Assim, ao abraçar o erro, a sombra e o inacabado como parte constituinte do fazer artístico, reafirma-se a arte como campo fértil para imaginar futuros possíveis e novas formas de existência — sustentadas na coletividade, na escuta e na recusa

das normatividades impostas. A dimensão educativa da prática artística emerge, então, como convite a desorganizar o instituído e a produzir brechas, onde o fracasso não é falta, mas potência de recombinação, invenção e resistência.

REFERÊNCIAS

BAL, Mieke. Telling, Showing, Showing off. In: BAL, Mieke. *Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis*. New York: Routledge, 1996. p. 13–56.

BASBAUM, Ricardo. *Manual do Artista-Etc*. 1. ed. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2013.

BEIGUELMAN, Giselle. *Políticas da imagem*. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

BENJAMIN, Walter. O autor como produtor. Conferência pronunciada no Instituto para o Estudo do Fascismo, em 27 de abril de 1934. In: _____. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987. (Obras escolhidas, v. 1).

BERARDI, Franco. *Depois do Futuro*. Tradução de Regina Silva. São Paulo: Ubu, 2019.

BERGER, John. *Modos de ver*. Tradução de João Gordo. 1. ed. São Paulo: Fósforo, 2022.

BÜRGER, Peter. The Negation of the Autonomy of Art by the Avant-garde. In: BISHOP, Claire (ed.). *Participation*. London: Whitechapel Gallery; Cambridge, MA: The MIT Press, 2006.

BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. 1. ed. Lisboa: Edições 70, 2021. 510 p. ISBN 978-9724423081.

CAMNITZER, Luis. *Arte Contemporânea Colonial*. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecilia (Org.). *Escritos de artistas. Anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

CAMNITZER, Luis. *Conceptualism in Latin American Art: Didactics of Liberation*. Texas: University of Texas Press, 2007.

CAMNITZER, Luis. *Daros Museum, Zurich, March 11-July 4, 2010. El Museo del Barrio, New York, February 2-May 29, 2011*. Daros: Hatje Cantz.

CARVALHO, Silvia Maria Schmuziger de. O trickster como personificação de uma praxis. *Arquivos*, v. 8, p. 177-187, 1985. Universidade Estadual Paulista (Unesp).

ISSN 1984-0241. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/684c944a-1b83-427f-b0b0-3a648e42f0c4>. Acesso em: [data de acesso].

CAUQUELIN, Anne. *Arte Contemporânea: Uma Introdução*. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

COTRIM, Cecilia (Org.). *Escritos de artistas. Anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

CRARY, Jonathan. *Terra Arrasada: Uma Década de Escuridão na América*. Tradução de Joaquim Toledo Jr. São Paulo: Ubu, 2023.

DEBORD, Guy. *A sociedade do espetáculo*. 3. ed. São Paulo: Contraponto, 2009.

DELEUZE, Gilles. ¿Qué es un dispositivo? In: *Michel Foucault, filósofo*. Barcelona: Gedisa, 1990, p. 155–161. Tradução de Wanderson Flor do Nascimento. Disponível em: <http://bit.ly/3rkqH3E>.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia*. Tradução de Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2015.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *A sobrevivência dos vagalumes*. Tradução de Pedro Maia Soares. 1. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

DINIZ, Clarissa. *Crachá: Aspectos da Legitimação Artística*. 1. ed. Recife: Editora Massangana, 2008.

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecilia (Org.). *Escritos de artistas. Anos 60/70*. Trad. Pedro Sussekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

FISHER, Mark. *Realismo capitalista: e outras leituras sobre o presente*. Tradução de E. D. H. Silva. 1. ed. São Paulo: Ubu, 2018.

FOSTER, Hal. *O que vem depois da farsa: A arte desde 2011*. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Ubu, 2020.

FOUCAULT, Michel. *O cuidado de si*. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

FREUD, Sigmund. *Mal-estar na civilização*. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

FREUD, Sigmund. *O chiste e sua relação com o inconsciente*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

GROS, Frédéric. *Desobedecer*. Tradução de Sérgio Tellaroli. 1. ed. São Paulo: Ubu, 2018.

KAPROW, Allan. A educação do não-artista, Parte I (1971). *Concinnitas*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p. 214–226, 2019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/concinnitas/article/view/42641>.

KRAUSS, Rosalind. Escultura no campo ampliado. In: MICHELSON, Annette; KRAUSS, Rosalind. *Arte após 1900: modernismo, antimodernismo e pós-modernismo*. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Cosac Naify, 2006. p. 289–305.

KWON, Miwon. *Um lugar após o outro: as transformações da arte em site-specific*. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Zouk, 2014.

LATOUR, Bruno. *We Have Never Been Modern*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012. 168 p. eBook Kindle. ISBN 978-0674076761.

LEWITT, Sol. Sentenças sobre arte conceitual. In: COTRIM, Cecilia (Org.). *Escritos de artistas: anos 60/70*. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.

LISPECTOR, Clarice. *A hora da estrela*. 6. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.

MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. Tradução de Rodrigo Azevedo. São Paulo: N-1 Edições, 2018.

MOMBAÇA, Jota. *não vão nos matar agora*. 1. ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021. 144 p. ISBN 978-6556910260.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. *A gaia ciência*. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

NOCHLIN, Linda. Porque não houve grandes artistas mulheres. Ensaio traduzido pelas Edições Aurora.

NICHOLS, Bill. Telling Stories, Showing Off. In: NICHOLS, Bill. *Blurred Boundaries: The Subject of Cultural Analysis*. New York: Routledge, 1994. p. 51–66.

PEREIRA, Davi. Entrevista com Tehching Hsieh. *Concinnitas*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 40, 2021.

SIBILIA, Paula. *O show do eu: a intimidade como espetáculo*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

STEYERL, Hito. *Duty Free Art: Art in the age of planetary civil war*. 1. ed. London: Verso, 2017.

STEYERL, Hito. In Defense of the Poor Image. *e-flux journal*, n. 10, 2009. Disponível em: <https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image>. Acesso em: 8 jul. 2025.

VALÉRY, Paul. O problema dos museus. *Ars (São Paulo)*, São Paulo, v. 6, n. 12, 2008. Disponível em: <https://revistas.usp.br/ars/article/view/3039>. Acesso em: [data de acesso].

VELOSO, Beatriz Pimenta; HARRES, Alberto. O museu é uma fábrica? *Poiesis*, v. 17, n. 28, p. 99–114, 2016.

VINHOSA, Luciano. *Assim na arte como na vida*. 1. ed. Niterói: PPGCA - UFF, 2022.

WITTGENSTEIN, Ludwig. *Investigações filosóficas*. In: COLEÇÃO PENSADORES. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

WYNTER, Sylvia. The Ceremony Found: Towards the Autopoetic Turn/Overturn, its Autonomy of Human Agency and Extraterritoriality of (Self-)Cognition. In: *The Ceremony Must Be Found: Towards an Autopoetic Turn/Overturn*. 1. ed. Liverpool: Liverpool University Press, 2015.

WYNTER, Sylvia. The Ceremony Must Be Found: After Humanism. *Boundary 2*, v. 12/13, 1984, p. 19–70. JSTOR. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/302808>. Acesso em: 8 jul. 2025.

UZEL, Jean-Philippe. Entre a estética e o político: O *Sensus Communis*. In: VINHOSA, Luciano; RENALDIN, Ivair (org.). *Imagens insurgentes*. 1. ed. São Paulo: Editora Circuito, 2023. p. [informe as páginas do capítulo]. ISBN 978-6586974614.